

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang: Sonderpädagogik SHP
Studienschwerpunkt: Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
Masterarbeit

Einzelhilfe bei herausforderndem Verhalten

**Eine Gegenüberstellung
der beiden Handlungsmodelle
«Positive Verhaltensunterstützung» (PVU)
und
«Kollaborative & Proaktive Lösungen» (KPL)**

Eingereicht von: Karin Aubry-Meier

Begleitet durch: Susan C. A. Burkhardt, Dr. phil.

30. November 2020

**DU WIRST
MORGEN SEIN,
WAS DU
HEUTE DENKST.**

BUDDHA

Abstract

Diese Literaturarbeit vergleicht mittels der Hermeneutik zwei evidenzbasierte Handlungsmodelle, die Antworten zum Umgang mit herausforderndem (externalisierendem und internalisierendem) Verhalten liefern.

Die Positive Verhaltensunterstützung (PVU) geht davon aus, dass herausforderndes Verhalten die Funktion einer subjektiven Mitteilung hat. Ein Unterstützerkreis bildet eine Hypothese und entwickelt daraus ein stärkenorientiertes Unterstützungsprogramm.

Bei den Kollaborativen & Proaktiven Lösungen (KPL) geht man davon aus, dass fehlende kognitive Kompetenzen ein Kind vor Probleme stellen, die es herausfordern. Man sucht mit ihm in einem dreistufigen Gespräch nach Lösungen.

Beide Modelle betonen eine professionelle Haltung, die pädagogische Beziehung, präventive und nicht strafende Interventionen. Sie beziehen betroffene Kinder sowie das Umfeld in den Lösungsprozess mit ein.

Inhalt

1	Einleitung	7
1.1	Motivation und persönlicher Bezug	7
1.2	Fragestellung	8
1.3	Gliederung der Arbeit	8
2	Theoretischer Hintergrund	10
2.1	Herausforderndes Verhalten	10
2.2	Externalisierende und internalisierende Verhaltensauffälligkeiten	12
2.3	Die vier Vergleichskriterien	12
3	Forschungsmethode	15
4	Handlungsmodell der Positiven Verhaltensunterstützung PVU	18
4.1	Überblick über das Handlungsmodell der Positiven Verhaltensunterstützung	18
4.1.1	Die drei Handlungsebenen	18
4.1.2	Bezugspunkte und Leitprinzipien	19
4.2	Definition und Erklärung für herausforderndes Verhalten	21
4.2.1	Was versteht Georg Theunissen unter dem Begriff «herausforderndes Verhalten»?	21
4.2.2	Wie erklärt sich Georg Theunissen herausforderndes Verhalten?	22
4.3	Ziele, die das Handlungsmodell verfolgt	24
4.4	Pädagogische Beziehung	25
4.5	Methode, wie mit herausforderndem Verhalten umgegangen wird	27
4.6	Empirische Studien zur Wirksamkeit des Handlungsmodells	32
4.6.1	Studie A	33
4.6.2	Studie B	33
4.6.3	Studie C	34
4.6.4	Studie D	34
4.6.5	Studie E	35
4.6.6	Fazit	36
5	Handlungsmodell der «Kollaborativen & Proaktiven Lösungen» (KPL)	37
5.1	Überblick über das Handlungsmodell Kollaborative & Proaktive Lösungen	37
5.1.1	Plan A	38
5.1.2	Plan B	38
5.2	Definition und Erklärung für herausforderndes Verhalten	40
5.2.1	Was versteht Ross W. Greene unter dem Begriff «herausforderndes Verhalten»?	40
5.2.2	Wie erklärt sich Ross W. Greene herausforderndes Verhalten?	41

5.3	Ziele, die das Handlungsmodell verfolgt	42
5.4	Pädagogische Beziehung.....	43
5.5	Methode, wie mit herausforderndem Verhalten umgegangen wird.....	44
5.6	Empirische Studien zur Wirksamkeit des Handlungsmodells	47
5.6.1	Studie A	47
5.6.2	Studie B	48
5.6.3	Studie C	48
5.6.4	Studie D	49
5.6.5	Studienbericht E	49
5.6.6	Fazit.....	50
6	Fallbeispiel.....	51
6.1	Fallbeispiel zu Positiver Verhaltensunterstützung (PVU).....	51
6.2	Fallbeispiel zu Kollaborativen & Proaktiven Lösungen (KPL)	54
7	Gegenüberstellung der beiden Handlungsmodelle, Beantwortung der Fragestellung und Diskussion	61
7.1	Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Einzelhilfe der beiden Handlungsmodelle.....	61
7.1.1	Definition und Erklärung für herausforderndes Verhaltens	61
7.1.1.1	Gemeinsamkeiten.....	61
7.1.1.2	Unterschiede.....	61
7.1.1.3	Diskussion	62
7.1.2	Ziele, die die beiden Handlungsmodelle verfolgen.....	64
7.1.2.1	Gemeinsamkeiten.....	64
7.1.2.2	Unterschiede.....	64
7.1.2.3	Diskussion	64
7.1.3	Pädagogische Beziehung.....	65
7.1.3.1	Gemeinsamkeiten.....	65
7.1.3.2	Unterschiede.....	66
7.1.3.3	Diskussion	66
7.1.4	Methode, wie mit herausforderndem Verhalten umgegangen wird.....	68
7.1.4.1	Gemeinsamkeiten.....	68
7.1.4.2	Unterschiede.....	68
7.1.4.3	Diskussion	70

7.2	Wie gut eignen sich die beiden Handlungsmodelle bei externalisierenden und internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten?	72
7.3	Welchen Nutzen kann eine Schulische Heilpädagogin aus den beiden Handlungsmodellen ziehen?.....	73
7.4	Fazit	76
8	Verzeichnisse	77
8.1	Abbildungsverzeichnis.....	77
8.2	Tabellenverzeichnis	77
8.3	Literaturverzeichnis	78

1 Einleitung

1.1 Motivation und persönlicher Bezug

«Die mit Abstand häufigsten Lehrer-Schüler-Konflikte haben mit Disziplin zu tun» (Eichhorn, zitiert nach Nolting, 2006, S. 15). Disziplinprobleme sind der stärkste Belastungsfaktor für Lehrpersonen. Disziplinprobleme verhindern gute Schüler-Lehrer-Beziehungen, verhindern eine gute Lernatmosphäre, verhindern gute Leistungen zu erbringen. Sie schädigen das Schulimage und verstärken das Gewaltpotential (Eichhorn, 2008, vgl. S. 14/15).

Es herrscht Hilflosigkeit oder Ungewissheit wie zu agieren oder reagieren, damit herausfordernde Verhaltensauffälligkeiten gar nicht erst entstehen, wie sie möglichst konstruktiv zu bewältigen, wenn sie auftreten. Daher ist es ein grosses Bedürfnis, verlässliche Handlungsmodelle zu kennen, mit denen höchst unangenehme, destruktive Situationen vermieden oder möglichst in günstige abgewendet werden können. Florin, Lütolf und Wyder (2015) schreiben in ihrem Forschungsprojekt, dass Lehrpersonen über mangelndes Handlungswissen diesbezüglich klagen.

Als Schulische Heilpädagogin gehört es zu meinem Berufsauftrag und -alltag, mit herausfordernden Kindern umzugehen und Lehrpersonen im Umgang mit herausforderndem Verhalten zu beraten und zu unterstützen. Ich kenne die Irritation, die ein solches Verhalten auslöst, das jenseits der üblichen Erwartungen erfolgt, aus eigener Unterrichts-Erfahrung. Einerseits bin ich fasziniert, dass derart abweichendes Verhalten möglich ist, andererseits bin ich natürlich daran interessiert, allen Beteiligten diese destruktiven Situationen zu ersparen. Dazu gehören auch Kinder, die auf den ersten Blick auf unauffälligere Art herausfordern, indem sie an internalisierenden Symptomen leiden. Diesen Kindern möchte ich vermehrt Aufmerksamkeit schenken und sie professionell aus ihrer Not führen.

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin freute ich mich deshalb besonders auf die Studienwoche «Herausforderndes Verhalten». Florin und Matthys (2019, S. 2) stellten das evidenzbasierte Handlungsmodell der «Kollaborativen & Proaktiven Lösungen» vor. Es stammt aus den USA und wurde als «...personenzentriertes Konzept unter Einbezug von verhaltenstherapeutischen Elementen» charakterisiert. Es sprach mich sofort an und weckte meine Neugier, da hier mit Empathie einem herausfordernden Kind begegnet wird. Das Modell gibt Antworten auf die Fragen, woher kommt herausforderndes Verhalten, wie kann ihm begegnet werden, welche Ziele sollen verfolgt werden und in welcher Beziehung soll die Bezugsperson zum Kind stehen.

Als Bereicherung und Alternative wollte ich mich in ein weiteres evidenzbasiertes Handlungsmodell vertiefen, das ich dem oben genannten entgegenstellen kann. Ich suchte deshalb im deutschsprachigen Raum und stiess auf den lerntheoretischen Ansatz «Positive Verhaltensunterstützung». Hier beeindruckte mich die Ganzheitlichkeit und Stärkenorientierung, die bei der Behandlung von verhaltensauffälligen Kindern genutzt wird.

Mit dieser Literaturarbeit sollen also zwei aktuelle evidenzbasierte Handlungsmodelle vorgestellt und verglichen werden, die den Umgang mit herausforderndem Verhalten thematisieren:

«Positive Verhaltensunterstützung» (PVU), entwickelt durch Georg Theunissen (Deutschland) und «Kollaborative & Proaktive Lösungen» (KPL), entwickelt durch Ross W. Greene (USA).

Um die Praxistauglichkeit der beiden Modelle überprüfen zu können, wurden dazu exemplarisch empirische Studien gesucht.

1.2 Fragestellung

1. Wo liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Einzelhilfe der beiden Handlungsmodelle «Positive Verhaltensunterstützung» (PVU) und «Kollaborative & Proaktive Lösungen» (KPL). Es werden vier Kriterien geprüft:
 - 1. Definition und Erklärung für herausforderndes Verhalten
 - 2. Ziele, die das Handlungsmodell verfolgt
 - 3. Pädagogische Beziehung
 - 4. Methode, wie mit herausforderndem Verhalten umgegangen wird
2. Wie gut eignen sich die beiden Handlungsmodelle bei externalisierenden und internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten?
3. Welchen Nutzen können Schulische Heilpädagoginnen aus dieser Gegenüberstellung ziehen?

1.3 Gliederung der Arbeit

In **Kapitel 2** werden, als theoretischer Hintergrund, die Begriffe *herausforderndes Verhalten* sowie *externale und internale Verhaltensauffälligkeiten* definiert.

Anschliessend werden die vier Kriterien erläutert, mit denen die Einzelhilfen der beiden Modelle verglichen werden.

In **Kapitel 3** wird auf die Forschungsmethode der Hermeneutik eingegangen, an welcher sich diese Literaturarbeit orientiert.

Kapitel 4 widmet sich der *Positiven Verhaltensunterstützung* (PVU), **Kapitel 5** den *Kollaborativen & Proaktiven Lösungen* (KPL). Erst folgt ein Überblick über das jeweilige Handlungsmodell. Anschliessend liegt der Fokus je auf den vier Vergleichskriterien: 1. Definition und Erklärung für herausforderndes Verhalten, 2. Ziele, die erreicht werden möchten mit dem Handlungsmodell 3. Gestaltung der pädagogischen Beziehung, 4. Methode, wie mit herausforderndem Verhalten umgegangen wird. Zur Wirksamkeitsüberprüfung der beiden Modelle werden in einem 5. Unterkapitel entsprechende empirische Studien vorgestellt.

Die PVU ist, im Gegensatz zu den KPL, nicht nur auf die Einzelhilfe ausgerichtet. Sie besteht aus drei Handlungsebenen, wobei die dritte Ebene die Einzelhilfe betrifft. In dieser Arbeit begrenzt sich der Vergleich auf die Einzelhilfen der beiden Handlungsmodelle. Im Überblick wird der Vollständigkeit halber das ganze Drei-Ebenen-Modell der PVU kurz vorgestellt. Ansonsten ist in dieser Arbeit, wenn vom Handlungsmodell der Positiven Verhaltensunterstützung die Rede ist, immer nur die Einzelhilfe (die dritte Handlungsebene) gemeint, ausser es werde etwas anderes vermerkt.

In **Kapitel 6** werden an ein und demselben Fallbeispiel die beiden Handlungsmodelle durchgespielt.

In **Kapitel 7** werden die beiden Modelle einander gegenübergestellt und diskutiert. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden anhand der vier herausgefilterten Kriterien aufgezeigt. Die Fragestellung wird beantwortet. Es wird ein Fazit gezogen.

In dieser Masterarbeit wurden, wo möglich, geschlechtsneutrale Formulierungen gewählt. War dies nicht möglich, wurde aus Gründen des Leseflusses entweder die weibliche oder die männliche Form gewählt. Die nicht genannte Form ist dabei immer mitgemeint. Eine geschlechtsneutrale Bezeichnung

sind die Bezugspersonen. Damit sind im schulischen Umfeld immer Klassenlehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Fachlehrpersonen, Klassenassistenzen, Mittagstischbetreuerinnen / Mittagstischbetreuer, Aufgabenbetreuerinnen / Aufgabenbetreuer, Schulbusfahrerinnen / Schulbusfahrer und Zivildienstlerinnen / Zivildienstler gemeint, die direkt mit dem Kind zu tun haben. Im häuslichen Umfeld sind damit Eltern und / oder Pflegeeltern gemeint.

2 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel wird der Begriff des herausfordernden Verhaltens definiert (Kapitel 2.1). Unter herausforderndem Verhalten werden zwei gegensätzliche Gruppen von Verhaltensauffälligkeiten zusammengefasst; die externalisierenden und die internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten. Auch diese beiden Begriffe werden definiert (Kapitel 2.2).

Schliesslich werden in Kapitel 2.3 die vier Kriterien begründet und erklärt, nach denen die beiden Handlungsmodelle verglichen werden.

2.1 Herausforderndes Verhalten

Der Begriff Verhalten meint alle beobachtbaren Äusserungen eines Menschen. Verhaltensweisen sind beispielsweise Körperbewegungen, beobachtbare Aktivitäten oder menschliche Ausdrucksformen wie Stimme und Mimik. Mit dem Begriff Verhalten ist der Begriff Erleben verbunden. Er bezeichnet alle Vorgänge im inneren des Menschen, die nur der Mensch selbst wahrnehmen kann. Von aussen können diese inneren Erlebnisse nicht beobachtet werden. Verhalten und Erleben stehen in einer Wechselwirkung zueinander: Verhaltensweisen sind einerseits immer Anzeichen für innere Vorgänge im Menschen, innere Erlebnisse andererseits äussern sich in sichtbaren Verhaltensweisen (vgl. Hobmair, 1997, S. 16).

Unser Verhalten und Erleben sind ein komplexes Geschehen, das aus kognitiven, emotionalen und motivationalen Aspekten besteht. Bei herausforderndem Verhalten geht es im Speziellen um das soziale Verhalten. Soziales Verhalten ist eine Sammelbezeichnung für menschliche Verhaltensformen in sozialen Kontexten (vgl. Vernooij, 2014).

Der Begriff des herausfordernden Verhaltens (challenging behavior) stammt aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum. Es gibt mehrere Parallelbezeichnungen wie Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörung, festgefahreneres Verhalten, erwartungswidriges Verhalten, Verhaltensprobleme oder Problemverhalten. Theunissen meint, diese breite Palette an ähnlichen Begriffen sei einerseits ein Ausdruck von Unsicherheit, wenn es darum gehe, ein Verhalten und Erleben einer Person zu beurteilen. Andererseits zeige die Suche nach einem geeigneten Begriff die Bemühungen, eine «... Denunzierung oder Entwertung einer Person zu vermeiden».

Der Begriff herausforderndes Verhalten erhält in den letzten Jahren viel Zuspruch im deutschsprachigen Raum. Das liegt daran, dass er das Umfeld miteinbezieht, oder eben herausfordert, im Gegensatz zu z.B. Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörung oder Problemverhalten, wo die Formulierung nahelegt, die Ursachen seien an der Person festgemacht.

(vgl. Theunissen, 2016, S. 57).

In dieser Arbeit wird der Begriff herausforderndes Verhalten bevorzugt, weil damit auch die Sichtweise der Umgebung angesprochen wird und der Blick nicht nur auf die verhaltensauffällige Person zentriert ist.

Abbildung 1: Mögliche Erscheinungsformen herausfordernden Verhaltens

Die Definition des herausfordernden Verhaltens beinhaltet vier Merkmale. Diese wurden dem Buch «Pädagogik» (vgl. Hobmair, 2002, S. 362 – 364) entnommen:

1. Das Erleben und Verhalten weicht so stark von der **Norm** ab, dass es für den Betroffenen und/oder für seine Umgebung zu Einschränkungen im sinnvollen Lebensvollzug kommt. Dabei ist mit Norm eine Bezugsgröße gemeint, an der das Verhalten eines Individuums gemessen wird. Es lassen sich drei Normen unterscheiden:

- Die statistische Norm: Es gilt als normal, was dem statistisch erhobenen Durchschnitt in einer Bezugsgruppe entspricht. Am häufigsten vorkommende Verhaltensweisen gelten als normal. Das Kriterium ist objektiv.
- Die ideale Norm: Hier gilt als normal, was gesellschaftlich erwünscht ist. Je nach soziokulturellem Kontext verändern sich die Idealvorstellungen. Das Kriterium ist von der Soziokultur abhängig.
- Die funktionale Norm: Normal ist, was der subjektiven Einstellung eines Individuums entspricht. Das Kriterium ist subjektiv.

Die subjektive Bewertung ist problematisch, weil dadurch gewisse Verhaltensweisen überbewertet und pathologisiert werden oder weil dadurch herausforderndes Verhalten unterschätzt und spät erkannt wird, erst dann, wenn es sich bereits verfestigt hat.

2. Herausforderndes Verhalten muss über einen **längeren Zeitraum** auftreten.
3. Herausforderndes Verhalten ist **nicht organisch** bedingt.
4. Herausforderndes Verhalten macht besondere **pädagogische** und/oder **psychologische Massnahmen** notwendig.

Definition: Herausforderndes Verhalten «...bezeichnet alle Erlebens- und Verhaltensweisen, die über einen längeren Zeitraum hinweg erheblich von der Norm abweichen, so dass es für den Betroffenen und/oder seine Umgebung zu Einschränkungen im sinnvollen Lebensvollzug kommt und besondere pädagogische bzw. psychologische Massnahmen erforderlich sind. Diese Abweichungen sind nicht organisch bedingt» (vgl. Hobmair, 2002, S. 362).

2.2 Externalisierende und internalisierende Verhaltensauffälligkeiten

Grundsätzlich können auf der Basis empirischer Forschungen zwei grosse gegensätzliche Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten unterschieden werden. Einerseits gibt es Kinder mit externalisierenden Symptomen, die sich nach aussen, gegen die Umwelt richten. Sie sind der direkten Beobachtung zugänglich. Andererseits gibt es Kinder mit internalisierenden Symptomen, die nach innen, selbstbeeinträchtigend gegen die eigene Person gerichtet sind (vgl. Myschker & Stein, 2018, S. 63). Diese entziehen sich oft einer direkten Beobachtung. Tabelle 1 listet je beispielhaft typische Symptome der beiden Gruppen auf.

Tabelle 1: Internalisierende und externalisierende Verhaltensauffälligkeiten mit je ihren Symptomen

Externalisierende Symptome	Internalisierende Symptome
➤ Aggression	➤ Ängstlichkeit, Phobien, Zwänge
➤ Impulsivität	➤ Gehemmtheit (selektiver Mutismus)
➤ Wutanfälle	➤ Depression
➤ Hyperaktivität	➤ Interesselosigkeit
➤ Antisoziales Verhalten	➤ Sozialer Rückzug
➤ Konzentrationsmangel	➤ Somatische Störungen
➤ Regelverletzungen	➤ Minderwertigkeitsgefühle
➤ Renitenz	➤ Essprobleme (Bulimie, Magersucht)
➤ Delinquenz	➤ Autoaggressives Verhalten (Ritzen)
➤ Destruktivität	➤ ...
➤ ...	

2.3 Die vier Vergleichskriterien

Die Einzelhilfen der beiden Handlungsmodelle werden anhand von vier Kriterien miteinander verglichen. Die vier Vergleichskriterien ergeben sich aus der Überlegung, Wesentliches und Praxistaugliches aus den Modellen heraus zu kristallisieren. Die gewählten Kriterien sollen einen Überblick über die Theorien und eine nachvollziehbare Handlungsorientierung ermöglichen. Um das Wesentliche oder Bedeutsame eines Themas abzudecken, eignen sich häufig benutzte W-Fragen: Wer, was, wann, wo, wie, warum, wozu? Aus diesen W-Fragen ergeben sich die vier Kriterien, nach denen die beiden Modelle genauer beleuchtet werden:

1. Definition und Erklärung für herausforderndes Verhalten (was, warum)
2. Ziele, die das Handlungsmodell verfolgt (was, wozu)
3. Pädagogische Beziehung (wer, wie, was)
4. Methode, wie mit auffälligem Verhalten umgegangen wird (wer, wie, wann, wo)

Wie genau die vier Kriterien zu verstehen sind, wird nun erläutert.

1. Definition und Erklärung für herausforderndes Verhalten

Bei diesem Kriterium geht es darum zu erfahren, was genau unter dem Begriff herausforderndes Verhalten verstanden wird und ob sowohl internalisierende wie externalisierende Verhaltens-

auffälligkeiten mitgemeint sind. Ebenso wird aufgezeigt, wie herausforderndes Verhalten zustande kommt und wie es begründet wird.

2. Ziele, die das Handlungsmodell verfolgt

Eine Lehrperson hegt immer gewisse Erwartungen und möchte ein Kind vom «Ist-Zustand» in einen - vorher beschriebenen- «Soll-Zustand» überführen (vgl. S. 193, Hobmair, 2002).

Hat eine Lehrperson kein Ziel vor Augen, würde sie sich auch nicht genötigt sehen, auf die Kinder Einfluss zu nehmen (vgl. Hobmair, 2002, S.193).

«Bei Erziehungszielen handelt es sich immer um **soziale Wert- und Normvorstellungen**, die in einer Gesellschaft bzw. in einer ihrer Gruppen aktuell sind» (Hobmair, 2002, S. 194). Dabei muss zwischen bewussten und unbewussten Wert- und Normvorstellungen unterschieden werden. Erziehungsziele sind bewusst gesetzte Wert- und Normvorstellungen und geben Orientierung hinsichtlich der Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensweisen der zu Erziehenden. Ebenso geben sie Orientierung hinsichtlich des erzieherischen Verhaltens, wie sich also Bezugspersonen wie Lehrpersonen oder Eltern verhalten sollen (vgl. Hobmair, 2002, S. 194/195).

Da sich Erziehungsziele an bewusst gesetzten Normen orientieren, kann ihre Richtigkeit oder Falschheit nicht bewiesen werden. Erziehungsziele können aber begründet werden. Dazu werden im Buch «Pädagogik» (vgl. Hobmair, 2002, S. 204/205) drei Blickwinkel genannt:

Anthropologische Begründung: Erziehungsziele sind gerechtfertigt, wenn sie dem Wesen und der Würde des Menschen entsprechen. Das Wesen des Menschen besteht unter anderem darin, dass es einerseits sehr lernfähig und erziehbar ist und dass es andererseits auch sehr lern- und erziehungsbedürftig ist (vgl. Hobmair, 2002, S. 48). Der Mensch ist auf Lernen und Erziehung angewiesen, damit er sich voll entwickeln kann.

Normative Begründung: Erziehungsziele sind gerechtfertigt, wenn sie sich an Normen und Werten orientieren, die ein geregeltes Zusammenleben ermöglichen.

Pragmatische Begründung: Erziehungsziele sind gerechtfertigt, wenn sie wichtige Kompetenzen hervorbringen, die zur Lösung von aktuellen Aufgaben und Problemen einer Gesellschaft notwendig sind.

3. Pädagogische Beziehung

Bei diesem Kriterium geht es um die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Kindern. In der pädagogischen Fachliteratur spricht man von pädagogischem Verhältnis, von pädagogischer Beziehung oder von pädagogischem Bezug. Diese unterschiedlichen Begriffe werden historisch unterschiedlich eingeordnet. In dieser Arbeit werden sie der Einfachheit halber synonym verwendet (vgl. Hobmair, 2002, S. 227).

Dieses Kriterium charakterisiert die Art der Beziehung zwischen Lehrperson und Kind sowie die Haltung, welche von der Lehrerschaft gegenüber der Schülerschaft eingenommen wird in allgemeinen sowie herausfordernden Situationen.

4. Methode, wie mit herausforderndem Verhalten umgegangen wird

Bei diesem Kriterium geht es darum, wie bei herausforderndem Verhalten vorgegangen wird, welche Massnahmen oder Methoden zur Anwendung kommen.

Methoden sind meist komplexe Vorgehensweisen, mit denen man versucht, bestimmte Ziele zu erreichen. Eine Methode beinhaltet «...die Planung einer Vorgehensweise, die Zurechtlegung einer

Systematik, die Bereitstellung benötigter Bedingungen und den Einsatz entsprechender Erziehungsmassnahmen» (Hobmair, 2002, S. 240).

Erziehungsmassnahmen sind Handlungen einer Erzieherin, die damit versucht, «...das Verhalten des zu Erziehenden relativ dauerhaft dahin gehend zu verändern...», dass es ihren gesetzten Erziehungszielen entspricht (Hobmair, 2002, S. 239).

3 Forschungsmethode

Die Wahl der Forschungsmethode verrät etwas über die Forschenden selbst. Denn je nach Menschenbild und Weltanschauung, erhoffen sich Forschende mit dieser oder jener Methode wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, im Wissen, dass jede Methode auch ihre Grenzen hat (vgl. Danner, 2006, S. 15/16).

In dieser Literatarbeit wurde die Hermeneutik gewählt. Die Hermeneutik, die ihren Namen dem griechischen Götterboten Hermes verdankt, ist die älteste Wissenschaft, die sich mit dem Verstehen von menschlichen Produkten wie z. B. Texten auseinandersetzt (vgl. Mayring, 2016, S. 29). Im neunzehnten Jahrhundert wurde die Hermeneutik «...unter der genuin *pädagogischen* Perspektive von Erziehung und Bildung entwickelt und reflektiert» (Danner, 2006, S. 129). Diese geht vom ganzen Gegenstand aus, in diesem Fall von Texten, und «...interpretiert ihren Gegenstand mit einem spezifischen Skopus, mit einem *Hinblick auf* Erziehung, Bildung, pädagogische Verantwortung» (Danner, 2006, S. 129/130).

Helmut Danner erklärt zur Hermeneutik, alles vom Menschen Hervorgebrachte, seien das z. B. Texte, Kunstwerke, Gesten oder Melodien, alles ist immer mit subjektiver Bedeutung oder mit subjektivem Sinn verbunden; «...eine Analyse der nur äusserlichen Charakteristika führt nicht weiter, wenn man nicht diesen subjektiven Sinn interpretativ herauskristallisieren kann» (Mayring, 2016, S. 13/14). Die Hermeneutik untersucht und strukturiert den Verstehensvorgang (vgl. Danner, 2006, S. S. 34). Sie will nachvollziehen können, wie ein Mensch die Aussagen eines anderen Menschen versteht, welche Inhalte er wie interpretiert.

Wenn soeben *interpretieren* verwendet wurde, meint die Hermeneutik nicht subjektives Deuten, sondern genaues Erklären, was z.B. ein Text beinhaltet. Dabei bezieht die Hermeneutik das eigene Vorwissen in den Verstehensprozess mit ein. Im sogenannten hermeneutischen Zirkel wächst das Verständnis über eine Sache, in dem das eigene Vorwissen durch z.B. das Lesen eines Textes korrigiert wird. Dank dieser Korrektur wiederum, wird durch das weitere Lesen der Text genauer verstanden, was wiederum das Vorwissen korrigiert, usw. Das Verständnis wächst spiralförmig.

Dennoch, eine vorurteilsfreie Auseinandersetzung mit z.B. einem Text ist nie ganz möglich.

Im hermeneutischen Ansatz von Helmut Danner (2006) findet man konkrete Verfahrensschritte, Regeln oder Werkzeuge für den Verstehensprozess, die zum Vergleich der beiden Handlungsmodelle herbeigezogen wurden. Dabei benutzt er die Worte Interpretation, Interpret oder interpretieren, die wie gesagt, im Sinne von Erkennen, was ein Text meint, benutzt werden. Das lateinische *interpretare* entspricht dem griechischen *hermenúein*. Das Verb *hermenúein* bedeutet dreierlei: aussagen, auslegen und übersetzen. Allen drei Bedeutungen gemeinsam ist, es geht um das Verstehen, was ein Text meint. Das Geschriebene soll von anderen möglichst so verstanden werden, wie es der Urheber meint. Dass *hermenúein* auch übersetzen heisst, weist darauf hin, dass man Texte von einer Sprache in eine andere übersetzt, um sie verstehen zu können.

Es folgen nun in drei Unter-Kapiteln Interpretations-Regeln für den Verstehensprozess, die in dieser Abhandlung berücksichtigt wurden. Als Quelle diente Helmut Danner mit seinem Buch «Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik» (2006, S. 101/102):

Vorbereitende Interpretation:

Es ist darauf zu achten, dass die verwendeten Texte authentisch sind. Bei Texten sollen die neuesten überarbeiteten Auflagen berücksichtigt werden, eventuell ist ein Vergleich zu älteren Auflagen interessant.

Beim Versuch, einen Text zu verstehen, wird der Leser durch sein Vorverständnis (oder Vorurteil) beeinflusst. Es ist deshalb wichtig, dass ihm bewusst ist, welche Vormeinung und welches Vorwissen er hat und an welcher Fragestellung er sich orientiert.

Zu Beginn einer Textinterpretation soll man sich einen Überblick über den Text verschaffen und seine Kernaussagen in Erfahrung bringen. Dazu verhelfen Überschriften, Inhaltsverzeichnisse, Hinweise Dritter und ein erstes Quer-Lesen.

Textimmanente Interpretation:

Während dem Lesen eines Textes müssen Wortbedeutungen und grammatikalische Zusammenhänge berücksichtigt werden. Im Sinne des hermeneutischen Zirkels wird zwischen Ganzem und Teil gependelt. Gewisse Sätze gewinnen ihre Bedeutung erst, nachdem ein ganzer Abschnitt erst einmal quergelesen oder der ganze Text erst einmal überschaut wurde. Umgekehrt können einzelne Sätze dazu verhelfen, das ganze Werk besser zu erschliessen. Um einen Text möglichst objektiv auslegen zu können, muss im Sinne des hermeneutischen Zirkels auch bewusst zwischen Vorverständnis, Fragestellung und Textstellen hin und her gegangen werden. Dabei wird das Vorverständnis laufend berichtigt.

Um einen Text möglichst präzise verstehen zu können, gilt es auch die Regeln der Logik anzuwenden. Es fördert das Verständnis, einen Text im Groben wie im Einzelnen zu strukturieren und zu ordnen.

Stösst man auf Widersprüche in einem Werk, geht das in erster Linie immer auf das Konto des Lesers. Kann ein Widerspruch dann trotz gründlicher Nachforschungen nicht aufgelöst werden, soll darauf hingewiesen und erklärt werden, wie man diesen nun interpretiert.

Koordinierende Interpretation:

Es kann hilfreich sein, das Gesamtwerk eines Autors zu überblicken, um einen bestimmten Text besser einordnen zu können. Dabei ist auch der Zeitpunkt zu berücksichtigen, wann im Entwicklungsgang des Autors ein Text entstanden ist. Es ist wichtig zu wissen, ob ein Text in die frühe oder späte Schaffungszeit gehört.

Um einen Text möglichst im Sinne des Autors zu verstehen, hilft das Wissen um seine Gesinnung. Wie steht es um seine politische, philosophische oder religiöse Einstellung? Wie beurteilt er andere Autoren zu einem Thema?

Im pädagogischen Bereich kann es für den Leser und Interpretier eines Textes hilfreich sein, das Verstandene in einer konkreten, aktuellen Situation zu übersetzen. Dabei muss die unterschiedliche Ausgangslage des Autors und des Interpreters klar getrennt werden.

Alle Erkenntnisse und Zusammenhänge müssen vorerst hypothetisch betrachtet werden, die sich im weiteren Verlaufe der Textauseinandersetzung bewähren oder korrigiert werden müssen. Nicht selten verändert sich einmal Verstandenes durch eine breitere und eingehendere Beschäftigung mit dem Thema.

Danner betont, dass diese Regeln keinen Anspruch auf Vollständigkeit stellen. Die Grenzen der hermeneutischen Methode sind unter anderem die Folgenden: Die Hermeneutik kann nur versuchen, Gegebenes zu erhellen und zu verstehen, sie kann aber nie etwas Neues produzieren. Hermeneutik ist keine wertneutrale Technik, die Wertungen im Prozess des Verstehens eliminieren kann. So ist es kaum möglich, einen Text zu verstehen, ohne dass Vorurteile einfließen, so sehr sich die Interpretierende auch darum bemüht (vgl. Danner, 2006, S. 122 - 130).

4 Handlungsmodell der Positiven Verhaltensunterstützung PVU

Positive Verhaltensunterstützung ist die deutsche Bezeichnung für ein pädagogisch-therapeutisches Konzept, welches in den USA als Positive Behavior Support (PBS) bezeichnet wird (vgl. Theunissen & Paetz, 2011a, S. 105). In der Fachzeitschrift «Heilpädagogik online» (2008a) schreibt Georg Theunissen: Die Entwicklung des US-amerikanischen Konzeptes PBS begann in den 1980er Jahren im schulischen Bereich mit intellektuell behinderten Kindern und Jugendlichen. In Deutschland wurde nahezu zeitgleich im Bereich verhaltensauffälliger Menschen mit geistiger Behinderung ein lebensweltbezogenes, stärkenorientiertes Konzept entwickelt. Beide Konzepte korrespondieren weithin. Im Buch «Autismus» schreiben Theunissen und Paetz (2011a, S. 106): Der Begriff PBS fasst heute eine grosse Bandbreite an unterschiedlichsten Unterstützungsmassnahmen zusammen, «... die von eng gestrickten, lerntheoretisch gestützten Interventionen (behavior Interventions) bis hin zu breit angelegten Programmen (comprehensiv Lifestyle supports) reichen, die eine Arbeit mit Eltern und Familien mit einbeziehen ...». Sein Konzept der lebensweltbezogenen Behindertenarbeit gehe Hand in Hand mit PBS, das ein facettenreiches Bild an Unterstützungsmassnahmen vereine.

Theunissen zählt die Positive Verhaltensunterstützung zu den breit angelegten Programmen. PVU ist ein Rahmenkonzept mit offenem Charakter, woraus sich Spielräume ergeben für die Anwendung unterschiedlicher pädagogisch-therapeutischer Arbeitsformen, je nach Kind und Situation (vgl. Theunissen, 2016, S. 9). Im Gegensatz zum US-amerikanischen PBS bezieht sich Theunissens PVU auch auf neurobiologische Erkenntnisse (vgl. Theunissen, 2011b, S. 133), weil sie ihm hilfreich erscheinen.

4.1 Überblick über das Handlungsmodell der Positiven Verhaltensunterstützung

Theunissens Konzept der Positiven Verhaltensunterstützung gilt als ein lerntheoretisch gestütztes, stärkenorientiertes, lebensweltbezogenes Konzept, das ursprünglich aus dem Unterricht in Förder- und Sonderschulen mit Schülern und Schülerinnen hervorgegangen ist, denen neben Lernschwierigkeiten oder neben einer komplexen Behinderung auch Verhaltensauffälligkeiten nachgesagt wurden. Heute kann dieses Konzept für alle Kinder und Jugendlichen mit Problemverhalten in Betracht gezogen werden (vgl. Theunissen, 2011b S. 28).

4.1.1 Die drei Handlungsebenen

Verhaltensprobleme werden ganzheitlich auf drei Handlungsebenen angegangen (vgl. Theunissen, 2016):

- Auf der institutionsbezogenen Ebene (z.B. Schule, Heim) findet eine primäre Prävention statt, die 80% der Kinder erreicht. Sehr grob zusammengefasst heisst das, in einer Schule definieren Schulleitung und sämtliche Lehrpersonen gemeinsam ihre Verhaltenserwartungen, die sie an die Kinder stellen. Diese Erwartungen beziehen sich auf verschiedene Settings (Flur, Pausenplatz, Bushaltestelle, Turnhalle, ...) und werden zu Beginn jedes Schuljahres vielfältig mit den Kindern thematisiert. Alle Kinder werden ermutigt das erwünschte Verhalten zu zeigen,

bei Gelegenheit unmittelbar gelobt und bei besonders vorbildlichem Verhalten mit einem Verstärker-System (Punkte sammeln, Zertifikat) belohnt. Um dies zu ermöglichen, halten Lehrpersonen aktiv nach guten Taten Ausschau. Auch sehr engagierte Lehrpersonen werden in diesem Konzept belohnt, z.B. durch Freistunden. In regelmässigen Abständen wird dieses primäre Präventivprogramm durch Schulleitung und Lehrkörper überprüft und reflektiert. Innerhalb einer Klasse wird der kollektive und individuelle Lernbedarf gründlich geklärt. Die Lehrpersonen üben einen positiven sowie präventiven Erziehungs- und Unterrichtsstil aus: klare Regeln und Erwartungen, kooperative Lernformen, differenzierter Unterricht, Interessen der Kinder berücksichtigen, rhythmisierter Unterricht.

- Auf der gruppenbezogenen Ebene findet die sekundäre Prävention statt, die 15% der Kinder erreicht. Hier fasst man Kinder aus verschiedenen Klassen in einer Gruppe zusammen, die Auffälligkeiten im Sozialverhalten zeigen. Es kann auch gleich eine ganze Klasse betreffen. Je nach Ausgangslage werden unterschiedliche Zielsetzungen und Arbeitsformen gewählt. Soziale Kompetenzen beinhalten «... eine (alters)adäquate und situationsangemessene Anwendung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Zweck der Auseinandersetzung mit der Umwelt (einschliesslich notwendiger Anpassungsleistungen)» (S. 120/1). Als geeignete Arbeitsformen für diese sekundäre Prävention nennt Theunissen beispielsweise subjektzentrierte Theaterarbeit, heilpädagogische Rhythmik, soziales Kompetenztraining, Selbstsicherheits-training, Erlebnispädagogik, Problemlösetraining, Mediation, pädagogische Kunsttherapie oder Sportangebote.
- Auf der personenbezogenen Ebene findet die tertiäre Prävention statt, welche eine Hilfe für die restlichen 5% der Kinder bietet, die durch die institutionelle und gruppenbezogene Prävention nicht erreicht wurden. Dieses Einzelhilfe-Konzept will nicht bloss auffälliges Verhalten beseitigen, sondern verstehen, welchen genauen Zwecken es dient, um dann nach passenden Lösungen zu suchen. Lösungen, die auch für das Umfeld stimmen. Diese Ebene wird im Folgenden genauer untersucht.

4.1.2 Bezugspunkte und Leitprinzipien

Es ist offensichtlich, dass die PVU immer noch weiter optimiert wird. So stimmen gewisse Aussagen in älteren Texten nicht mehr mit aktuelleren Veröffentlichungen überein. Theunissen nennt in verschiedenen Texten unterschiedlich viele theoretische oder zentrale Bezugspunkte, die sein Handlungsmodell Positive Verhaltensunterstützung prägen. In «Heilpädagogik – online» (2008a) macht er vier zentrale Bezugspunkte aus, im Büchlein «Positive Verhaltensunterstützung» (Theunissen, 2011b) sind es fünf theoretische Bezugspunkte und in seinem Buch «Autismus» (Theunissen & Paetz, 2011a) nennt er sechs zentrale Bezugspunkte, wobei die Formulierung von «... derzeit sechs zentralen Bezugspunkten...» zu verstehen gibt, dass auch diese Anzahl nur vorübergehend gültig ist. Im Buch «Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten» verzichtet er auf eine konkrete Anzahl theoretischer Bezugspunkte und spricht stattdessen von Leitprinzipien. Es sind deren zehn. Auch diese sind nicht als endgültig zu verstehen. Theunissen schreibt: «Im Folgenden habe ich nunmehr einige [Leitprinzipien, Anm. d. Verf.] zusammengestellt...» (Theunissen, 2016, S. 74). Solche Formulierungen bestätigen den offenen Charakter dieses Handlungsmodelles.

Im Folgenden werden nun zuerst die aktuell sechs Bezugspunkte kurz vorgestellt, anschliessend die aktuell zehn Leitprinzipien. Die ersten fünf theoretischen Bezugspunkte sind dem Büchlein «Positive Verhaltensunterstützung» (Theunissen, 2011b, S. 29-44) entnommen, der sechste Bezugspunkt ist dem Buch «Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten» (Theunissen, 2016, S. 77) entnommen. Die zehn Leitprinzipien stammen alle aus dem Buch «Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten» (Theunissen, 2016, S. 74-82).

Sechs Bezugspunkte

1. Lerntheoretische Grundlagen und Prinzipien der Angewandten Verhaltensanalyse

Die Angewandte Verhaltensanalyse untersucht Verhalten und Verhaltensbedingungen systematisch und ermöglicht damit passgenaue Interventionen zur Veränderung von Verhalten. Sie stellt drei Fragen in den Mittelpunkt:

«Was passiert vor dem Verhalten? (Auslöser)

Was ist das Problemverhalten? (Verhalten)

Was passiert nach dem Verhalten? (Folge)» (Theunissen, 2011b, S. 30)

Diese Analyse orientiert sich an lerntheoretischen Grundlagen. «Diese versteht das Auftreten eines Verhaltens als Reaktion auf äussere Reize, die dem Verhalten vorangehen (Auslöser) oder als Reaktion auf Konsequenzen, die ihm nachfolgen (Folge). Lernen wird dabei als Veränderung des Verhaltens (Reaktion) definiert» (Theunissen, 2011b, S. 30).

2. Stärken-Perspektive und Menschenrechte

In der Stärken-Perspektive werden Talente, Fähigkeiten, Kapazitäten, Lebensstil und auch Sehnsüchte, Wünsche, Lebensziele jedem Menschen zugesprochen und unterstützt. Die allgemeinen Menschenrechte proklamieren Respekt und Würde für alle Individuen, Gewaltverzicht, freie Meinungsäusserung und Urteilsbildung sowie gleiche Rechte für alle.

3. Neurobiologische Erkenntnisse

Menschliches Verhalten wird nicht nur von aussen, sondern auch von innerpsychischen Prozessen beeinflusst. Erlebnisse und Erfahrungen werden von Menschen ganzheitlich verarbeitet, also kognitiv, emotional sowie somatisch und setzen sich plastisch im Gehirn nieder. Um positives Verhalten zu ermöglichen, müssen diese individuellen Prägungen berücksichtigt werden. Die Neurobiologie hat auch nachgewiesen, dass sich durch eine Stärkenorientierung neuronale verkümmerte Verbindungen wieder aufbauen.

4. Systemökologische Erkenntnisse

Ein jeder Mensch lebt in unterschiedlichen Lebenswelten (Familie, Schule, Freizeit), die ihn beeinflussen und die er selbst beeinflusst. Die unterschiedlichen Lebenswelten beeinflussen sich ebenfalls gegenseitig. Widersprüche, unterschiedliche Normvorstellungen zwischen den verschiedenen Lebenssystemen können herausforderndes Verhalten begünstigen. Es macht deshalb Sinn, in Problemsituationen nicht nur mit dem auffälligen Kind, sondern auch mit dem betroffenen Bezugssystem zusammen zu arbeiten.

5. Inklusion

Zu den allgemeinen Menschenrechten gehört der Schutz gegen jede Diskriminierung und das Recht, am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen. Da eine grosse Gefahr besteht, vor allem Kinder mit schweren Verhaltensauffälligkeiten abzulehnen, zu stigmatisieren oder auszugrenzen, macht sich PUV stark für die Inklusion.

6. Autonomie und Empowerment

Jeder Mensch hat ein in ihm innewohnendes Bedürfnis nach Selbstbestimmung (Autonomie) und Selbstermächtigung (Empowerment). Jeder Mensch hat ein Anrecht auf grösstmögliche Selbstvertretungs-, Wahl-, Entscheidungs- und Kontrollmöglichkeiten im Einklang mit seinem Umfeld und den Mitmenschen.

Zehn Leitprinzipien:

- Jeder Mensch hat ein Recht auf unbedingte Achtung und Wertschätzung.
- Jeder Mensch gilt als ein soziales Wesen, das auf verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen angewiesen ist, um Lernen zu können und psychisch gesund zu bleiben.
- Jeder Mensch ist eine einzigartige Persönlichkeit in einem einzigartigen Umfeld. Sie und sein Umfeld benötigen deshalb auch einzigartige individuelle Unterstützung.
- Jeder Mensch wird als Einheit aus Körper, Seele und Geist betrachtet. Seine physischen, emotionalen, kognitiven, sozialen und lebensweltlichen Bedürfnisse werden berücksichtigt.
- Jeder Mensch ist lern- und entwicklungsfähig und soll dem aktuellen Entwicklungsstand gemäss gefördert werden.
- Jeder Mensch soll sich seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten bewusst sein und in die Lage versetzt werden, möglichst selbstverantwortlich sein Leben zu gestalten.
- Jeder Mensch besitzt Stärken und Ressourcen. Werden diese anerkannt, wirken sie sich positiv auf seine Lernfähigkeit und Psyche aus.
- Jeder Mensch hat ein Anrecht auf zweckfreie und selbstbestimmte Zeiten, die weder heilpädagogischen noch therapeutischen Zielen dienen - im Vertrauen in die in jedem Menschen innewohnenden persönlichen Stärken und Ressourcen.
- Jeder Mensch hat ein Recht auf Lebensräume ausserhalb der Lern- und Arbeitswelt.
- Jeder Mensch hat ein Recht auf uneingeschränkte, unmittelbare Zugehörigkeit zu und Teilhabe an der Gesellschaft.

4.2 Definition und Erklärung für herausforderndes Verhalten

4.2.1 Was versteht Georg Theunissen unter dem Begriff «herausforderndes Verhalten»?

Georg Theunissen versteht unter dem Begriff «herausforderndes Verhalten» ein «...normabweichendes Verhalten... – und zwar zur negativen Seite hin» (Theunissen, 2011b, S. 18). Die dabei nicht eingehaltenen Normen sind unterschiedlicher Art. Es gibt Normen, die gesellschaftlich allgemein gültig und rechtlich festgehalten sind. Werden diese Normen verletzt, folgen rechtliche Konsequenzen. Als

Beispiel sind Körperstrafen an Kindern in Deutschland offiziell seit dem Jahr 2000 verboten, in der Schweiz sind sie nach wie vor gesetzlich erlaubt.

Es gibt auch Normen, Sitten und Werte, die in einer Gesellschaft üblich und wertgeschätzt werden, die aber bei einer Missachtung keine rechtlichen Schritte nach sich ziehen. Zwischenrufe beispielsweise sind gesetzlich nicht verboten, können aber je nach subjektivem Bedürfnis in gewissem Kontext enorm stören. Herausforderndes Verhalten hängt deshalb stark von unseren Normenvorstellungen und Erwartungen ab und diese können variieren je nach Individuum und seiner Toleranz oder Resistenz gegenüber abweichendem Verhalten. Hier sind keine objektiven Massstäbe, sondern subjektive, die ein Verhalten als herausfordernd taxieren. Es muss folglich von Zuschreibungen gesprochen werden. Gerade bei nicht sehr stark ausgeprägten Verhaltensweisen wie gelegentlicher Arbeitsunlust, Arbeitsverweigerung, Ablenkbarkeit oder Gereiztheit ist es schwieriger, ein Verhalten noch als «normal» oder schon als «auffällig» zu taxieren. Da ein Übergang von «normal» zu «auffällig» fließend und überlappend sein kann, «...ist es üblich, von Verhaltensauffälligkeiten zu sprechen, wenn sie über einen längeren Zeitraum beobachtet werden» (Theunissen, 2011b, S. 19).

Theunissen weist auch darauf hin, dass es keine klare Abgrenzung gibt zwischen extremem herausforderndem Verhalten und psychischen Störungen im Sinne psychischer Krankheiten. Eine Abgrenzung wäre jedoch wichtig, weil Verhaltensauffälligkeiten sinnvollerweise pädagogisch angegangen werden, psychische Krankheiten dagegen medizinisch oder psychotherapeutisch. Es gibt viele Fachleute, die herausforderndes Verhalten und psychische Krankheiten als ineinander übergehende Phänomene sehen. Das eine Ende umfasst Verhaltensauffälligkeiten, das andere Ende desselben Phänomens birgt psychische Krankheiten, mit fließendem Übergang (Vgl. Theunissen, 2011b, S. 19/20).

Theunissen weist explizit darauf hin, dass herausforderndes Verhalten sowohl nach aussen wie nach innen gerichtete Verhaltensauffälligkeiten umgreift. Dennoch bestehe die Gefahr, dass internale Verhaltensmuster als «Herausforderung» verkannt würden. (vgl. Theunissen, 2016, S 59).

Nach Theunissen können Verhaltensweisen nicht losgelöst von Emotionen betrachtet werden. Der Begriff Verhalten beschränkt sich nicht nur auf beobachtbare Verhaltensweisen, sondern umfasst immer auch innere, psychische und emotionale Vorgänge (vgl. Theunissen, 2011b, S. 23).

Abschliessend kann gesagt werden, herausforderndes Verhalten ist ein normabweichendes Verhalten, das, abgesehen von der Missachtung rechtlich verankerter Regeln, mehrheitlich eine subjektiv vorgenommene Zuschreibung ist.

4.2.2 Wie erklärt sich Georg Theunissen herausforderndes Verhalten?

«Verhaltensauffälligkeiten sind nicht einzig und allein an einer Person festzumachen, sondern stets Ausdruck einer Störung des Verhältnisses zwischen Individuum und Umwelt (Personen, Dinge, Begebenheiten), die die betreffende Person durch spezifische problemlösende Verhaltensweisen zu bewältigen versucht, die von anderen als normabweichend oder sozial unerwünscht gekennzeichnet (beklagt) werden» (Theunissen, 2016, S. 66, 2016).

Theunissen sieht ein Zusammen- und Wechselspiel unterschiedlicher Faktoren als Ursache von herausforderndem Verhalten. Grob lassen sich drei Perspektiven ermitteln: Personales System, Lebensgeschichte sowie systemische und sozioökologische Faktoren.

Mit personalem System meint Theunissen «...biologisch-konstitutionelle und psychologisch-identitätsstiftende Aspekte» (Theunissen, 2016, S. 67). Jeder Mensch bringt eine anlagebedingte Disposition mit und erwirbt eventuell in seiner frühen Lebenszeit eine Verletzlichkeit durch mangelnde soziale Schutzfaktoren (fehlende Vertrauensperson, ungenügend erhaltene Aufmerksamkeit vor allem im Babyalter, geringe emotionale Unterstützung) und/oder durch extreme Belastungen wie z.B. Frühgeburt, Geburtskomplikationen, Krankenhausaufenthalte in der Säuglingszeit, emotionale Vernachlässigung, Ablehnung, Feindseligkeit oder Misshandlungen. Diese individuell ausgeprägte Verletzlichkeit macht Menschen mehr oder weniger anfällig für herausforderndes Verhalten.

Wie aus der Neurobiologie bekannt, werden Menschen durch ihre Lebensgeschichte geprägt, da unser Gehirn sehr plastisch ist. Bis ins hohe Alter kann sich unser Gehirn durch Umwelteinflüsse verändern, anpassen.

Das Individuum kommuniziert oder interagiert mit seiner Umwelt – es findet eine Wechselwirkung statt.

«Bekanntlich nehmen Lebenswelten (Familie, Wohngruppe, Heim, Schule, Werkstatt, kulturelle Orte u.a.) Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen und werden von ihm reziprok beeinflusst (Bronfenbrenner 1981). Diskrepanzen zwischen diesen Systemen, gegenläufige pädagogische Intentionen und Interaktionen sowie instabile, fragile Systeme erschweren die Entwicklung des Einzelnen, befördern soziale Probleme oder Konflikte und sind womöglich ein fruchtbarer Boden für Verhaltensauffälligkeiten» (Theunissen, 2016, S. 69).

Die verschiedenen Lebenswelten mit ihren verschiedenen Erwartungen, Normen (explizit und implizit) und Zielen können eine Person irritieren, verunsichern, überfordern.

Vor diesem Hintergrund folgert Theunissen:

- Herausfordernde Verhaltensweisen sind erlernt.

Sie beruhen auf Erfahrungen, die sich kognitiv, emotional und somatisch im Gehirn eingepreßt haben. In ähnlichen Situationen machen sich diese Erinnerungen unbewusst bemerkbar und bestimmen das Verhalten.

- Herausfordernde Verhaltensweisen dienen einem persönlichen Zweck.

In der PUV haben herausfordernde Verhaltensweisen einen «...subjektiv bedeutsamen Zweck oder Sinn» (Heilpädagogik online, 2008a, S. 31). Sie werden funktional betrachtet. Oftmals sind sie nonverbale Mitteilungen mit mehreren Bedeutungen, die sich auf die Umgebung und die soziale Situation beziehen (vgl. Heilpädagogik online, 2008a, S. 31).

- Herausfordernde Verhaltensweisen sind kontextbezogen.

Herausforderndes Verhalten findet nicht isoliert, sondern meist in einer bestimmten Situation statt, oder es wird durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst. Theunissen unterscheidet zwischen Situationen oder Ereignissen, die ein herausforderndes Verhalten unmittelbar auslösen und Situationen oder Ereignissen, die zurückliegen und erst später, in einer bestimmten Situation, herausforderndes Verhalten auslösen. Zurückliegende Situationen oder Ereignisse, die sich später im Verhalten auswirken, werden hintergründige Ereignisse (setting events) genannt, Situationen oder Ereignisse, die danach das herausfordernde Verhalten auslösen, werden auslösende Bedingungen (antecedent conditions) genannt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, herausforderndes Verhalten ist erlernt und dient einem persönlichen Zweck. Es entsteht im komplexen Wechselspiel zwischen anlagebedingter Disposition, lebensgeschichtlichen Erfahrungen und umgebenden Lebenswelten.

4.3 Ziele, die das Handlungsmodell verfolgt

Bei der Positiven Verhaltensunterstützung geht es

«... nicht primär um einen blossen Abbau herausfordernden Verhaltens oder um eine möglichst reibungslose Anpassung einer Person an soziale Gegebenheiten ... Das wäre nur Verhaltensmodifikation. Vielmehr geht es um die Schaffung von Situationen, in denen ein Kind, Jugendlicher oder Erwachsener seinen Lebensstil entwickeln und seine Persönlichkeit entfalten, sich sozial positiv einbringen sowie soziale Bestätigung und Wertschätzung erfahren kann» (Theunissen, 2011b, S. 44).

Der Abbau herausfordernden Verhaltens ist sozusagen ein «Nebeneffekt» der Unterstützungsmassnahmen. Ziel ist es, die Lebensqualität der betroffenen Person und gleichzeitig die Zufriedenheit der Bezugswelt zu erhöhen, im Gegensatz zu einer einseitigen Anpassung auf Kosten der herausfordernden Person oder auf Kosten des Umfeldes (Theunissen, 2009).

Jeder Mensch soll in seiner Einzigartigkeit wertgeschätzt und unterstützt werden. Es sollen seine Kompensationsfähigkeiten und Kompetenzen erkannt und auf sie aufgebaut werden, anstelle Stärken ausblenden und Schwächen überbetonen. Den Betroffenen soll zugetraut werden, dass sie handlungs- und lernfähig sind, also Voraussetzungen mitbringen, ihr Leben selbst zu kontrollieren (vgl. Theunissen & Paetz, 2011a, S. 96). Es soll keine Macht über Herausfordernde ausgeübt, und es sollen keine Abhängigkeiten geschaffen werden. Ziel der Stärken-Perspektive ist nicht nur, die Ressourcen des Einzelnen im Blick zu haben, sondern auch die Stärken des Umfeldes zu nutzen, die den Betroffenen Unterstützung und Entfaltung ermöglichen. Zugleich soll das Umfeld genauso wie der Einzelne auf seine Kosten kommen. Theunissen spricht von einem «Balanceakt» und «Interessenausgleich» zwischen dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen mit seinen sozial berechtigten Ansprüchen und den Interessen und Bedürfnissen des sozialen Umfeldes (z. B. Familie, Peers, Lehrpersonen) (vgl. Theunissen, 2011b, S. 34).

Das Streben nach Selbstverwirklichung (Empowerment) und Selbstbestimmung (Autonomie) sind urmenschliche Bedürfnisse, die jedem Menschen zugesprochen werden müssen (vgl. Theunissen, 2016, S. 77). Theunissen verweist dabei auf die UN-Konventionen über die Rechte behinderter Menschen.

«Um dem kodifizierten Recht auf Selbstbestimmung behinderter Menschen Rechnung tragen zu können, sind Lebensbedingungen zu garantieren beziehungsweise sicherzustellen, die dem Einzelnen grösstmögliche Selbstvertretungs-, Wahl-, Entscheidungs- und Kontrollmöglichkeiten gestatten. Dieser Respekt vor der Autonomie des Einzelnen darf freilich nicht dahingehend missverstanden werden, dass nun jeder tun und lassen kann, was er will (Speck, 2001). Jeder Mensch ist ein `soziales Wesen`, und diese Du-Bezogenheit des Individuums bedeutet, dass der Einzelne sein autonomes Handeln nach sozial verträglichen Formen des Zusammenlebens auszurichten und zu verantworten hat» (Theunissen, 2016, S. 77).

Und so wie allgemeine Menschenrechte auch für Behinderte gelten sollten, sollten umgekehrt auch Rechte behinderter Menschen für Nichtbehinderte gelten. Die Abgrenzung ist bekanntlich fließend.

Die allgemeinen Menschenrechte sowie UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen verbieten es, jegliche Art von Menschen auszugrenzen. Theunissen verweist in diesem Zusammenhang auf sein Leitprinzip der Inklusion, welche jedem Menschen eine «...uneingeschränkte, unmittelbare, *gesellschaftliche Zugehörigkeit...*» (Teilhabe, Partizipation) ermöglichen muss (Theunissen, 2016, S. 81).

Ziel der PVU ist es, herausforderndes Verhalten erst gar nicht entstehen zu lassen. Deshalb besteht das Handlungsmodell aus drei Präventionsebenen. Dabei geht es, knapp zusammengefasst, einerseits um die Verbesserung der Lebensqualität eines Kindes. Diese Lebensqualität besteht aus mehr Selbstverwirklichung (Empowerment) und mehr Selbstbestimmung (Autonomie). Durch die Verbesserung der Lebensqualität baut sich herausforderndes Verhalten gewissermassen als Nebeneffekt ab. Andererseits geht es um die Zufriedenheit der Bezugswelt. Auch ihre Sichtweisen, Bedürfnisse und Interessen sollen berücksichtigt werden. Nur mit einer für alle Beteiligten akzeptablen Verhaltensunterstützung können langfristige Erfolge erzielt werden.

4.4 Pädagogische Beziehung

Theunissen misst der Beziehungsgestaltung grosse Bedeutung zu und sagt, die Beziehung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden (vgl. Theunissen, 2009). «Ein positives Lehrer-Schüler-Verhältnis ist für das Gelingen eines Unterstützungsprogramms unabdingbar» (Theunissen, 2016, S.202, 2016).

Bei Verhaltensproblemen haben Lehrpersonen eine Schlüsselrolle inne.

«Oftmals sehen es aber Lehrerinnen und Lehrer gar nicht als ihre Aufgabe an, im Hinblick auf Verhaltensprobleme gezielt und systematisch zu arbeiten. Nicht wenige neigen dazu, Familien in die Verantwortung zu nehmen und die Suche nach tragfähigen Lösungen an die Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte zu überantworten; zudem sind viele der Auffassung, dass für Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltensstörungen in erster Linie Psychologen, Psychiater oder Therapeuten zuständig seien» (Theunissen, 2016, S. 200/201).

Im Konzept der PVU tragen Lehrpersonen die Hauptverantwortung, wenn es um schulische und unterrichtliche Massnahmen im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten geht. In dieser zentralen Rolle müssen Lehrpersonen auch bereit sein, ihr eigenes Verhalten und dessen Auswirkungen kritisch zu überprüfen und offen für Veränderungen zu sein (vgl. Theunissen, 2016, S. 200/201).

Theunissen verweist auf die anthropologische Sicht. Diese betont, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Nur durch Mitmenschen und soziale Beziehungen kann ein Mensch seine Menschlichkeit entfalten. Auch die neurowissenschaftliche Sicht erwähnt Theunissen. Hier wird betont, dass das pädagogische Verhältnis eine günstige Auswirkung auf Lernprozesse und psychische Gesundheit hat, wenn es auf Verlässlichkeit, Vertrauen, emotionaler Sicherheit und gegenseitiger Sympathie gründet. Auch die Psychotherapieforschung lehrt uns, dass die Beziehungsgestaltung ein zentraler Wirkfaktor darstellt. Schliesslich verweist Theunissen auf Buber und seine «... dialogische Bindung und Begegnung... », ohne genauer darauf einzugehen (Theunissen, 2016, S. 74/75).

Ausführlicher geht Theunissen auf die Achtsamkeit ein, welche auf der Stärken-Perspektive und den Menschenrechten gründet. Achtsamkeit beinhaltet für Theunissen «...Wertschätzung des Anderen...», « Respekt vor dem Personsein...» und «...Menschenwürde...» (Theunissen, 2011b, S. 33).

Achtsamkeit ist eine Haltung und keine Verhaltenseigenschaft, so Theunissen. Achtsamkeit bildet den tragfähigen und prägenden Hintergrund einer pädagogischen Interaktion, die dadurch befruchtet und positiv gestaltet wird. Sie befördert Empowerment-Prozesse. Achtsamkeit bedeutet, dass die Bezugsperson dem Kind mit Respekt gegenübertritt und ihm unvoreingenommen, offen, empathisch, umsichtig und sensibel begegnet. Es geht darum, die Würde des Anderen zu wahren, sowie dessen Stärken, Ressourcen und Bedürfnisse wertzuschätzen (vgl. Theunissen, 2009). Die Stärkenperspektive besagt, dass alle Menschen verschiedenste Talente, Fähigkeiten, Kapazitäten, Fertigkeiten und auch Sehnsüchte haben und dass diese Stärken für ein erhöhtes Wohlbefinden sorgen und respektiert werden müssen (Theunissen, 2011b, S. 33/34). Eine negative Beziehung würde entstehen, wenn sich die Bezugsperson auf Defizite und Symptome fokussiert, wenn die Bezugsperson Vorurteile hat oder ein Kind in seiner Art ablehnt.

Artikel eins des deutschen Grundrechtes lautet: «Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt...» (Parlamentarischer Rat, 1949). Lehrpersonen müssen sich bewusst sein, dass sie Teil der staatlichen Gewalt sind.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte beginnt mit der Präambel: «Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gesellschaft der Mensch die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,...» (UNO-Generalversammlung, 1948). In der Behindertenrechtskonvention kann man unter anderem nachlesen «... n) in der Erkenntnis, wie wichtig die individuelle Autonomie und Unabhängigkeit für Menschen mit Behinderungen ist, einschliesslich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen;...» (UNO-Generalversammlung, 2006). Auf all diese verbindlichen Erkenntnisse bezieht sich Theunissen, wenn er in pädagogischen Beziehungen Achtsamkeit, Respekt, Wertschätzung und Wahrung der Würde des Anderen erwartet.

In der PVU zeichnet sich das pädagogische Verhältnis durch Unterstützung aus. Wie in Kapitel 4.5 erläutert, wird ein Unterstützterkreis gebildet, der ein Unterstützungsprogramm entwickelt. Unterstützung ist ein wichtiges Element im Umgang mit einem herausfordernden Kind, welche sich auch in der pädagogischen Beziehung äussert. Die Lehrperson soll das notwendige Mass an Unterstützung anbieten, damit ein Kind sich zugehörig zu einer sozialen Gruppe (Klasse) fühlt und an ihren Aktivitäten teilhaben kann (Theunissen, 2016, S. 82).

Schliesslich weist Theunissen, sozusagen als Schutz vor zu viel Unterstützung, auf ein notwendiges Vertrauen in die Ressourcen des Kindes hin. «Dieses Zutrauen stärkt zugleich sein Selbstvertrauen und ermöglicht ihm die Chance, sein Selbst beziehungsweise Autonomie zu entfalten» (Theunissen, 2016, S. 80). Das Kind wird in seinem «So-Sein» bejaht und in Ruhe gelassen, in der Zuversicht, dass es sich stetig weiterentwickelt, auch im «Seinlassen» (Theunissen, 2016, S. 80).

Zusammengefasst ist die positive pädagogische Beziehung ein entscheidender Wirkfaktor im Umgang mit herausforderndem Verhalten und besteht aus Achtsamkeit und notwendiger Unterstützung. Achtsamkeit ist eine Haltung, die stärkenorientiert die Menschenrechte lebt.

4.5 Methode, wie mit herausforderndem Verhalten umgegangen wird

Bei anhaltenden Problemen trotz institutioneller (primärer) sowie gruppenbezogener (sekundärer) Prävention (und trotz Gesprächen mit dem betroffenen Kind), kommt die personbezogene (tertiäre) Prävention oder Einzelhilfe zum Tragen. Wobei erst eine medizinische Abklärung empfohlen wird, die untersucht, ob das herausfordernde Verhalten einen pädagogisch-sozialen oder biologisch-physiologischen Hintergrund hat, denn die Positive Verhaltensunterstützung beruht auf pädagogischen und nicht auf medizinischen Massnahmen. Handelt es sich also um pädagogisch-soziale Probleme, eignet sich die Positive Verhaltensunterstützung als Intervention sehr gut, handelt es sich nebst pädagogisch-sozialen auch um biologisch-physiologische Probleme (z.B. eine Angststörung), muss die Positive Verhaltensunterstützung durch medizinische Massnahmen ergänzt werden (vgl. Theunissen & Paetz, 2011a, S. 111).

Die Einzelhilfe besteht aus einem funktionalen Assessment, woraus ein Unterstützungsprogramm entwickelt, ausgeführt und evaluiert wird. Funktional deshalb, weil man die Funktion des herausfordernden Verhaltens erkennen und verstehen will, in der Überzeugung, nur dann ein Problem nachhaltig lösen zu können. Das funktionale Assessment ist das Kernstück der Positiven Verhaltensunterstützung. Was möchte die Person mit ihrem Verhalten sagen, was möchte sie mit ihrem Verhalten erreichen? Die betreffende Person wird in ihrem Handeln ernst genommen. Es wird davon ausgegangen, dass sie aufgrund ihrer Möglichkeiten und Kompetenzen so handelt. Sie handelt aus ihrer Sichtweise sinnvoll.

Das funktionale Assessment wird von einem sogenannten Unterstützterkreis durchgeführt. Dieser bildet sich zusammen aus relevanten Personen, die die Verantwortung für einen bestimmten Fall übernehmen. Solche Schlüsselpersonen können z.B. Eltern, Lehrpersonen oder Therapeutinnen sein.

Das funktionale Assessment setzt sich aus sieben Schritten zusammen:

1. Informationen sammeln durch indirektes und direktes Assessment

Beim indirekten Assessment werden vielfältige Informationen gesammelt, einerseits durch Interviews mit Bezugspersonen und mit der betroffenen Person selbst, andererseits durch Dokumente (Akten, Berichte). Dabei geht es um Umfeldbedingungen, Erwartungen aus dem Umfeld, bisherige Massnahmen, konfliktfreie Zeiten, kommunikative Fertigkeiten sowie Lebensziele, Vorlieben, Eigenheiten, Stärken der betroffenen Person. Ebenso wird ihre Lebensgeschichte studiert, inwiefern unbewältigte Krisen aber auch brachliegende Ressourcen (im Umfeld) oder verkümmertes Potential vorhanden ist.

Beim direkten Assessment untersucht der Unterstützterkreis eine konkrete Problemsituationen, indem sie über mehrere Tage verteilt die betreffende Person systematisch beobachtet. Dabei soll das S–A–B–C–Schema genutzt werden:

S = setting events: Wann und wo taucht das herausfordernde Verhalten auf?

A = antecedent conditions: Welche Auslöser weist die Problemsituation aus?

B = behavior: Wie genau äussert sich das herausfordernde Verhalten?

C = consequences: Welche Konsequenzen wurden bisher gezogen?

Ebenso werden (Strich-)Listen empfohlen, die Häufigkeit, Dauer und Intensität des herausfordernden Verhaltens erfassen. Dank solcher Listen kann die Wirksamkeit eines Unterstützungsprogramms später evaluiert werden.

Offenbar werden erst seit den letzten zehn Jahren die Betroffenen selbst in das funktionale Assessment miteinbezogen. Denn Theunissen schreibt (vgl. Theunissen, 2009), dass neuere Beiträge aus der Forschung anregen, Betroffene möglichst am funktionalen Assessment zu beteiligen und „...Erhebungen sowie Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg zu vermeiden“. Er weist dabei auf die Leitprinzipien der Selbstbestimmung und des Empowerments hin, die er 2013 in seinem Buch „Empowerment und Inklusion behinderter Menschen“ veröffentlichte. Ebenso erwähnt er Untersuchungen von Reed et al. (1997) und Wehmeyer et al. (2004), die zeigen, dass Angaben der Betroffenen zu S und A im S-A-B-C-Schema die Sichtweise der Professionellen bereichern und dass Betroffene häufiger als Professionelle „...auslösende Bedingungen und hintergründige Ereignisse nennen...“ können (Theunissen, 2009). Pädagogen sehen oft nur eine bestimmte Situation, in der das auffällige Verhalten als Störung erlebt wird, und sie wissen wenig über die Person, über Hintergründe und weitere Kontextfaktoren. Bei den Angaben zum herausfordernden Verhalten und zu den Konsequenzen (B und C im S-A-B-C-Schema) decken sich die Aussagen der Betroffenen und der Professionellen weitgehend.

2. Auswertung - funktionale Problemanalyse

Die gesammelten Daten werden im Unterstützerkreis gemeinsam gesichtet, besprochen und ausgewertet. Dabei liegt der Fokus auf der Frage nach dem Zweck des herausfordernden Verhaltens.

3. Hypothesenbildung

Es werden dann Hypothesen entwickelt, welche Absichten hinter einem bestimmten Verhalten stecken könnten. Man versucht plausibel zu erklären, welche subjektive Bedeutung das herausfordernde Verhalten für die betreffende Person hat. Das herausfordernde Verhalten hat meist mehrere Funktionen, wobei Theunissen zwischen spezifischen und globalen Hypothesen unterscheidet. Spezifische Hypothesen haben die konkrete Problemsituation im Blickfeld, gründen auf dem direkten Assessment und münden in Interventionen, die die konkrete Problemsituation betreffen. Die globalen Hypothesen berücksichtigen das weiter gefasste Blickfeld, welches auf dem indirekten Assessment gründet. Hierzu getroffene Interventionen umfassen z.B. ein ganzes System, eine Institution oder einen Tagesablauf. Es geht um die bewusste Ausgestaltung von Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten für das Kind, aber auch um die optimalere Ausgestaltung von individuellen Vorlieben (z.B. mag besonders Pferde), Stärken (z.B. kann gut singen), Lebenszielen (z.B. möchte mit Tieren arbeiten), sozialen Ressourcen (z.B. verständnisvolle Grosseltern, Nachbarn) und konfliktfreien Zeiten (z.B. beim Spielen, am frühen Morgen, beim Waldspaziergang) (vgl. Heilpädagogik online, 2008a, S. 39).

4. Ziele setzen

Nun werden Ziele im Unterstützerkreis vereinbart, die man mit dem Kind erreichen möchte. Zum einen sollen seine Absichten (Funktion des herausfordernden Verhaltens) positiv unterstützt werden. Zum anderen soll seiner «ganzen» Person, seiner Persönlichkeit und seinem Lebensstil, Rechnung getragen werden.

5. Unterstützungsprogramm entwickeln

Der Unterstützerkreis entwickelt nun, unter Einbezug des Kindes, ein Unterstützungsprogramm. Theunissen spricht von einer Mehrkomponenten-Intervention, wobei Intervention nicht als Eingriff, sondern als Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden will (vgl. Theunissen, 2016,

S.187). Das Unterstützungsprogramm umfasst fünf Komponenten, die überprüft und angepasst werden sollen:

Abbildung 2: Die fünf Komponenten des Unterstützungsprogramms

- Kontextfaktoren sind eine Komponente und können hintergründige Ereignisse sein wie Müdigkeit oder Unlust, aber auch auslösende Bedingungen wie ein bestimmter Arbeitsauftrag, ein bestimmter Zeitpunkt oder ein bestimmter Ort.
- Das Verhaltens- und Handlungsrepertoire eines Kindes ist eine Komponente. Hier können individuelle Stärken und Interessen berücksichtigt werden. Das Verhaltens- und Handlungsrepertoire soll genutzt und erweitert werden.
- Konsequenzen sind eine Komponente. Auf erwünschtes Verhalten sollen positive Konsequenzen folgen. Problemverhalten soll durch geeignete, nicht aversive, Konsequenzen reduziert werden. Für einen Notfall werden ebenfalls Konsequenzen überlegt.
- Persönlichkeits- und lebensstilunterstützende Massnahmen sind eine Komponente. Damit sind Massnahmen gemeint, die die Lebensqualität verbessern, z.B. durch die Unterstützung von Freundschaften, Aktivitäten oder der Partizipation.
- Ein Krisenmanagement ist eine Komponente. Hier werden Vorgehensweisen geregelt, falls das Problemverhalten weiterhin krisenhaft zu Tage tritt. Erst werden Risiken abgeschätzt, dann wird ein Sicherheitsplan erstellt, der im Notfall auch aversive Praktiken beinhaltet wie ein strategisches Time-out. Dieses Krisenmanagement wird integriert in das Gesamtkonzept und ersetzt keine der vier vorhergehenden Massnahmen.

Für jede Komponente listet Theunissen wichtige mögliche Strategien auf. Die folgende Tabelle verhilft zu einem groben Überblick. Die genannten Strategien beanspruchen keine Vollständigkeit.

Tabelle 2: Übersicht über die fünf Komponenten für Unterstützungsprogramme

Komponenten	Beispiele für mögliche Strategien
<p>a) Veränderung der Kontextfaktoren</p>	<p>Vermeiden Der Kontext kann verändert werden, indem gewisse Dinge vermieden werden (z.B.: Befehlston, grosse Gruppe, Lärm, Unter- oder Überforderung).</p>
	<p>Modifizieren Der Kontext kann verändert werden, indem gewisse Dinge modifiziert werden (z.B.: räumliche Gestaltung, Gruppenzusammensetzung, Sitzordnung, Aufgabe oder Instruktion vereinfachen, Klang der Stimme verändern, Tages- oder Stundenablauf ändern, Anforderungen zurücknehmen).</p>
	<p>Ergänzen Der Kontext kann verändert werden, indem zusätzliche Wahlmöglichkeiten angeboten werden.</p>
	<p>Neutralisieren Der Kontext kann verändert werden, indem vermehrte Ruhepausen oder Entspannungsmöglichkeiten angeboten werden.</p>
	<p>Strukturieren Der Kontext kann verändert werden, indem der Tages-, Stundenablauf oder einzelne Aktivitäten klar strukturiert werden (z.B.: zeitliche Abfolge visualisieren, komplexe Aufgaben in kleinere Arbeitsschritte zerlegen und visualisieren, einen Raum in unterschiedliche Aktivitätszonen einteilen).</p>
<p>b) Erweiterung des Verhaltens- und Handlungsrepertoires</p>	<p>Aufbau eines funktional äquivalenten Verhaltens Es soll ein alternatives Verhalten neu erworben oder genutzt werden, das die gleiche Funktion erfüllt wie das herausfordernde Verhalten (z.B.: Handzeichen, Symbolkarte, Signalworte, funktional äquivalente Aktivität).</p>
	<p>Aufbau neuer allgemeiner Fähigkeiten Es soll ein neues Verhalten erlernt werden, dass die allgemeine Handlungskompetenz und Autonomie des Kindes verbessert (z.B.: Ausdrucks- oder Kommunikationsformen, neues Sozialverhalten, Selbst-Hilfe-Verhalten).</p>
	<p>Aufbau alternativer Bewältigungsformen Es soll ein neues Verhalten erlernt werden, wie das Kind positiv mit einer Problemsituation umgehen kann (z.B.: Hilfe holen, mit andern sprechen/verhandeln, bestimmte Situationen meiden, Frustration aushalten, sich selbst kontrollieren, beruhigen durch Entspannungs- oder Entlastungsangebote).</p>
<p>c) Veränderung von Konsequenzen</p>	<p>Unterstützung positiver Verhaltensweisen Es sollen positive Verhaltensweisen unterstützt werden mit Hilfe von systematisch angelegten Verstärkerplänen. Die Verstärker sollen funktional passend und dem einzelnen Kind angepasst sein. Als Verstärker gibt es positive natürliche Konsequenzen (mehr Zeit für eine Lieblingsbeschäftigung, wenn eine Arbeit schnell erledigt wird), soziale Verstärker (Zuwendung, Lob, Anerkennung, Ermutigung), sparsam eingesetzt auch materielle Verstärker (Süssigkeiten, Getränke, Spielmaterial). Weitere mögliche Verstärker sind Handlungsverstärker bzw.</p>

	<p>Aktivitätsangebote (Sport, Spiel) oder Token (Spielmünzen, Gutscheine), die gesammelt und eingetauscht werden können.</p> <p>Reduktion von Problemverhalten Das Problemverhalten kann reduziert werden durch Ignorieren, durch Umlenken (Wahlangebote), durch Grenzen setzen (Nein) und gleichzeitigem Alternativangebot. Das Problemverhalten kann reduziert werden durch verbales Feedback (auf logische oder natürliche Konsequenzen hinweisen, eine Verhaltensauffälligkeit aus der Beobachterperspektive formulieren) oder durch das Zeigen oder Hinweisen auf erwünschtes Verhalten.</p> <p>Akute Gefährdungen durch das Verhalten Im Notfall, wenn bei akuter Gefährdung auch das Ignorieren, Grenzen setzen und Umlenken nichts nützt, steht Folgendes zur Verfügung: das Kind oder andere zurückziehen, festhalten, beruhigen, evtl. strategisches Time-out. Dabei müssen immer die Würde der Person und ihre Rechte berücksichtigt werden. Die Bezugspersonen sind nicht nachtragend.</p>
<p>d) Persönlichkeits- und Lebensstilunterstützende Massnahmen</p>	<p>Verbesserung von Lebens- und Lernbedingungen Regelmässige gesunde Mahlzeiten; körperliche Aktivierung; strukturierter Tagesablauf; Hausaufgabenbetreuung; Mitbestimmung.</p> <p>Förderung von zwischenmenschlichen Beziehungen Je nach Situation sollen z.B. Freundschaften, Partnerschaften, Nachbarschaften, Pate-Patenkind-Aktivitäten im Schulhaus, Partizipation gefördert werden.</p> <p>Förderung und Unterstützung von persönlichem Empowerment Selbstbestimmung durch Wahlmöglichkeiten anbieten, Mitbestimmung in geeigneten Bereichen ermöglichen.</p> <p>Ressourcenaktivierung Förderung und Unterstützung von Hobbys und individuellen Stärken.</p>
<p>e) Krisenmanagement Das Krisenmanagement spielt eine besondere Rolle in der Positiven Verhaltensunterstützung, denn die Krise ist ein zeitlich begrenztes Ereignis.</p>	<p>Präventive Hilfen Frühwarnzeichen erkennen und ablenkende oder beruhigende Tätigkeiten anbieten.</p> <p>Krisenplan erstellen, mit Kind zusammen z. B. im Notfall beruhigen, evtl. physisch festhalten, ablenken</p> <p>Akutintervention im Notfall physisch festhalten (Selbst-, Fremdverletzungen vermeiden)</p> <p>Nachbegleitung Wichtig ist die kurzfristige Nachbegleitung in Form eines Einzelgespräches, einer gemeinsamen Aktivität.</p> <p>Nachsorge Gespräch im Unterstützerkreis, Unterstützungsprogramm überdenken.</p>

Eine Mehrkomponenten-Intervention (oder ein Unterstützungsprogramm) könnte z.B. aus den folgenden Massnahmen bestehen:

- In bestimmten Situationen eine Auswahl ermöglichen (Veränderung von Kontextfaktoren).

- Neue funktionelle sozialverträgliche Verhaltensweisen erlernen (Erweiterung des Verhaltens- und Handlungsrepertoires).
- Kleine unangemessene Verhaltensauffälligkeiten ignorieren (Veränderung der Konsequenzen).
- Zugang zu bevorzugten Ereignissen ermöglichen/erleichtern (Persönlichkeits- und Lebensstilunterstützende Massnahmen).

Das breit angelegte Unterstützungsprogramm zeichnet sich aus durch eine Stärkenperspektive. Theunissen weiss, dass es effektiver ist, dort anzusetzen, wo eine Person etwas kann oder möchte, als ihr ständig Fehler und Defizite vor Augen zu führen. Stärkenorientierung erweist sich manchmal als recht schwierig, weil es nicht immer einfach ist, Stärken zu erkennen, da sie einem vielleicht als simpel und selbstverständlich vorkommen können.

Restriktive Massnahmen und Strafen werden abgelehnt. Sie sind ein Ausdruck von Hilflosigkeit und Unvermögen, und sie können persönlichkeitschädigende Auswirkungen haben. Toleriert werden logische oder natürliche Konsequenzen, die sich durch Regelverstösse ergeben. Z. B. wenn jemand seine Aufgabe sehr langsam erledigt, verpasst er möglicherweise die nachfolgende, geliebte Pause. Die Strafe ergibt sich als Konsequenz des eigenen Verhaltens. Dieser Zusammenhang muss dem Kind bewusst gemacht werden, damit es sich nicht zu Unrecht bestraft fühlt (vgl. Theunissen, 2016, S. 103). Die PVU hat einen offenen Charakter. Es gibt keine allgemeinen Rezepte oder Strategien im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Anstelle von Rezepten nennt Theunissen Leitprinzipien, die eine Orientierung für die « ... alltägliche und spezielle Arbeit bieten ... ».

6. Unterstützungsprogramm umsetzen und durchführen

Eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten ist Voraussetzung für den Erfolg des Unterstützungsprogrammes, welches nicht selten langfristig angelegt werden muss.

7. Evaluation

Der Unterstützerteilnehmer macht täglich Notizen und systematische Beobachtungen, um die Wirkung des Programms überprüfen zu können. Möglicherweise sind Anpassungen oder Erweiterungen nötig. Es kann Massnahmen geben, die dauerhaft integriert werden, andere können evtl. allmählich verringert werden. Theunissen erwartet eine selbstkritische Reflexion insbesondere im Umgang mit sozial schwachen Familien oder Familien mit Migrationshintergrund (vgl. Theunissen, 2016, S. 188).

4.6 Empirische Studien zur Wirksamkeit des Handlungsmodells

In den Kalenderwochen 36 und 37 (2020) wurde mit EBSCOhost in folgenden Fachdatenbanken recherchiert, um die Wirksamkeit des Handlungsmodells PVU zu belegen: ERIC, APA Psycinfo, PSYINDEX, MEDLINE, Education Source.

In der Suchmaske Titel wurde nach dem deutschen Begriff «Positive» AND «Verhaltensunterstützung» gesucht, wobei der Publikationszeitraum auf die letzten 20 Jahre beschränkt wurde. Es konnten sechs von Theunissen verfasste Texte, aber keine empirischen Studien gefunden werden. Darauf wurde in den Titeln unter dem englischen Begriff «Positive» AND «Behavior» AND «Support» gesucht. Die über 1000 Treffer wurden dann nach objektiven Kriterien eingeschränkt: Der Veröffentlichungszeitraum wurde von 2000 bis 2020 eingegrenzt. Das Alter der

Kinder wurde auf das Primarschulalter von sechs bis zwölf Jahren eingegrenzt. Die Methode wurde auf empirische Studien beschränkt. Es blieben 109 Studien übrig.

Bei ihrer Durchsicht zeigte sich, dass viele US-amerikanische Schulen sich auf die Einführung des Modells auf institutioneller Ebene beschränken. Die dritte Ebene der Einzelhilfe kam nur vereinzelt vor und liess sich kaum mit der Suchmaske finden.

Schliesslich wurden nach Pragmatik vier Studien ausgewählt. Als erstes wurde eine Studie (A) gewählt, die darauf hinweist, wie schwierig es ist, von einem PBS-Modell auf ein anderes zu schliessen. Dann folgt eine Metaanalyse über Einzelhilfe-Programme (B), die Theunissen in seinem Buch «Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten» erwähnt. Studie C ist eine qualitative Studie aus Südafrika, die die Wirksamkeit des schulweiten PVU-Modells untersucht. In der sehr aktuellen Studie D wurden 108 Lehrpersonen in Seattle zum PVU-Modell befragt. Schliesslich wird eine aktuelle Studie E zu internalisierendem Verhalten vorgestellt.

4.6.1 Studie A

Toward Technology of «Nonaversive» Behavioral Support

Dieser Artikel (von Horner et al., 2005) über die Methoden der nicht aversiven Verhaltensunterstützung fasst zusammen, warum es schwierig ist, aussagekräftige Studien zur Positiven Verhaltensunterstützung zu finden. Dieser Nicht-aversive-Ansatz besteht aus einer ganzen Reihe von verschiedenen theoretischen und methodischen Verfahren zur Unterstützung von Menschen mit herausforderndem Verhalten. Drei gemeinsame Bezugspunkte herrschen vor:

- 1) Die Menschenwürde muss unbedingt eingehalten werden in jeder noch so schwierigen Situation. Jede Intervention ist ein Eindringen in das Leben einer Person und sollte deshalb im Verhältnis zum Nutzen stehen.
- 2) Es wird empfohlen aversive Verfahren zu verbieten oder streng einzuschränken.
- 3) Durch spezifische Verfahren sollen positive Verhaltensweisen gefördert werden. Diese Verfahren müssen empirisch abgesichert sein, was laut Artikel noch nicht der Fall ist. Man befinde sich in einer Aufbau-Phase, in der wirkungsvolle Verfahren erst noch entwickelt werden müssten.

Dieser dritte Punkt zeigt die Problematik, dass es unter dem PBS-Dach viele Schattierungen von Unterstützungsmassnahmen in verschiedenen Bereichen gibt, die alle auf ihre Wirksamkeit untersucht werden müssen. Da typischerweise Mehrkomponenten-Interventionen genutzt werden, müssten auch gegenseitige Wechselwirkungen unter den Komponenten untersucht werden.

4.6.2 Studie B

Positive Behavior Support for People with Development Disabilities: A Research Synthesis

Dies ist eine Metaanalyse (Carr et al., 1999), die 107 Studien aus dem Zeitraum von 1985 bis 1996 auswertet, mit gesamthaft 230 Einzelhilfe-Programmen der Positiven Verhaltensunterstützung. Dabei werden speziell die Massnahmen Veränderung von Kontextfaktoren (Stimuli) und Veränderung der Konsequenzen (Verstärkung, Belohnung) untersucht. Beide Massnahmen waren etwa gleich effektiv. Es wird festgestellt, dass sich das herausfordernde Verhalten in 51,6% der Fälle um 90% reduziert hat. Schaut man, bei wie vielen Fällen sich das herausfordernde Verhalten um 80% verringert hat, kommt

man auf 68% der untersuchten Fälle. Erwartet man eine Reduktion des herausfordernden Verhaltens zu 100%, so ergibt sich eine Erfolgsquote von 26,8%.

Wenn die Massnahmen auf einem funktionalen Assessment aufbauen, erhöht sich die Erfolgsquote um fast das Doppelte. Die Erfolgsquote ist höher, wenn Bezugspersonen die Massnahmen durchführen, als wenn das fremde Fachkräfte tun. Die Erfolgsquote ist hoch, wenn Bezugspersonen sich und das Umfeld dem Betroffenen etwas anpassen können.

4.6.3 Studie C

Positive behaviour support in South African Foundation Phase classrooms: Teacher reflections

In dieser qualitativen Studie (Dwarika, 2019) aus Limpopo (Südafrika) werden in elf Fokusgruppen 144 Lehrpersonen über das Positiv-Behavior-Support-Modell befragt. Es handelt sich dabei um Lehrpersonen, die im vierten Jahr an einem PVU-Ausbildungsprogramm teilnehmen. Für diese Studie werden ebenfalls vier Klassen besucht und ihre Lehrer einzeln interviewt. Zusätzlich fließen Auswertungen zum PVU-Ausbildungsprogramm in die Studie mit ein. Mit dieser Studie soll die Wirksamkeit des PVU-Modells in den Klassenzimmern von Limpopo untersucht werden.

94% der Lehrpersonen berichten, dass sie neue Erkenntnisse über ökosystemische Auswirkungen gewonnen haben und nun ein Kind im Kontext von Elternhaus/Heim, Schule und Freizeit anders einschätzen und nicht mehr nur als «ungezogen» sehen. Die Lehrpersonen sind sich nun bewusst, dass alle Menschen Rollen in verschiedenen Systemen spielen.

94% der Lehrpersonen machen nun einen Unterschied zwischen Disziplin und Bestrafung. Sie kennen nun Alternativen zur Bestrafung und schätzen die funktionale Verhaltensbeurteilung. Es ist ihnen bewusst geworden, wie herausforderndes Verhalten von vielen Kontextfaktoren beeinflusst wird. Bis zur Einführung des Modells fühlten sich die Lehrpersonen nicht genügend ausgebildet im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Sie hatten den Lernenden und dem Unterricht gegenüber eine negative Einstellung. Wertschätzung und emotionale Unterstützung werden nun als starke Faktoren erkannt, um das Selbstwertgefühl der Kinder aufzubauen.

Wichtig sind nun fast allen Lehrpersonen ein differenzierter Unterricht, eine positive Stärkenperspektive inklusive Lob und Belohnungssystem sowie neu gelernte Strategien für einen guten Kontakt mit den Familien der Kinder.

4.6.4 Studie D

Middle Scholl Teachers`Concern for Implementing the Principles of SWPBIS

Eine sehr aktuelle Studie (Tyre et al., 2019) stammt aus Seattle, USA. Es wurden 108 Lehrpersonen aus fünf Schulen (Middle School. ca. 5.-9. Klasse) zur Schulweiten Positiven Verhaltensunterstützung (SWPBS) online befragt. Sie wurden also zu allen drei Handlungsebenen befragt.

Als erstes stellte sich heraus, dass die Lehrpersonen dem SWPBIS mehrheitlich positiv gegenüberstehen und seine Wirksamkeit nicht in Frage stellen. Problematisch erleben die Lehrpersonen die Umsetzung des unbestrittenen Ansatzes. Es geht hier also nicht um die Frage, welche Interventionen evidenzbasiert sind, sondern darum, wie die evidenzbasierten Interventionen wahrgenommen und umgesetzt werden und welche Lehren daraus gezogen werden.

Folgende Ergebnisse brachte die Studie zu Tage:

- Die Lehrerschaft meint: Unterstützung und gute Zusammenarbeit der gesamten Lehrerschaft eines Schulhauses sind entscheidend für den Erfolg des Konzeptes.
- Die Lehrerschaft meint: Die institutionelle Präventionsebene, die 85% der Kinder positiv anspricht, kann erfolgreich umgesetzt worden. Die gruppenbezogene und die personbezogene Präventionsebene für die restlichen 15% der Kinder benötigen gezieltere und intensivere Unterstützung. Dazu sagt die Studienleitung: In der Regel wird zuerst die institutionelle Prävention umgesetzt, die gruppenbezogene und personbezogene Präventionsebene folgen später. Möglicherweise macht es Sinn, alle drei Ebenen gleichzeitig aufzubauen.
- Das Prinzip, Schülerinnen und Schüler zu verstärken, wenn sie erwartetes Verhalten zeigen, ist umstritten. Die Verstärkung von erwartetem Verhalten ist ungerecht, unangemessen oder ungenügend. Ungerecht, weil die Mehrheit der Schülerschaft, die sich regelmässig an die Regeln hält, scheinbar ignoriert wird. Unangemessen, weil «Selbstverständlichkeiten» verstärkt werden. Ungenügend, weil zu wenig verstärkt wird. Dazu der Kommentar der Studienleitung: die Lehrerschaft sollte sich in einer offenen Diskussion auf bewährte und für alle akzeptable Praktiken einigen. Die Kinder der Mittelstufe sind in einem Alter, wo sie zunehmend die Akzeptanz durch Gleichaltrige der Verstärkung durch Erwachsene bevorzugen. Hier sind weitere Forschungsarbeiten nötig, um wirkungsvolle Verstärkung mit älteren Kindern zu ermitteln.
- Die korrigierenden Reaktionen der Lehrerschaft auf Verhaltensverletzungen der Schülerschaft muss konsequenter erfolgen. Positive Verhaltensunterstützung heisst nicht, auf Konsequenzen zu verzichten, wohl aber auf Bestrafungen.

Schlussfolgerungen der Studienleitung: SWPBIS hat ein grosses Potenzial, um positive Auswirkungen in den Schulen zu erzielen. Die Bedenken der Lehrpersonen sind sehr wertvoll für die weitere Entwicklung des Konzeptes, denn das Konzept hat ja auch die Zufriedenheit der Lehrpersonen im Visier.

4.6.5 Studie E

Improving Multitiered Systems of Support for Students With “Internalizing” Emotional/Behavioral Problems

Diese Studie (Weist et al., 2018) thematisiert die Unterstützung von Kindern mit internalisierenden Verhaltensproblemen. Es wird festgehalten, dass Kinder mit internalisierenden Verhaltensproblemen mehrheitlich zu wenig Unterstützung erhalten. Die Studie kommt zum Schluss, dass effektive Interventionen für Schüler und Schülerinnen mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten existieren und in den drei präventiven Ebenen der Schulen umgesetzt werden können. Es ist aber schwieriger für diese Schülergruppe Aufmerksamkeit und Unterstützung zu erhalten, da ihre Probleme von aussen wenig wahrnehmbar sind und also dringende Bedürfnisse nicht immer offensichtlich sind. Im Zusammenhang mit der wachsenden Einsicht, dass für alle Menschen eine passende Bildung und Unterstützung gewährleistet werden muss, ist es dringend nötig, auch für Kinder, die ihre Bedürfnisse nicht so lautstark äussern, wie Kinder mit

externalisierenden Verhaltensproblemen, Ressourcen bereit zu halten und adäquate Unterstützung anzubieten.

4.6.6 Fazit

Die PVU ist in ihren Grundzügen evidenzbasiert. Die Studien zeigen, dass die ethische Wertebasis, die Achtung der Menschenrechte, das Ziel der Zufriedenheit von Schüler- und Lehrerschaft dem Konzept eine positive Wirkung ermöglichen. Die Studien zeigen, dass die funktionale Verhaltensbeurteilung und die sich daran orientierenden Unterstützungsmassnahmen Erfolge zeitigen. Stärkenorientierte Unterstützungsmassnahmen sowie eine Beziehungsgestaltung, die auf Wertschätzung und emotionale Sicherheit baut, haben eine grosse positive Auswirkung auf das Selbstwertgefühl der Kinder und damit auf ihr Verhalten. Bestrafungen sind kontraproduktiv und dürfen nicht mit Disziplin verwechselt werden. Denn Disziplin, die eine Lehrperson vorlebt und von den Schülern eingefordert ist entwicklungsfördernd. Ebenso zeigen Verstärker (Konsequenzen) wie Lob oder Belohnungssysteme positive Effekte. Zum Erfolg des Modells trägt auch der ökosystemische Blick. Die Erkenntnis, dass wir alle Teile von Systemen sind und mit unserem Umfeld in einer Wechselwirkung stehen, lenkt den Blick auch auf die Lehrperson selbst. Es ist wirkungsvoll, wenn Lehrpersonen ihr eigenes Verhalten kritisch überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Ebenso ist es mit äusserlichen Kontextfaktoren. Auch sie haben einen grossen Einfluss auf das Verhalten der Kinder und es bewährt sich, mit diesen zu spielen und sie positiv zu nutzen. Eine positive Wirkung entfaltet PVU auch, wenn Lehrpersonen eine gute Beziehung nicht nur zum Kind, sondern zu allen Beteiligten eines Unterstützerkreises, einschliesslich der Eltern, pflegen. Diese ermöglicht erst eine effektive Zusammenarbeit. PVU ist ein Modell, das sich auch für internalisierende Verhaltensauffälligkeiten eignet. Die Schwierigkeit liegt darin, dass diesem nicht so offensichtlichen Problemverhalten von Lehrpersonen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.

5 Handlungsmodell der «Kollaborativen & Proaktiven Lösungen» (KPL)

Das Handlungsmodell «Kollaborative & Proaktive Lösungen» (KPL) wurde in den 1990er Jahren von Ross W. Greene entwickelt. Ursprünglich nannte er sein Modell «Collaborative Problem Solving» (CPS). Seit 2013 bezeichnet er sein Modell als «Collaborative & Proactive Solutions». Die englische Abkürzung CPS (deutsch KPL) wurde beibehalten.

Greene spricht von einer erschreckend hohen Zahl tragischer Schiessereien an US-amerikanischen Schulen und von zunehmend mehr desillusionierter, entrechteter und gefährdeter Schüler und Schülerinnen, die uns zu verstehen geben, «...dass da etwas komplett falsch läuft...etwas, gegen das Verhaftungen, Suspendierungen, Schulverweise, Metalldetektoren und verstärkte Polizeipräsenz an Schulen nichts ausrichten werden können» (vgl. Greene, 2019, S. 10). Gewalt, Schulabbrüche und Verhaltensprobleme haben zugenommen. In den Vereinigten Staaten werden, so Greene, «...an den staatlichen Grund- und weiterführenden Schulen jedes Jahr sage und schreibe 230'000 Schläge ausgeteilt, 110'000 Schulverweise erteilt und drei Millionen Suspendierungen verhängt, abgesehen von zig Millionen Fällen von Nachsitzen» (Greene, 2019, S. 12). Greene appelliert an die Schulen: hinter diesen Zahlen stecken menschliche Wesen, die dringend Hilfe benötigen. Mit seinem Modell der Kollaborativen & Proaktiven Lösungen möchte er diese unhaltbaren Zustände verändern, denn die herkömmliche Schuldisziplin, das herkömmliche Belohnungs- und Bestrafungssystem haben offensichtlich versagt.

5.1 Überblick über das Handlungsmodell Kollaborative & Proaktive Lösungen

Greene stellt fest, dass herausforderndes Verhalten bei Kindern oft deshalb zustande kommt, weil sie eine auffällige Inflexibilität, eine niedrige Frustrationstoleranz und eine Unfähigkeit zur Problemlösung aufweisen. Er realisierte, dass diese Kinder «... einen Entwicklungsrückstand – eine Art Lernschwäche – in Sachen Flexibilität, Frustrationstoleranz und Problemlösung zum Ausdruck bringen» (Greene, 2011, S. 27). Eines seiner Credos lautet: «*Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können*» (Greene, 2011, S. 23). Denn wenn ein Kind wählen könnte zwischen einer Sache gut machen und einer Sache schlecht machen, würde es immer die erste Option bevorzugen. Da es ihnen jedoch an wesentlichen kognitiven Kompetenzen fehlt, können sie nicht anders reagieren als unflexibel, frustriert oder explosiv.

«Dieser Gedanke stützt sich auf Erkenntnisse, zu denen die neurowissenschaftliche Forschung der letzten 30 Jahre zu Kindern gekommen ist, die aggressiv sind, Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen haben und mit ADHS, Angst- und Stimmungsstörungen, oppositionellem Trotzverhalten (oppositional defiant disorder, ODD), Verhaltensstörungen, Autismus-Spektrumstörungen und Sprachverarbeitungsstörungen diagnostiziert wurden. Diese kognitiven Fertigkeiten betreffen nicht die herkömmlichen schulischen Domänen wie Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern liegen vielmehr in Bereichen wie Emotionsregulation, Reflexion der Folgen von Handlungen, bevor man handelt, Einschätzung der Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere Menschen, ausdrücken zu können, was los ist, und auf die Änderung von Plänen flexibel zu reagieren. Mit anderen Worten: Diese Kinder haben eine *Entwicklungsverzögerung*, eine irgendwie geartete Lernschwäche» (Greene, 2019, S. 24).

Genauso wenig wie ein Kind willentlich eine Lese- oder Rechenschwäche zeigt, reagieren diese Kinder absichtlich oder aus Boshaftigkeit mit herausforderndem Verhalten. Sie reagieren so, weil sie nicht anders können, weil sie einen Mangel an wichtigen kognitiven Fertigkeiten aufweisen.

Greene entwickelte dieses Modell, weil er feststellen musste, dass die herkömmliche Strategie, wie mit ungelösten Problemen oder nicht erfüllten Erwartungen umzugehen, bei diesen explosiven Kindern nicht funktioniert.

5.1.1 Plan A

Die herkömmliche Strategie, Greene nennt sie Plan A, besteht darin, dem Kinde den Willen der Erwachsenen aufzuzwingen. Es wird mit direkten Anweisungen und Aufforderungen gearbeitet, die bei Nichterfüllen Konsequenzen/Strafen nach sich ziehen. Die Lösung eines Konfliktes wird einseitig angegangen, die Erwachsenen entscheiden, wie ein Problem gelöst wird. In Plan A wird das Problem nicht partnerschaftlich angegangen, das Kind wird nicht in den Lösungsprozess miteinbezogen. Plan A löst beim Kinde oft Widerstand und explosives Verhalten aus, weil es nicht über die Kompetenzen verfügt, mit Plan A umzugehen. Plan A hilft Erwachsenen nicht, die Gründe des Problems zu verstehen und er hilft den Kindern nicht zu lernen, wie mit einem Problem umzugehen.

Wenn Plan A nicht funktioniert, benötigt man eine andere Methode, um ein Problem zu lösen. Das ist bei Ross W. Greene Plan B. Greene nennt noch eine dritte Möglichkeit, Plan C, wie man mit Konflikten umgehen könnte. In Plan C beschliessen Bezugspersonen, bewusst auf bestimmte Erwartungen vorübergehend zu verzichten. Damit wird ein Problem in seiner Wichtigkeit herabgestuft, vorläufig zur Seite gelegt und gibt nicht weiter Anlass für Konflikte. Dafür kann man sich nun auf ein hoch priorisiertes Problem konzentrieren und mit Plan B angehen.

5.1.2 Plan B

Abbildung 3: Plan B

Der von Greene entwickelte Plan B meint das kollaborative und proaktive Problemlösen. Kollaborativ meint, gemeinsam, gleichwertig mit dem Kind zusammen ein Problem zu besprechen und nach Lösungen zu suchen. Proaktiv meint, ein bekanntes, wiederkehrendes Problem in einem ruhigen Moment geplant anzugehen und nicht reaktiv, nach einer Eskalation, wenn die Beteiligten noch unter dem Einfluss aufgewühlter Gefühle stehen.

Bevor mit einem Kind über ein Problem gesprochen wird, findet eine Vorbereitung statt. Dazu hat Greene den Diskussionsleitfaden ALSUP (ASSESSMENT OF LAGGING SKILLS & UNSOLVED PROBLEMS) entwickelt. An diesem Vorbereitungsgespräch nehmen alle Personen teil, die mit dem Kind zu tun haben, also z.B. auch die Musiklehrerin oder der Busfahrer. Das Kind selbst und seine Eltern sind bei dieser Vorbereitung nicht dabei. Im Diskussionsleitfaden ALSUP werden mangelnde Fertigkeiten angekreuzt und an konkreten Situationen festgemacht, in denen das Kind spezifische Erwartungen nicht erfüllen kann. Dabei geht es nicht darum zu beschreiben, wie unangemessen das Kind auf ein Problem reagiert, sondern welche Tätigkeit oder welche Anforderung wann genau Probleme auslöst. Eine solche präzise beschriebene Problemsituation wird später in einem dreistufigen Gespräch mit dem Kind thematisiert. Es soll niemals in Anwesenheit der Eltern oder Kinder über die mangelnden Fertigkeiten, die auf dem ALSUP-Diskussionsleitfaden angekreuzt wurden, gesprochen werden. Es soll immer nur über ungelöste Probleme diskutiert werden. Ungelöste Probleme sind nicht erfüllte Erwartungen.

Das dreistufige Gespräch mit dem Kind sieht im Modell der Kollaborativen & Proaktiven Lösungen folgendermassen aus:

- Empathie-Stufe: Die Lehrperson sammelt Informationen über ein Kind und versteht sein Anliegen möglichst genau. Sie stellt detaillierte respektvolle Fragen an das Kind, um so seine Sichtweise nachvollziehen zu können.
- Problem-Definitions-Stufe: Ansichten und Anliegen der Lehrperson werden für das Kind verständlich und nachvollziehbar formuliert.
- Einladungs-Stufe: Das Kind wird eingeladen, nach möglichen Lösungen zu suchen, die die Anliegen beider Parteien berücksichtigen. Auch die Lehrperson darf Lösungsvorschläge machen. Idealerweise lässt man Kindern den Vortritt, um so echte Partnerschaft und Wertschätzung vorzuleben.

Die Lösungen werden gemeinsam besprochen, ob sie realistisch und für beide Parteien befriedigend ausfallen.

Haben sich die beiden Parteien auf eine Lösung geeinigt, wird diese ausprobiert. Häufig kann eine erste Lösung ein Problem nicht dauerhaft beheben. Es werden weitere Gespräche folgen, in denen nach geeigneteren, umfassenderen Lösungen gesucht werden. Die Durchführung von Plan B ist harte Arbeit und erlaubt einem nicht, nach mehrmaliger Anwendung zur gewohnten Routine zurückzukehren. Plan B ist eine neue Lebenseinstellung, mit der von nun an durchs Leben gegangen wird.

Auch wenn Plan B nicht sofort ein Problem lösen kann, verbessert er die Kommunikation und die Beziehung zwischen Kind und Lehrperson (vgl. Greene, 2011, S. 298).

Damit Plan B zur Norm wird und verhaltensauffällige Kinder durch Plan B nicht negativ auffallen, empfiehlt Greene, Plan B auch mit Kindern durchzuführen, die keine sozialen, emotionalen oder

verhaltensbezogenen Auffälligkeiten aufweisen. Plan B eignet sich für alle zwischenmenschlichen Probleme sowie auch für Diskussionen in einer Gruppe oder Schulklasse.

5.2 Definition und Erklärung für herausforderndes Verhalten

5.2.1 Was versteht Ross W. Greene unter dem Begriff «herausforderndes Verhalten»?

Greene schreibt in seinem Buch «Das explosive Kind»: «Auch wenn der Titel dieses Buches den Eindruck erweckt, es ginge hier nur um Kinder, die explodieren, so lässt sich die Methode dennoch auf jede Spielart auffälligen Verhaltens bei Kindern anwenden» (Greene, 2011, S. 9). Ängstliche Kinder, die weinen, gehören genauso dazu wie aggressive, nur reagieren Erwachsene weit weniger betroffen auf Tränen als auf Wut. Greene erklärt, der Begriff «explosiv» stehe metaphorisch für alle Kinder, die viel schneller, häufiger und stärker frustriert seien als «normale» Kinder (vgl. Greene, 2011, S. 9). Damit zählen bei Greene externalisierende genauso wie internalisierende Verhaltensauffälligkeiten zum herausfordernden Verhalten.

Auffällige Kinder werden auf ganz unterschiedliche Weise beschrieben: «...als schwierig, eigensinnig, manipulativ, geltungsbedürftig, ihre Grenzen austestend, trotzig, unnachgiebig, motivationslos» (Greene, 2011, S. 9). Man hat ihnen auch ganz unterschiedliche Diagnosen gestellt: «...oppositionelle Verhaltensstörungen (ODD), manisch-depressive Erkrankungen, Aufmerksamkeits-defizit / Hyperaktivitätsstörung (ADHD), Wutsyndrom, Tourette-Syndrom, Depressionen, Bindungs-störung, nonverbale Lernstörung, Asperger-Syndrom oder Zwangsstörung» (Greene, 2011, S. 10).

Greene spricht bei herausforderndem Verhalten von Kindern mit «...sozialen, emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten» (Greene, 2019, S. 14). Damit unterscheidet er drei Auffälligkeitskategorien: Soziale Auffälligkeiten, die den Umgang mit anderen Menschen betreffen (vgl. Hobmair, 2002, S.206), emotionale Auffälligkeiten, die subjektive Gefühle, Befindlichkeiten oder Ich-Zustände umfassen (vgl. Hobmair, 1997, S. 155) sowie verhaltensbedingte Auffälligkeiten, die alle Äusserungen (Körperbewegungen, beobachtbare Aktivitäten) oder menschlichen Ausdrucksformen umfassen, die Aussenstehende beobachten können (vgl. Hobmair, 1997, S. 16). Soziale und verhaltensbedingte Auffälligkeiten können von Aussenstehenden beobachtet werden. Emotionale Verhaltensweisen sind innere, nicht direkt beobachtbare Phänomene, die unser Verhalten beeinflussen und steuern (vgl. Hobmair, 1997, S. 155).

Greene spricht bei herausforderndem Verhalten von unangemessenen Reaktionen, die dann erfolgen, wenn Bezugspersonen bestimmte Erwartungen an ein Kind stellen, die es nicht erfüllen kann (vgl. Greene, 2019, S. 29). Herausforderndes Verhalten entsteht nicht im luftleeren Raum. Es braucht dazu nebst einem Kind auch ein Umfeld, «...das von ihm Fertigkeiten abverlangt» (Greene, 2019, S. 33). «Jede Aufgabe bzw. Umgebung ist mit unterschiedlichen Normen und Erwartungen sowie mit einer jeweils anderen (Arbeits-)Haltung verbunden....» (Greene, 2019, S. 34). Beispielsweise ist herumrennen oder von seinen Erlebnissen erzählen in der Pause in Ordnung, nicht aber während des Unterrichts.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Greene unter herausforderndem Verhalten ein Phänomen zwischen Kind und Umfeld versteht. Das Kind zeigt soziale, emotionale und / oder

verhaltensbedingte Auffälligkeiten, die im entsprechenden Umfeld unangemessen sind. Unangemessen meint, nicht der jeweiligen Norm oder den jeweiligen Erwartungen entsprechen.

5.2.2 Wie erklärt sich Ross W. Greene herausforderndes Verhalten?

Ross W. Greene sagt: «Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können». Das impliziert, dass Kinder ihre Sache immer gut machen wollen, wenn sie können.

«Seine Sache gut zu machen, ist immer besser, als seine Sache nicht gut zu machen, aber das geht nur, wenn ein Kind überhaupt die Fertigkeiten besitzt, um seine Sache gut zu machen. Macht es seine Sache nicht gut, dann müssen ihm die *Fertigkeiten* dazu fehlen» (Greene, 2019, S. 28).

Greene erklärt soziale, emotionale und verhaltensbezogene Auffälligkeiten mit einem Mangel an wichtigen kognitiven Fertigkeiten. Dauert dieses Defizit in Form von Problemverhalten an, empfindet das Kind zunehmend Frustration, Hoffnungslosigkeit und Entfremdung. Auffälliges Verhalten ist die Reaktion eines Kindes auf eine Anforderung, die seine Fertigkeiten, angemessen darauf zu reagieren, übersteigen. Einige Kinder reagieren harmlos auf solch übersteigerte Anforderungen, weil sie über die Fertigkeit verfügen, sich zu disziplinieren. Kinder, die mit heftigem, explosivem Verhalten auf übersteigerte Anforderungen reagieren, verfügen (noch) nicht über die Fertigkeit, sich zusammenzureissen. Es fehlt diesen Kindern nicht an der Motivation, sich normal zu verhalten, es fehlt ihnen auch nicht am Wissen, was Erwachsene von ihnen erwarten. Diese Kinder wissen, dass sie beispielsweise den Unterricht nicht stören sollen, dass sie das Klassenzimmer oder Schulareal nicht verlassen dürfen, dass sie andere Kinder nicht schlagen dürfen oder dass sie nicht schreien oder fluchen dürfen. Aber diese Kinder verfügen nicht über die nötigen Fertigkeiten, um angemessen auf eine Frustration zu reagieren. Eine Frustration, die darin besteht, ein Problem zu haben, das «... anscheinend niemand zu verstehen imstande ist, und man ... in einer Weise ...» behandelt wird, die das Problem noch verstärkt (Greene, 2019, S. 29). Die Kinder werden von ihren Gefühlen überschwemmt und dann gibt es eine breite Palette, wie damit umzugehen. Das Spektrum reicht von milden über problematische bis zu Sich-oder-andere-in-Gefahr-bringende-Reaktionen: weinen, beleidigt sein, einschnappen, schmallen, quengeln, sich zurückziehen, schreien, fluchen, spucken, schlagen, treten, zerstören, lügen, schwänzen, ritzen und Jugendliche, die exzessiv Alkohol oder Drogen konsumieren oder mit Stech- und Schusswaffen sich oder andere gefährden (vgl. Greene, 2019, S. 29).

Greene verzichtet auf Diagnosen wie bipolare Störung, ADHS, fetales Alkoholsyndrom usw., weil Diagnosen keine Informationen darüber geben, ein Kind wirklich zu verstehen und welche Fertigkeiten ihm konkret fehlen. Er listet 24 wichtige und oft fehlende Kompetenzen auf, die herausforderndem Verhalten zu Grunde liegen. Diese lassen sich grob mit den drei Oberbegriffen Flexibilität / Anpassungsfähigkeit, Frustrationstoleranz und Problemlösefähigkeit zusammenfassen.

Herausforderndes Verhalten ist laut Greene auf eine Entwicklungsverzögerung in den Bereichen Flexibilität/Anpassungsfähigkeit, Frustrationstoleranz und Problemlösefähigkeit zurückzuführen, genauso wie es Kinder gibt, die eine Entwicklungsverzögerung im Rechnen, Lesen oder Schreiben haben.

Mit dieser Denkweise scheiden viele geläufige Erklärungen aus, die sonst gerne beigezogen werden: Es will Aufmerksamkeit erregen, es will seinen Kopf durchsetzen, es will uns manipulieren, es ist nicht motiviert, seine Eltern sind das Problem, es liegt in der Familie. All diese Erklärungen sind nicht hilfreich, da sie nicht dazu beitragen, wirklich zu verstehen, warum ein Kind Aufmerksamkeit erregt, seinen Kopf durchsetzen will, manipuliert, usw. Ein Kind kann nicht angemessen handeln, wenn ihm die dazu nötigen kognitiven Fertigkeiten fehlen.

Auf der Seite der Kinder ist also eine Entwicklungsverzögerung vorhanden, auf der Erwachsenen-Seite oder auf der Umfeld-Seite (Eltern, Gleichaltrige, Lehrpersonen) werden Anforderungen an das Kind gestellt, die es nicht erfüllen kann. Würde das Umfeld diese defizitären Fertigkeiten nicht einfordern, dann würde das Kind auch keine herausfordernden Verhaltensweisen an den Tag legen müssen. Die Kompetenzdefizite, die der Grund des herausfordernden Verhaltens sind, entfalten ihre herausfordernde Wirkung erst dann, wenn das Umfeld vom Kind etwas erwartet, das seine Fähigkeiten übersteigt.

5.3 Ziele, die das Handlungsmodell verfolgt

Greene will mit seinem Handlungsmodell wirkungsvoll, proaktiv und nachhaltig ein Kind mit herausforderndem Verhalten begleiten und unterstützen, damit sich sein Verhalten normalisiert. Es soll in Zukunft Schwierigkeiten selbst zu meistern vermögen. Es soll lernen, beweglicher im Denken zu werden und angemessen mit Frustration umzugehen. Greene spricht von grob drei Bereichen, in denen auffällige Kinder Kompetenzdefizite aufzuarbeiten haben: Emotionsregulation, flexibles Denken und Probleme lösen.

KPL hat zum Ziel, eine helfende Beziehung zum Kind aufzubauen, damit es sich unterstützt fühlt und lernfähig wird und Gelerntes so anwendet, dass es Probleme allein lösen oder idealerweise von Vornherein verhindern kann.

Plan B soll die herkömmlichen unbefriedigenden Massnahmen der Bestrafung und Belohnung ersetzen. Greene bezeichnet diese unbefriedigenden Massnahmen zugehörig zu Plan A, einem Plan, dem viele Erwachsene den Vorzug geben und dabei das herausfordernde Verhalten noch verstärken. Warum? Weil mit Plan A dem Kind der eigene Wille aufgezwungen wird - mit Belohnung oder Bestrafung - und Probleme dadurch nicht gelöst werden. Dem Kind mit seiner kognitiven Entwicklungsverzögerung wird dadurch kein Kompetenzzuwachs ermöglicht. Plan A wirkt eher frustrierend auf Kind und Bezugsperson, weil die immergleichen Probleme anstehen, was ihre Beziehung langfristig verschlechtert.

Plan B hat für Bezugsperson und Kind folgende Ziele vor Augen:

Für die Bezugsperson:

- Sie erkennt die unerfüllten Erwartungen, die sie an ein Kind stellt.
- Sie kennt die wahren Anliegen eines Kindes.
- Sie baut eine helfende Beziehung zum Kind auf.

Für Bezugsperson und Kind:

- Frustrierende Situationen, die herausforderndes Verhalten auslösen, dauerhaft bewältigen durch realistische und für beide Seiten befriedigende Lösungen.

Für das Kind:

Es erwirbt sich noch fehlende oder entwicklungsverzögerte kognitive Fertigkeiten, wodurch sich sein herausforderndes Verhalten abbaut.

Bei den entwicklungsverzögerten kognitiven Fertigkeiten handelt es sich um Kompetenzen in den drei Bereichen Emotionsregulation, flexibles Denken und Probleme lösen, welche letztlich auf Selbstregulation, Selbstkontrolle und Selbstverantwortung zielen. Das Kind lernt z.B. seine Reaktionen auf Frustration so zu steuern, dass es sich von seinen Gefühlen nicht überschwemmen lässt und klar, rational denken kann. Es lernt über sein Denken, Fühlen und Verhalten zu reflektieren. Wie fühle ich mich? Was frustriert mich? Wie wirke ich auf andere? Es lernt flexibel zu denken und sich auf etwas Neues einstellen zu können. Es lernt sich auf etwas zu fokussieren, ohne sich ablenken zu lassen. Eine Übersicht über alle von Ross W. Greene ausfindig gemachten kognitiven Kompetenzen, die bei herausfordernden Kindern ungenügend entwickelt sein könnten, finden sich auf dem ALSUP-Bogen. KPL bewirkt eine Win-Win-Situation. Das Kind fühlt sich ernst genommen. Es erlernt Fertigkeiten, die ihm helfen, soziale, emotionale und verhaltensbezogene Anforderungen zu meistern. Seine Schwierigkeiten lösen sich dadurch allmählich auf. Für die Bezugsperson verbessert sich die Beziehung zum Kind und schwierige Situationen mit ihm lösen sich allmählich auf.

5.4 Pädagogische Beziehung

Greene spricht von einer helfenden Beziehung. Er sagt dazu:

«..., wenn Sie einem Kind helfen möchten, werden Sie eine helfende Beziehung benötigen, um die Mission zu erfüllen. Die Forschung (und die praktische Erfahrung) hat immer wieder gezeigt, dass der – mit Abstand – verlässlichste Faktor, der Menschen zu Veränderungen bewegt, in der Beziehung liegt, die sie zu der Person haben, die ihnen bei der Veränderung hilft» (Greene, 2019, S. 85).

Die Beziehung zum herausfordernden Kind ist also zentral und sollte eine helfende sein. Als Lehrperson genauso wie als Eltern ist es Pflicht, eine helfende Beziehung aufzubauen.

«Helfen ist unstrukturiert und chaotisch. Helfen ist ein Arbeitsbündnis, ein wechselseitiger kollaborativer Prozess und eine Teamleistung von zwei Menschen. Helfen ist nichts, das Lehrer für Kinder tun. Es ist vielmehr ein Prozess, durch den sich Lehrer und Kinder gemeinsam hindurcharbeiten» (Greene, 2019, S. 85).

Unter Helfen versteht Greene nicht das selbstlose Helfen, bei dem die eigenen Bedürfnisse und Wünsche vernachlässigt werden. Greene meint auch nicht das sich selbst aufwertende Helfen, bei dem Dankbarkeit und Anerkennung erwartet wird für das eigene Engagement. Greene meint nicht das aufdringliche Helfen, bei dem die Wünsche des Hilfsbedürftigen nicht berücksichtigt werden. Greene meint das vertrauensvolle Helfen, bei dem zuhören, sich Zeit nehmen, richtige Fragen stellen, ehrlich und echt versuchen zu verstehen sowie das Kind in den Prozess miteinbeziehen angesagt ist (vgl. Greene, 2019, S. 85/86). In einer helfenden Beziehung darf das Kind der Lehrperson vertrauen.

In einer helfenden Beziehung nach Greene werden Erwartungen von Erwachsenen und Kindern berücksichtigt. Erwachsene müssen sich fragen, ob ihre Erwartungen an die Kinder realistisch sind,

unabhängig von Alter und Klassenstufe, aber abhängig vom Entwicklungsstand des einzelnen Kindes (vgl. Greene, 2019, S. 86).

In einer helfenden Beziehung geht es nicht darum, ein Kind für sein negatives Verhalten zu bestrafen, sondern es verstehen zu wollen. Die Bezugsperson ist nicht böse auf das Kind und will es zur Rechenschaft ziehen. In einer helfenden Beziehung wird das Kind zur Mitverantwortung gezogen, indem es sich am Prozess zum Abbau seines negativen Verhaltens beteiligt. Das Kind übernimmt Mitverantwortung, indem es über seine und die Bedürfnisse der Bezugsperson nachdenkt und indem es nach einer realistischen einvernehmlichen Lösung sucht.

In einer helfenden Beziehung gilt nicht das Recht des Stärkeren (vgl. Greene, 2019, S. 88). Es gilt das Recht der gegenseitigen Wertschätzung und Respektierung.

«In einer helfenden Beziehung sind die Helfer nicht defensiv, sondern dickhäutig. Sie lassen sich nicht von den defensiven Antworten der Person entwaffnen, der sie zu helfen versuchen, und sie sind nicht beleidigt, wenn die Person, der sie zu helfen versuchen, nicht mit ihnen reden möchte. Sie mögen eine subjektive Antwort für den Schüler haben, dem sie zu helfen versuchen, doch sie lassen es nicht zu, dass diese subjektive Antwort dem Helfen im Wege steht» (Greene, 2019, S. 119).

Denn sie wissen, dass eine subjektive Antwort nicht die Lösung sein kann für ein Problem, das zwei unterschiedliche subjektive Sichtweisen hat. Helfer machen eine Sache nicht schlimmer.

In einer helfenden Beziehung zeigt die Bezugsperson Bereitwillen, an der Beziehung zu arbeiten und Schwierigkeiten als Hürden zu sehen, die dazu da sind, sie kollaborativ und kreativ zu überwinden. In einer helfenden Beziehung hat die Bezugsperson ihre Gefühle unter Kontrolle, damit ihre Gefühle das Helfen nicht behindern - wie das vom Kind langfristig auch erwartet wird. In einer helfenden Beziehung zeigt sich die Bezugsperson flexibel im Denken und Handeln, wie das vom Kind langfristig auch erwartet wird.

Als helfende Lehrperson muss ich herausforderndes Verhalten, welches laut Greene auf einer kognitiven Entwicklungsverzögerung beruht, genauso proaktiv, ernst und professionell angehen, wie eine Lese- oder Rechenschwäche. Als helfende Lehrperson wende ich mich bereitwillig Kindern mit herausforderndem Verhalten zu, spreche über Probleme und arbeite an einer Verbesserung mit.

Zusammengefasst ist die pädagogische Beziehung eine helfende, vertrauensvolle und partnerschaftliche Verbindung. Die Lehrperson vermittelt dem Kind Zuversicht, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt, dass sie es gemeinsam schaffen und dass sie an das Kind glaubt. Die Beziehung äussert sich in Empathie und Wertschätzung.

5.5 Methode, wie mit herausforderndem Verhalten umgegangen wird

Im Modell KPL wird herausforderndes Verhalten kollaborativ, also gemeinsam mit dem Kind, und proaktiv, also möglichst präventiv und nicht notfallmässig, angegangen.

Als erstes soll mit Hilfe des ALSUP-Bogens geklärt werden, welche kognitiven Kompetenzen bei einem herausfordernden Kind fehlen oder mangelhaft ausgebildet sind. Der Bogen umfasst 24 Fertigkeiten, die in einer Diskussionsrunde mit allen wichtigen Bezugspersonen – aber ohne das Kind – auf (Nicht-)Vorhandensein durchbesprochen werden. Fehlt eine Fertigkeit, werden konkrete Situationen zusammengetragen und notiert, in denen die fehlende Kompetenz sichtbar wird.

Ein ALSUP-Bogen wird idealerweise für jedes Kind ausgefüllt, um Kompetenzdefizite und ungelöste Probleme zu identifizieren, bevor es zu Verhaltensauffälligkeiten kommt. Dank diesem Instrument sind Verhaltensauffälligkeiten vorhersehbar und können daher proaktiv oder präventiv behandelt werden. Ist der ALSUP-Bogen ausgefüllt, sind die Probleme identifiziert, und es können nun Lösungen ins Auge gefasst werden.

Greene nennt drei Möglichkeiten, wie ungelöste Probleme angegangen werden können. Er spricht von Plan A, Plan B und Plan C, wobei sein Modell auf Plan B setzt.

Plan A ist der herkömmliche Lösungsversuch, bei dem Erwachsene versuchen, ihren Willen durchzusetzen. Erwachsene versuchen ein Problem für das Kind zu lösen. Erwachsene geben Anweisungen, werden diese nicht erfüllt, folgen Konsequenzen. Das ist vor allem bei Kindern mit herausforderndem Verhalten sehr problematisch, den Plan A kann laut Greene weder Probleme lösen noch notwendige Fertigkeiten vermitteln. Plan A ist ein Machtkampf, indem der Mächtigere gewinnen und der Schwächere verlieren wird. Plan A ist eine Sackgasse.

Plan C sieht vor, ein Problem vorerst bei Seite zu legen, also auf ein Problem nicht zu reagieren, um es dann später mit Plan B anzupacken. Das macht Sinn, wenn mehrere Probleme gleichzeitig vorhanden sind und man dann gewichten muss, welche Problemlösungen dringlicher sind.

Plan B löst ein Problem kollaborativ und nicht unilateral, wie in Plan A. In Plan B wird ein Problem mit Hilfe des Kindes gelöst, es ist der wichtigste Partner in diesem Prozess. Plan B löst ein Problem proaktiv als Krisenprävention und nicht reaktiv, in der Not als Krisenmanagement. Wird dennoch in einer Notsituation auf Plan B zurückgegriffen, spricht Greene vom Notfallplan B. Diesem fehlt dann logischerweise die proaktive oder präventive Eigenschaft. Ungünstig am Notfallplan B, und deshalb wirklich nur in äusserster Not empfohlen, ist der Umstand, dass in einer Krise, also in einer herausfordernden Situation, die Emotionen aufgeheizt sind und somit das Problemlöseprozedere negativ beeinflussen können. Solange Emotionen kochen, ist rationales Denken kaum möglich, was den Lösungsprozess behindert. Oftmals drängt auch die Zeit in einem Notfall, was sich ebenfalls nachteilig auf den Lösungsprozess auswirken kann.

Im Ablauf gibt es ansonsten keine Unterschiede zwischen Plan B und Notfallplan B. Es gelten die drei Schritte oder Stufen, die nun als Plan B vorgestellt werden.

Die Bezugsgruppe eines auffälligen Kindes hat den ALSUP-Bogen durchbesprochen und sich für ein Problem entschieden, das gelöst werden will. Eine der Bezugspersonen übernimmt die Verantwortung und vereinbart mit dem Kind einen Termin, an dem dann die folgenden drei Stufen gemeinsam mit dem Kind durchgearbeitet werden:

1. Empathie-Stufe

Ziel dieser Stufe ist es, das Anliegen des Kindes und seine Sichtweise möglichst genau zu verstehen. Die Erwachsenen fühlen und denken sich in die Situation des Kindes ein. Sie begegnen dem Kind empathisch. Ideal ist es, den Problemlöseprozess mit folgenden Worten zu beginnen: «Mir ist aufgefallen, dass ...» und das Problem zu benennen, das mit dem ALSUP-Bogen eruiert wurde und gelöst werden möchte. Beenden sollte man die Ausführungen mit den Worten «Was ist los?» und somit dem Kind Gelegenheit geben, seine Betrachtungsweise zu schildern. Mit vielen Fragen (wer, was, wo, wann, warum) sollen nun die Details einer Problemsituation erhellt werden.

Wenn Kindern die notwendigen sprachlichen Voraussetzungen fehlen, um ihr Anliegen vorzubringen, sollen Bezugspersonen dem Kind mit Vermutungen und evtl. Bildern helfen, eine Problemsituation einzukreisen.

2. Problemdefinitions-Stufe

Nun schildert auch die erwachsene Person ihr Anliegen und ihre Ansicht, die im Problemlöseprozess genauso berücksichtigt werden sollen wie die des Kindes.

Sie beginnt mit: «Mein Anliegen ist es ...» oder «Die Sache ist die ...». Laut Greene haben die Anliegen der Erwachsenen mehrheitlich mit der Sicherheit oder Gesundheit des Kindes zu tun oder damit, wie sich ein Verhalten auf das Kind oder andere auswirkt.

3. Einladungs-Stufe

Das Kind wird eingeladen, Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen, die die Anliegen von ihm und der erwachsenen Person berücksichtigen. Ziel ist die Aussöhnung von zwei verschiedenen Anliegen. Eine Einladung könnte so lauten: «Ich frage mich, ob es möglich wäre ... Hast du irgendwelche Ideen dazu» (Greene, 2019, S. 122)?

Auch die Erwachsenen dürfen Lösungen vorschlagen. Nur ist es geschickter, erst mal die Kinder sprechen zu lassen, um ihnen zu zeigen, dass man sie wirklich als vollwertige Partner in diesem Konflikt anerkennt und benötigt. Auch fällt es ihnen bestimmt leichter, Lösungsmöglichkeiten auszuprobieren, die sie selbst vorgeschlagen haben. Sich aktiv am Lösungsprozess zu beteiligen, trägt allein schon zu einer besseren Beziehung bei. Die erwachsene Person soll also nicht mit einer bereits festgelegten Lösung ins Gespräch einsteigen. Es sollen verschiedene Lösungsvorschläge erkundet werden. Gute Lösungen brauchen Zeit, sie sollen sorgfältig von beiden Seiten abgewogen werden. Gute Lösungen sind realistisch und für beide Seiten zufriedenstellend. Es ist äusserst wichtig, dem Kind zu zeigen, dass die erwachsene Person seine Anliegen genauso ernst nimmt wie ihre eigenen.

Man mag sich fragen, wo, wie und wann nun die mangelnden Fertigkeiten vermittelt werden. Greene antwortet dazu: «Ihr Kind wird viele Kompetenzen, an denen es ihm mangelt, erlernen und einüben, während Sie Plan B anwenden, um Probleme zu lösen. ... Plan B kann Ihnen als Grundgerüst dienen, mit dessen Hilfe Sie die noch brachliegenden Fertigkeiten vermitteln können» (Greene, 2011, S. 197). Die Durchführung von Plan B an sich ist also das Training, Plan B ist Weg und Ziel zugleich.

«Wenn die Anliegen eines Kindes gehört, geklärt, verstanden, anerkannt und berücksichtigt anstatt zurückgewiesen oder ignoriert werden und wenn Probleme auf kollaborative Weise gelöst werden, anstatt dem Kind den Willen des Erwachsenen aufzuzwingen, wird es in der Tat keinerlei Grund mehr geben, um zu explodieren» (Greene, 2011, S. 117).

KPL verzichtet auf herkömmlich belohnende und bestrafende Disziplarmassnahmen. Die Philosophie, dass Kinder ihre Sache gut machen, wenn sie können, legt nahe, dass sie ausreichend motiviert sind und daher nicht belohnt werden müssen. Die Tatsache, dass Kinder Kompetenzdefizite haben, lässt sich mit Strafen nicht beseitigen. «Bezieht man Kinder in eine Diskussion darüber ein, wie sie eine im Verlauf einer Frustration begangene Handlung wiedergutmachen können, kann dies weitaus produktiver sein als sie zu bestrafen» (Greene, 2011, S. 214).

5.6 Empirische Studien zur Wirksamkeit des Handlungsmodells

In den Kalenderwochen 36 und 37 (2020) wurde mit EBSCOhost in folgenden Fachdatenbanken recherchiert: ERIC, APA Psycinfo, PSYINDEX, MEDLINE, Education Source.

Die englische Bezeichnung Collaborative and Proactive Solutions (CPS) ergab in diesen Fachdatenbanken acht empirische Studien im Zeitraum 2000 bis 2020. Davon zeigen vier Studien die positive Wirkung des KPL-Modells auf die Eltern-Kind-Beziehung. Die weiteren vier Studien werden hier in chronologischer Reihenfolge kurz thematisiert. In der ersten hier vorgestellten Studie wird das Modell noch mit dem alten Namen Kollaborative Problemlösung bezeichnet.

Nur in zwei dieser vier Studien (Studie A und Studie C) hat Greene nicht mitgewirkt. Deshalb folgt noch ein Studienbericht E der Juvenile Justice Advisory Group (JJAG) aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Maine. JJAG engagiert sich für die Verhütung von Jugendkriminalität und berät politische Entscheidungsträger. Sie initiierte, dass das KPL-Modell bei der Polizei, in zwei Buchclubs, wo Kinder nach der Schule hingehen, sowie an vierzehn Schulen eingeführt wird. Von drei Schulen, die das Modell vollständig in den Schulalltag involviert haben und deshalb untersucht wurden, kann Bilanz gezogen werden.

5.6.1 Studie A

Effects of a Collaborative Problem-Solving Approach on an Inpatient Adolescent Psychiatric Unit

Diese Studie (Ercole-Fricke, Fritz, Hill und Sneiders, 2016) untersuchte während fünf Jahren die Wirkung des KPL-Modells, das auf einer Psychiatrischen Abteilung mit stationären Jugendlichen (12-17 Jahre alt) im Mather Memorial Hospital, Port Jefferson, New York, eingeführt wurde. Auf dieser Station war es bisher üblich, das Verhalten zu belohnen oder zu bestrafen. Eine Strafe konnte bedeuten: Time-out, Raumverbote, Isolierung, Privilegien-Verlust, nicht in der Gruppe mitmachen dürfen. Bei selbstverletzenden Verhaltensauffälligkeiten wurde die Klientel im schlimmsten Fall gefesselt.

Da im neu eingeführten KPL-Modell Belohnung und Bestrafung nicht vorgesehen waren, sorgte sich das Personal und befürchtete eine Zunahme von aggressivem sowie selbstverletzendem Verhalten. Das Gegenteil geschah. Im Verlaufe der fünf Jahre nahmen Zwischenfälle kontinuierlich ab. KPL hatte signifikante Auswirkungen:

- Selbstverletzungen nahmen ab.
- Auffälliges, aggressives Verhalten nahm ab.
- Die Aufenthaltsdauer nahm ab.
- Der Einsatz von Sicherheitspersonal nahm ab.

Durch das KPL-Training erkannten die Betreuungspersonen, dass mangelnde Kompetenzen herausforderndes Verhalten verursachten. Sie lernten auch zu akzeptieren, dass es normal ist, wenn Jugendliche gewisse Dinge anders machen wollen, als es die Betreuungsperson vorhat. Sie erkannten, dass Jugendliche die Welt neu erfahren und erfinden wollen und dass es möglich ist, dieses Bedürfnis respektvoll und empathisch zu berücksichtigen.

5.6.2 Studie B

Parent Management Training and Collaborative & Proactive Solutions: A Randomized Control Trial for Oppositional Youth

Diese Studie (Ollendick et al., 2016) fand im ländlichen Südwesten Virginias (USA) statt. Sie untersuchte die Wirksamkeit von KPL im Vergleich zum etablierten PMT (Parent Management Training) bei herausforderndem, aggressivem Verhalten. PMT verwendet im Gegensatz zu KPL direkte Befehle, Verstärker und Bestrafungen z.B. Timeout. PMT geht davon aus, dass herausforderndes Verhalten eine Folge von unpassenden Massnahmen der Bezugspersonen ist und dass das es funktional ist, um die Bezugspersonen zu etwas zu zwingen.

Behandelt wurden 134 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis vierzehn Jahren, bei welchen ODD (oppositional deviant disorder/oppositionell abweichende Störung) diagnostiziert wurde. Getestet wurde vor, unmittelbar nach der Behandlung sowie sechs Monate später. Nach der einen oder anderen Behandlung (KPL oder PMT) waren fast 50% der Kinder und Jugendlichen diagnosefrei, bei der Vergleichsgruppe (ohne Behandlung) waren es Null%. Das Verhalten verbesserte sich signifikant bei allen behandelten Kindern, unabhängig vom Alter und Geschlecht.

Es wurde zusätzlich festgestellt, dass jüngere Kinder noch besser auf KPL und PMT ansprechen als ältere. Ebenso wurde herausgefunden, dass Verhaltensauffälligkeiten (ODD), wenn sie mit Angststörungen oder Depression kombiniert auftreten, sich durch KPL und PMT noch besser abbauen lassen, als wenn sie mit ADHS kombiniert auftreten. Die genauen Mechanismen, warum das so ist, sind noch unbekannt. Für wen genau diese Behandlungen am effektivsten sind, muss erst noch erforscht werden.

Als eine Schwäche der Stichprobe müssen die überwiegend bürgerlichen, gebildeten, europastämmigen weissen Familien erwähnt werden, die in der KPL-Gruppe eingeteilt waren. Wie die Wirksamkeit von KPL in ethnisch und sozioökonomisch unterschiedlichen Stichproben ausfällt, muss erst erforscht werden. Damit verbunden muss auch auf die verbale Fähigkeit hingewiesen werden, welche in dieser Stichprobe als gut bezeichnet werden konnte. Wie die Wirkung von KPL bei Stichproben ausfällt, die verbale Schwächen aufweisen, muss erst erforscht werden.

Abschliessend kann gesagt werden, dass KPL als evidenzbasierte Intervention bei sprachlich normal begabten Kindern und Jugendlichen beiderlei Geschlechts gelten darf und vergleichbar wirksam wie PMT ist.

5.6.3 Studie C

Lagging skills contribute to challenging behaviors in children with autism spectrum disorder without intellectual disability

Diese Studie (Maddox et al., 2017) handelt von 182 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und fünfzehn Jahren. Es konnte nachgewiesen werden, dass ein Zusammenhang besteht zwischen mangelnden Kompetenzen in den exekutiven Funktionen sowie in der Emotionsregulation und herausforderndem Verhalten. Eine Sprachbeeinträchtigung war kein signifikanter Prädiktor für herausforderndes Verhalten. Kinder mit einer Sprachbeeinträchtigung zeigten also nicht zwingend herausforderndes Verhalten. Auch der IQ war kein Prädiktor für herausforderndes Verhalten, wobei alle untersuchten Kinder mindestens einen IQ von 70 aufwiesen. Ob diese Kinder aus dem Autismus-

Spektrum auf die Methode von KPL ansprechen, ob sie also durch Plan B und seinen drei Gesprächsstufen ihr herausforderndes Verhalten reduzieren, ist noch nicht untersucht worden.

5.6.4 Studie D

Collaborative & Proactive Solutions (CPS): A Review of Research Findings in Families, School, and Treatment Facilities

Die hier vorgestellte Studie wurde im Juni 2019 von R.W. Greene & J. Winkler veröffentlicht. Sie überprüft die in den letzten 20 Jahren gemachten Untersuchungen zum KPL-Modell. Diese fanden in Familien, regulären Schulen und Sonderschulen, in psychiatrischen Jugendeinrichtungen sowie in Jugendstrafanstalten statt.

Für die Studie wurden die Datenbanken PsychARTICLES und PsychINFO nach dem Schneeballprinzip nach Referenzen durchsucht. Es wurden auch unveröffentlichte Daten miteinbezogen. Da es jedoch nicht sehr viele Studien gibt, kann die Meta-Analyse nicht allzu viel aussagen. Dennoch, die Studie beweist die Wirksamkeit des KPL-Modells in all den genannten verschiedenen Settings.

Zusätzlich könnte KPL gegenüber PMT den Vorteil haben, Kinder beim Erwerb verschiedener Kompetenzen zu unterstützen und die Eltern-Kind-Beziehung, die Lehrer-Kind-Beziehung oder generell die Bezugsperson-Kind-Beziehung positiv zu beeinflussen. Das KPL-Modell ist eine wirkungsvolle Alternative zu restriktiven Modellen.

5.6.5 Studienbericht E

Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

Dies ist die Bilanz (Maine Government, Division of Juvenile Services, 2020) von drei Schulen im US-amerikanischen Bundestaat Maine, die auf Initiative der Juvenile Justice Advisory Group das KPL-Handlungsmodell eingeführt haben:

1. Die Morse Street School in Freeport, Maine (260 Schüler/Schülerinnen, Vorschule bis 3. Klasse) begann im Herbst 2010 mit KPL. Seit diesem Zeitpunkt gab es keine Festnahmen, Suspendierungen oder Schulverweise mehr. Die Lesekompetenz hat sich enorm verbessert. Die Anzahl Kinder, die im Lesen ein bis zwei Stufen unter dem Durchschnitt lagen oder durchfielen, hat sich um 50% reduziert. Die Schule hat zur gleichen Zeit weitere Änderungen vorgenommen. Doch die Schulleitung ist überzeugt, es liegt am KPL-Modell, dass auffällige Kinder nicht mehr separiert werden, sondern in der Klasse bleiben und dass ihre Probleme gelöst werden, so dass sie sich wieder dem Lernen widmen können.

2. Die Durham Community School in Durham, Maine (406 Schüler/Schülerinnen, Kindergarten bis 8. Klasse) begann im Januar 2011 mit KPL. Der stellvertretende Schulleiter stellte fest, dass die Umsetzung mit erheblichen praktischen und auf die Schulkultur bezogenen Veränderungen verbunden war.

- Im Schuljahr 2010 – 2011 gab es täglich 2,22 «office referrals» (untragbar herausfordernde Kinder werden in das Büro der stellvertretenden Schulleitung gebracht/Meldungen),

im Schuljahr 2011 – 2012 gab es täglich 1,83 Meldungen und

im laufenden Schuljahr 2012 – 2013 gab es täglich 1,08 Meldungen.

- Im Schuljahr 2010-2011 gab es 173 gemeldete Vorfälle wegen Aggressionen unter Gleichaltrigen; im darauffolgenden Jahr waren es 134 solcher Vorfälle.
- Im Schuljahr 2010-2011 gab es 103 gemeldete Vorfälle wegen Regel-Missachtung/Störung/Respektlosigkeit; im darauffolgenden Schuljahr wurden 86 solcher Vorfälle gemeldet.
- Während der ganzen Zeit (2010 – 2013) wurde die Quote der Suspendierung oder Schulausschlüsse um 50 Prozent gesenkt.

3. Die Central School, South Berwick, Maine (482 Schüler/Schülerinnen, Vorschule bis 3. Klasse) hat im Herbst 2010 mit der Umsetzung des KPL-Modells begonnen.

- Im Schuljahr 2009-2010 gab es 144 «office referrals». Das heisst, untragbar herausfordernde Kinder werden in das Büro der stellvertretenden Schulleitung gebracht. Sie werden der Schulleitung gemeldet.

Im Schuljahr 2010-2011 (im ersten Jahr nach der Einführung des KPL-Modells) gab es 85 Meldungen.

Im Schuljahr 2011-2012 gab es 41 Meldungen.

- Seit Beginn der Umsetzung des KPL-Modells gab es keine Suspendierungen oder Schulausschlüsse mehr. Schülerinnen und Schüler, die früher in externe Praktika verwiesen wurden, werden nun in der Schule behalten.

5.6.6 Fazit

Den Studien und dem Studienbericht kann entnommen werden, dass KPL ein evidenzbasiertes Handlungsmodell ist. Es hat sich in der Familie, in der Schule, in psychiatrischen Jugendeinrichtungen und in Jugendstrafanstalten bewährt, herausforderndes Verhalten wirksam abzubauen, unabhängig von Alter und Geschlecht. Selbstverletzungen nahmen ab. Auffälliges, aggressives Verhalten verringerte sich. Die Aufenthaltsdauer in psychiatrischen Jugendeinrichtungen und in Jugendstrafanstalten konnte reduziert werden. Der Einsatz von Sicherheitspersonal konnte verringert werden. Schulsuspendierungen wurden seltener. Das Modell wirkt sich positiv auf schulische Leistungen aus, die wie Lesen mit viel Übung verbunden sind. Da herausfordernde Kinder nicht aus dem Unterricht hinausgeschickt werden, verpassen sie auch keine wichtigen Übungszeiten. Es konnte nachgewiesen werden, dass mangelnde Kompetenzen in exekutiven Funktionen und in der Emotionsregulation zu herausforderndem Verhalten führen. Mit dem KPL-Modell werden genau diese noch mangelhaft entwickelten Kompetenzen trainiert. Ebenso fördert dieses Modell eine positive Beziehung zum Kind. Wie gut sich dieses Modell für Kinder mit Sprachschwierigkeiten eignet, wurde nicht untersucht.

6 Fallbeispiel

In diesem Kapitel werden die beiden Handlungsmodelle PVU und KPL konkret an ein und demselben Fallbeispiel durchgespielt. Die folgende Ausgangslage hat die Schreiberin so ähnlich selbst erlebt:

Heute Morgen hat sich die Klassenlehrperson (KLP) krankgemeldet. Die der Klasse 1b zugeteilte Schulische Heilpädagogin (SHP) übernimmt spontan von acht bis zehn Uhr. Die Kinder werden von der SHP und Klassenassistentz begrüsst und über den Verlauf des Morgens informiert. Die Klasse ist unruhig. Einige Kinder schaukeln oder rutschen auf ihrem Stuhl umher, andere spielen mit ihrem Schüleretui oder unterhalten sich mit den Nachbarn links, rechts, hinten oder vorne. Als die SHP einen ersten Auftrag erklärt hat, ruft Toni: «Schule ist scheisse!»

Die SHP weist Toni zurecht: «Erstens will ich dieses Wort nicht hören und zweitens, streckst du auf, wenn du was sagen willst». Toni lacht. Die SHP stellt die Frage in den Raum: Warum müssen alle Kinder in die Schule gehen? Es melden sich zwei, drei Kinder und wissen, dass man ohne lesen und rechnen später nicht viel Geld verdienen wird.

Später arbeiten die Kinder in Partnerarbeit an Worträtseln. Die SHP weiss nicht wie, aber plötzlich sind Toni und Sämi in einen handfesten Streit verwickelt, obwohl sie keine Arbeitspartner sind und auch nicht in der Nähe sitzen. Sie stehen nun hinten im Zimmer, beschimpfen einander und versuchen den andern auf den Boden zu zwingen.

Nachdem die SHP die beiden an ihre Plätze zurückgebracht hat und sie bittet am Platz zu bleiben und weiter zu arbeiten, wirft Toni seinen Spitzer und Gummi nach Sämi. Dieser streckt ihm die Zunge heraus. Das bringt Toni in Rage. Er steht auf und rennt wutentbrannt auf Sämi los. Die SHP ruft: «Stopp!», aber Toni reagiert nicht darauf. Die SHP eilt ihm hinterher und packt ihn am Arm, dieser schreit: «Lassen sie mich!» Er reisst sich los und rennt aus dem Zimmer hinaus.

6.1 Fallbeispiel zu Positiver Verhaltensunterstützung (PVU)

In diesem Schulhaus ist vor Kurzem das Konzept der PVU eingeführt worden. Auf der institutionellen Ebene (primäre Prävention) hat sich das ganze Schulteam, zusammen mit Eltern und Schülervertretung eingehend damit auseinandergesetzt, ihre Verhaltenserwartungen bewusst zu machen und zu definieren, welche Ziele sie mit dieser ersten Präventionsebene erreichen wollen. Man hat sich schliesslich auf drei knappe Regeln (Wir sind freundlich und fair; Wir tragen Sorge zu Natur, Gebäuden und Gegenständen; Zusammen halten wir uns an Zonen und Zeiten) geeinigt, die man auf dem ganzen Schulgelände durchsetzen will. Zu Beginn des Schuljahres werden diese drei Regeln allen Kindern erklärt, in Rollenspielen und selbst gestalteten Plakaten vertieft. Alle Schülerinnen werden zu positivem Verhalten ermutigt und unmittelbar gelobt, wenn sie bei guten Taten ertappt werden. Besonders soziale Verhaltensweisen werden mit einem Orden anerkannt. Zehn Orden kann man schliesslich in einen Gratis-Znüni beim Pausenkiosk umtauschen. Monatlich werden Ranglisten veröffentlicht.

Alle Lehrpersonen sind für einen positiven und präventiven Unterrichtsstil sensibilisiert worden. Dazu gehören u.a. verstärkte Lehrerpräsenz, Humor, präventive Absprachen, kooperative Lernformen, individuelle Stärken der Schüler und Schülerinnen nutzen, Selbst- und Mitbestimmung für Schüler und Schülerinnen ermöglichen.

Auf der gruppenbezogenen Ebene (sekundäre Prävention) wurden Angebote eingerichtet, die sich an ganze Klassen oder spezifische Gruppen richten: Trainings im Sozialverhalten, subjektzentrierte Theaterarbeit, Musik-malen, Judo, Problemlösende Beratung von Schülerinnen für Schülerinnen, u.a.

Für den Schüler Toni aus der Klasse 1b kommt nun die Einzelhilfe (tertiäre Prävention) zum Zug. Die Schulische Heilpädagogin bildet einen Unterstützerteam, der sich zusammensetzt aus ihr, der Klassenlehrperson von Toni, der Klassenassistentin und der Lehrperson für Textiles und Technisches Gestalten (TTG), die einen besonders guten Draht zu Toni hat.

Es wird ein funktionales Assessment durchgeführt. Dazu sammelt der Unterstützerteam als Erstes möglichst viele Informationen über Toni und sein Umfeld (indirektes Assessment).

Die Klassenlehrperson interviewt Toni und hat sich folgende Fragen dazu überlegt:

- Was machst du am liebsten/am wenigsten gern in der Schule?
- Wann fühlst du dich richtig gut/schlecht in der Schule?
- Mit wem bist du am liebsten/am wenigsten gern in der Schule zusammen?
- Was findest du gut/schlecht an meinem Unterricht?
- Was erwartest du von der Schule, von den Mitschülern und von den Lehrpersonen?
- Was denkst du sind deine Stärken/Schwächen (nicht auf die Schule bezogen)?
- Hast du Vorbilder? Was möchtest du erreichen?

Die Schulische Heilpädagogin trifft sich mit Tonis Eltern und hat sich folgende Fragen überlegt:

- Wie geht es ihnen? Wie geht es ihnen als Eltern?
- Wie erleben sie Toni momentan?
- Wie war Toni als Neugeborener, als Säugling, als Kleinkind?
- An welche Höhen und Tiefen erinnern sie sich, wenn sie auf Tonis Leben zurückschauen?
- Wo sehen sie Tonis Stärken/Schwächen?
- Welche Erwartungen haben sie an Toni?
- Was erwartet Toni von ihnen?
- In welchen Situationen geht es ihnen als Familie gut/schlecht?
- Was macht Toni am liebsten zuhause?
- Mit wem ist er gerne zusammen?
- Was erzählt er von der Schule?

Als Zweites werden spezifische Informationen gesammelt (direktes Assessment).

Alle Beteiligten des Unterstützerteams beobachten in der nächsten Woche Toni und sein Umfeld aufmerksam und notieren sich Folgendes:

Tabelle 3: S–A–B–C–Schema für das direkte Assessment

S–A–B–C–Schema für Toni	Name des Beobachters/der Beobachterin
S = Setting events (hintergründige Ereignisse) Wann und wo taucht das herausfordernde Verhalten auf?	
A = Antecedent conditions (auslösende Situation) Welche Auslöser weist die Problemsituation auf?	

<p>B = Behavior (Verhalten) Wie genau äussert sich das herausfordernde Verhalten?</p>	
<p>C = Consequences (Konsequenzen) Welche Konsequenzen hat das herausfordernde Verhalten bisher nach sich gezogen?</p>	

Der Unterstützerkreis verteilt zusätzliche Beobachtungsaufträge: Die Klassenlehrperson macht eine Strichliste, wie oft Toni an einem Morgen mit wem in Konflikt gerät. Die Lehrperson für TTG hält schriftlich fest, in welchen Situationen genau sich Toni und Sämi in die Haare geraten. Die SHP beobachtet Toni, wie er Kontakt zu anderen Kindern aufnimmt. Die Klassenassistentin beobachtet, in welchen Situationen Toni unauffällig ist.

In der nächsten Sitzung werden im Beisein von Tonis Eltern alle allgemeinen und spezifischen Beobachtungen ausgewertet. Zusammenfassend kann gesagt werden:

Toni ist ein verträumter, sportlicher Junge. Er ist ein Nachzügler-Kind, seine beiden Geschwister sind bereits ausgezogen. Er interessiert sich für Pokémon Go, wovon er immer einen dicken Kartenstapel bei sich trägt und in der Pause damit spielt. Er mag auch Fussball. Schulisch hat er keine Probleme, seine Leistungen liegen im durchschnittlichen bis guten Bereich. Zuhause ist er oft allein, da beide Eltern berufstätig sind. Er gibt sich sehr unabhängig und selbständig. In den Pausen gerät er oft an Sämi, lässt sich von anderen Kindern provozieren und wirft dann Steine nach ihnen.

Die S-A-B-C-Schemata werden ausgewertet. Als hintergründige Ereignisse (S) tritt herausforderndes Verhalten im Unterricht dann auf, wenn Toni selbständig zu arbeiten beginnen soll, wenn er längere Zeit gleiche Aufgaben lösen muss, wenn er längere Zeit für sich alleine arbeiten soll, wenn in einer Partnerarbeit Meinungsverschiedenheiten auftauchen oder wenn er im Zimmer zwischen den Schülertischen umhergeht. In den Pausen tritt herausforderndes Verhalten auf, wenn er bei einem Spiel am Verlieren ist und bei Meinungsverschiedenheiten. In der Turngarderobe verstecken sich die Kinder gegenseitig Kleidungsstücke, was auch zu Aggressionen führen kann. Im Turnunterricht wird er aggressiv, wenn er, aus seiner Sicht, in die falsche Gruppe gewählt wird.

Als Auslöser (A) einer Problemsituation konnte ein Wort, ein Grinsen, ein Blick, eine Geste, eine Grimasse oder eine Beleidigung eines Mitschülers ausfindig gemacht werden. Das herausfordernde Verhalten (B) äussert sich durch trotziges Widersprechen, durch beleidigendes Anschreien, durch den andern an den Schultern packen und versuchen auf den Boden zu drücken, durch Tritte austreten und durch Spitzer, Gummi oder Steine auf den andern werfen. Welche Konsequenzen (C) wurden bisher gezogen? Bisher wurde Toni gesagt, dass er das nicht machen dürfe und dass er damit andere Kinder verletze. Er musste zehnmal oder auch zwanzigmal schreiben, ich darf nicht mit Steinen nach Kindern werfen. Das Schreiben musste er von den Eltern unterschreiben lassen. Er musste schon einige Minuten vor die Klassenzimmertür, und ihm wurde schon mehrmals der Turnunterricht gestrichen.

Es wird nun eine Hypothese gebildet, warum Toni vermutlich herausforderndes Verhalten zeigt.

Hypothese: er fühlt sich in der Schule in seiner Freiheit eingeschränkt. Er sucht nach Aufmerksamkeit, um sozialen Kontakt zu anderen Kindern herzustellen. Er ist teils unterfordert.

Auf die Hypothese aufbauend wird in einer nächsten Sitzung, im Beisein von Toni und seinen Eltern, ein Unterstützungsprogramm aus den fünf Komponenten entwickelt.

Unterstützungsprogramm:

Persönlichkeits- und Lebensstilunterstützende Massnahmen: Toni darf an zwei Nachmittagen pro Woche zu einem Freund nach Hause bis die Eltern von der Arbeit kommen. Er tritt in den örtlichen Fussballclub ein. Der Schulsozialarbeiter bietet vierzehntäglich einen Pokémon-Höck an, an dem Toni und andere interessierte Kinder sich während einer Lektion über Pokémon Go austauschen, damit spielen und überlegen, was man zu diesem Thema auch noch machen könnte.

Erweiterung des Verhaltens- und Handlungsrepertoires: Wenn er sich in der Schule eingeengt fühlt, soll er lernen, zu unterscheiden, ob er eine fünfminütige Bewegungspause, eine fünfminütige Ruhepause oder eine anspruchsvollere Aufgabe braucht. Für die fünfminütige Bewegungspause stehen Spielzeuge zur Verfügung, die die Konzentration fördern (z.B. Wipp-Brett, ein Balancierkreisel, Labyrinth, Liegende Acht – Motorikschleife, Jo-Jo), für die fünfminütige Ruhepause soll er sich auf das Sofa legen mit evtl. Kaleidoskop, Zauberstab oder Pokémon Karten. Als dritte Möglichkeit soll er schwierigere Aufgaben bei der Lehrperson verlangen.

Für jedes dieser drei Bedürfnisse liegen je zwei Symbolkarten auf seinem Tisch bereit. Er übergibt bei Bedarf die gewählte Karte der Lehrperson. Pro Tag stehen im alle sechs Karten zur Verfügung.

Veränderung von Konsequenzen: Für jeden Tag, an dem Toni keine Gegenstände wirft, weder im Schulzimmer noch in der Pause, erhält er eine Spielmünze. Sechs Spielmünzen darf er dann am Pausenkiosk in einen Znüni umtauschen. Jeden Mittag und Nachmittag, nach der Schule, erhält Toni von der entsprechenden Lehrperson eine Rückmeldung, was ihm gut gelungen ist. Bei Aggressionen wird Toni gesagt: Stopp! und er wird von der Lehrperson oder Klassenassistentz an seinen Platz geführt.

Veränderung von Kontextfaktoren: Im Schulzimmer wird eine Bewegungsecke für kurze Bewegungspausen eingerichtet. Ebenso wird ein Sofa für eine Ruhepause angeschafft und in einer Ecke vom Rest des Zimmers etwas abgeschirmt.

Krisenmanagement: Sollte sich Toni in einer akuten Krise befinden, soll er sich vermehrt mit Schulsozialarbeiter, Heilpädagogin oder Klassenlehrperson treffen, die sich im Gespräch und Spiel um ihn kümmern.

Das Unterstützungsprogramm wird erstmals nach zwei Wochen im Unterstützerkreis evaluiert und wenn nötig, angepasst. Dabei wird auch die Meinung des Kindes eingeholt. Danach wird das Programm nach vier Wochen wieder evaluiert und allenfalls angepasst. Je nach Lage kann ein längerer Zeithorizont bis zur nächsten Evaluation ins Auge gefasst werden.

6.2 Fallbeispiel zu Kollaborativen & Proaktiven Lösungen (KPL)

Hier wurde vor Kurzem das Modell KPL im Schulhaus eingeführt. Die Schulleitung und alle Lehrpersonen setzten sich intensiv mit dem Fragebogen zur Beurteilung von Kompetenzdefiziten und ungelösten Problemen (ALSUP) auseinander. Sie machten sich mit Plan B und seinen drei Gesprächsstufen vertraut und vertieften sich in den Spickzettel für das Nachbohren, um die entscheidende Hürde der ersten Gesprächsstufe (Empathie-Stufe) in Zukunft überwinden zu können.

Die Schulische Heilpädagogin macht nun ein Treffen mit Tonis Bezugspersonen (Lehrpersonen, Mittagstisch-Betreuerinnen, Aufgabenhilfe) ab. An diesem ersten Treffen erhalten alle Anwesenden einen leeren ALSUP-Bogen, der dann gemeinsam von oben nach unten durchgegangen wird. Erst werden die Teilnehmerinnen gefragt, ob das Kompetenzdefizit in der linken Spalte auf das Kind zutrifft, wenn das nicht der Fall ist, folgt die nächste Zeile. Trifft ein Kompetenzdefizit auf das Kind zu, wird es angekreuzt und gleich dazu werden in der rechten Spalte ungelöste Probleme gesammelt, also Beispiele und Situationen, in denen das Kompetenzdefizit des Kindes ersichtlich wird. Beim Notieren der ungelösten Probleme sollen folgende vier Richtlinien (vgl. Greene, 2019, S. 109) berücksichtigt werden. Sie fördern eine positive Auswirkung, wenn auf der Empathie-Stufe die Probleme auf diese Weise formuliert und dem Kind präsentiert werden.

1. Die Beschreibung ungelöster Probleme beinhaltet kein herausforderndes Verhalten. Richtig: Mir ist aufgefallen, dass du Schwierigkeiten hast, mit einer Stillarbeit in Deutsch zu beginnen. Falsch: Mir ist aufgefallen, dass du herumtrödelst und andere Kinder störst, wenn du mit der Stillarbeit beginnen solltest.
2. Die Beschreibung ungelöster Probleme beinhaltet keine Theorien über mögliche Ursachen. Richtig: Mir ist aufgefallen, dass es dir schwerfällt, dich auf deine Arbeit zu konzentrieren bei der Stillarbeit. Falsch: Mir ist aufgefallen, dass es dir schwerfällt, dich auf deine Arbeit zu konzentrieren bei der Stillarbeit, weil du zuhause oft unbeaufsichtigt bist.
3. Die Beschreibung ungelöster Probleme ist spezifisch und nicht allgemein dargestellt. Richtig: Mir ist aufgefallen, dass es dir Mühe bereitet, die Hausaufgaben in dein Heft zu schreiben. Falsch: Mir ist aufgefallen, dass es dir Mühe bereitet, etwas aufzuschreiben.
4. Das ungelöste Problem sollte so konkret wie möglich sein. Richtig: Mir ist aufgefallen, dass du Schwierigkeiten hast, nach der Pause pünktlich im Schulzimmer zu sein. Falsch: Mir ist aufgefallen, dass du in gewissen Situationen immer der Letzte bist.

Tabelle 4: ausgefüllter ALSUP-Bogen, nach der gemeinsamen Besprechung über Toni

<u>Kompe-</u> <u>tenzde-</u> <u>fizite</u> <u>ankreu-</u> <u>zen</u>	<u>24 mögliche Kompetenzdefizite</u>	<u>Ungelöste Probleme</u> <u>bei Toni</u>
	Schwierigkeiten mit Übergängen, von einer Denkweise oder Aufgabe zur anderen umzuschalten	(1) Schwierigkeit im Schreibheft, die Buchstaben wie vorgegeben, zu schreiben. (1) Schwierigkeiten, sich in der Garderobe zügig an- oder auszuziehen.
X	(1) Schwierigkeiten, Aufgaben in einer logischen Reihenfolge oder nach einem vorgegebenen Ablauf zu erledigen	
	Schwierigkeiten, bei anspruchsvollen oder langweiligen Aufgaben dranzubleiben	
	unzureichend entwickeltes Zeitgefühl	
	Schwierigkeiten, fokussiert zu bleiben	

X	(2) Schwierigkeiten, sich den wahrscheinlichen Ausgang oder die Konsequenzen des eigenen Handelns vor Augen zu führen (Impulsivität)	<p>(1) Schwierigkeiten, am Morgen die Hausaufgaben auszupacken und dann still am Platz sitzen zu bleiben.</p> <p>(1) Schwierigkeiten, erst aufzustrecken und dann zu sprechen.</p> <p>(2) Schwierigkeiten, angemessen auf einen Vorwurf eines Kindes zu reagieren.</p> <p>(3) Schwierigkeiten, sich in der Zusammenarbeit mit Sämi klar zu äussern.</p> <p>(4) Schwierigkeiten, die Entschuldigung eines Kindes anzunehmen.</p> <p>(5) Schwierigkeiten, bei einem Misserfolg im Sport, sich wieder zu beruhigen.</p> <p>(5) Schwierigkeiten, mit einer Absage umgehen zu können auf die Frage, willst du mit mir spielen.</p> <p>(6,9,10) Schwierigkeiten, einem anderen Kind ein Kompliment zu machen.</p> <p>(7,8) Schwierigkeiten zu fragen, ob er beim Fussball mitspielen darf.</p> <p>(8) Schwierigkeiten, um Hilfe zu bitten.</p> <p>(8,10) Schwierigkeiten zu sagen, dass er etwas nicht versteht.</p>
	Schwierigkeiten, mehrere Lösungen für ein Problem in Betracht zu ziehen	
X	(3) Schwierigkeiten, die eigenen Belange, Bedürfnisse oder Gedanken mit Worten auszudrücken	
X	(4) Schwierigkeiten zu verstehen, was gesagt wurde	
X	(5) Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustration so zu steuern, dass rationales Denken möglich wird	
	chronische Reizbarkeit und/oder Angst mit erheblicher Beeinträchtigung der Problemlösefähigkeit oder Steigerung der Frustration	
	Schwierigkeiten, «Grautöne» zu erkennen/konkretes, buchstabengetreues Schwarz-Weiß-Denken	
	Schwierigkeiten, von Regeln oder Routinen abzuweichen	
	Schwierigkeiten, mit Unvorhergesehenem, Mehrdeutigem, Ungewissem, Neuem zurechtzukommen	
	Schwierigkeiten, von der ursprünglichen Idee, dem ursprünglichen Plan oder der erstbesten Lösung abzulassen	
	Schwierigkeiten, situationsbedingte Faktoren in Betracht zu ziehen, was eine Anpassung des eigenen Aktionsplans voraussetzen würde	
	unflexible, fehlerhafte Interpretationen/kognitive Verzerrungen oder Vorurteile (zum Beispiel «alle wollen mir nur Böses», «keiner mag mich», «immer bin ich schuld», «das ist unfair», «ich bin dumm»)	
X	(6) Schwierigkeiten, auf zwischenmenschliche Signale angemessen zu reagieren oder sie richtig zu deuten/mangelnde Wahrnehmung zwischenmenschlicher Nuancen	

X	(7) Schwierigkeiten, ein Gespräch anzufangen, sich einer Gruppe anzuschließen, Kontakt zu anderen Menschen herzustellen/Mangel an anderen grundlegenden sozialen Kompetenzen	<p>(9,10) Schwierigkeiten, wenn Max, Sämi oder Tim nicht gleicher Meinung sind wie er zum Thema, welcher Spieler besser Fussball spielt.</p> <p>(10) Schwierigkeiten, Hausaufgaben zuverlässig zu lösen.</p>
X	(8) Schwierigkeiten, in angemessener Form auf sich aufmerksam zu machen	
X	(9) Schwierigkeiten einzuschätzen, wie sich das eigene Verhalten auf andere Menschen auswirkt	
	Schwierigkeiten, sich in andere hineinzusetzen bzw. den Standpunkt oder die Meinung eines anderen Menschen anzuerkennen	
X	(10) Schwierigkeiten einzuschätzen, wie man selbst bei anderen Menschen ankommt oder von ihnen wahrgenommen wird	
	sensorische/motorische Defizite	

Dank diesem ALSUP-Bogen können nun viele herausfordernde Situationen für Toni vorhergesagt werden.

Nun werden zwei oder drei ungelöste Probleme priorisiert. Diese werden auf dem «Plan für das Problemlösen» (siehe Tabelle 5) eingetragen. Hier wird auch notiert, welche Person für welches ungelöste Problem zuständig ist.

Mit Plan B werden nun die ausgewählten ungelösten Probleme proaktiv, bevor es zu einer Eskalation kommt, mit dem Kind besprochen. Die zuständige Person, hier die SHP, vereinbart mit dem Kind einen Termin, um eines der priorisierten Probleme zu besprechen.

1. Empathie-Stufe

SHP: Mir ist aufgefallen, dass du Schwierigkeiten hast, wenn Max, Sämi oder Tim nicht gleicher Meinung sind wie du zum Thema, welcher Spieler besser ist im Fussball.

Was ist los?

Toni: Hmm, ich weiss nicht.

SHP: Toni, ich bin deswegen nicht böse auf dich. Du bekommst keinen Ärger von mir. Ich versuche bloss, dich besser zu verstehen. Es fällt dir also schwer, wenn Max, Sämi oder Tim nicht gleicher Meinung sind wie du, wenn es um Fussball geht. Wie kommt das?

Toni: Das sind Idioten.

SHP: Was meinst du damit?

Toni: Die verstehen nichts von Fussball!

SHP: Aha, die verstehen nichts von Fussball. Was genau verstehen sie denn nicht?

Toni: Dass es nicht darum geht, wer am meisten Tore schiebst.

SHP: Aha, die meinen, der beste Spieler sei derjenige, der die meisten Tore schießt. Aber das stimmt gar nicht.

Toni: Der bessere Spieler kann gut dribbeln und ist schneller im Laufen.

SHP: Oh, das ist ja interessant, du weisst eine ganze Menge über Fussball!

Toni: Aber die glauben mir nicht.

SHP: Es macht dich wütend, weil Max, Sämi und Tim dir nicht glauben?

Toni: Ja.

SHP: Was denkst du denn, warum sie dir nicht glauben?

Toni: Weil sie mich nicht mögen.

SHP: Und warum denkst du, dass sie dich nicht mögen?

Toni: Ich weiss nicht.

SHP: Was für Gründe könnten sie haben?

Toni: Gestern sagte Tim zu mir: «Du glaubst mir ja auch nicht!»

SHP: Wie meinte er das?

Toni: Weil ich ihm nicht glaube, dass sein Vater einen Bugatti hat.

SHP: Verstehe ich richtig, dass Tim dir nicht glaubt, weil du ihm auch nicht glaubst? Du bist aber sicher, dass Tim lügt. Du aber sagst die Wahrheit. Doch das ist Tim egal. Das macht dich wütend.

Toni: Ja.

SHP: Du möchtest, dass man dir glaubt, wenn du die Wahrheit sagst.

Toni: Ja, ich will nicht als Lügner dastehen.

SHP: Ich verstehe, du möchtest nicht als Lügner dastehen, wenn du die Wahrheit sagst.

Toni: Genau.

Die SHP füllt im Plan für das Problemlösen das nächste Kästchen aus. Anliegen des Kindes identifiziert:

Toni möchte nicht als Lügner dastehen, wenn er die Wahrheit sagt.

2. Definition der Anliegen der Erwachsenen

SHP: Die Sache ist die, dass ich besorgt bin um dich, wenn du so wütend wirst. Ich befürchte dann, dass du dich oder sonst jemanden verletzest. Ich will nicht, dass Steine gegen Menschen geworfen werden, auch nicht gegen jemanden, der lügt.

3. Stufe der Einladung

SHP: Ich frage mich, ob es uns gelingen könnte, etwas zu tun, damit dir Max, Sämi und Tim glauben, ohne dass du wütend werden musst und auf jemanden losgehst oder Steine wirfst. Hast du irgendwelche Ideen dazu?

Toni: Sie könnten ihnen ja sagen, dass ich Recht habe.

SHP: Du meinst, wenn ich ihnen sage, welcher Fussballer der bessere ist, dann glauben sie mir?

Toni: Ja.

SHP: Gut, das wäre eine Möglichkeit. Gibt es noch andere Ideen, wie du die drei überzeugen könntest, ohne meine Hilfe?

Toni: Hmm

SHP: Hmm

Toni: Ich könnte es ihnen im Buch zeigen.

SHP: Aha, du hast ein Buch und da steht es genau drin, was ein guter Fussballer ausmacht? Mit dem Buch könntest du beweisen, dass das, was du sagst, nicht gelogen ist. Das finde ich eine gute Idee. Was könnte den Tim machen, damit auch du ihm glaubst, dass sein Vater einen Bugatti hat?

Toni: Er könnte mir ein Foto zeigen oder ihn mir so zeigen.

SHP: Aha, er soll auch dir beweisen, dass er Recht hat, so wie du es auch machst.

Toni: Ja.

SHP: Und solange er keinen Beweis bringt, solange glaubst du ihm nicht.

Toni: Ja.

SHP: Was könnte den Tim für Gründe haben, um zu lügen? Was denkst du darüber?

Tim: Er will besser sein als die andern.

SHP: Ist er denn auch besser als die andern, wenn sein Vater einen Bugatti hat?

Toni: Ja, er ist cool und sie wollen ihn als Freund. Sie machen mit ihm ab.

SHP: Und wenn kein Bugatti da ist, wollen sie ihn dann nicht als Freund?

Toni: Ich weiss nicht. Ich möchte keinen Freund, der lügt und blufft.

SHP: Und wenn sich nun herausstellt, dass Tim tatsächlich geschummelt hat, wie würdest du dann darauf reagieren?

Toni: Ich würde ihm sagen, dieses Auto ist viel zu teuer und mir gefällt es auch gar nicht.

SHP: Wir haben jetzt eine ganze Menge miteinander besprochen. Und ich möchte nochmals zusammenfassen, was ich alles verstanden habe. Du bist wütend geworden, weil die drei dir nicht glauben wollten, was du über die besten Fussballer gesagt hast. Nun willst du es ihnen mit einem Buch beweisen. Du glaubst Tim nicht, dass sein Vater einen Bugatti fährt, solange er es dir nicht beweist. Habe ich das so richtig verstanden?

Toni: Ja

SHP: Bringst du das Buch morgen mit in die Schule?

Toni: OK.

SHP: Soll ich dabei sein, wenn du mit den dreien sprichst, oder denkst du, dass du das allein schaffst?

Toni: Ich probiere das allein.

SHP: Das finde ich super. Könnten wir uns dann morgen nach der Schule nochmals treffen und du erzählst mir, wie es gelaufen ist mit dem Buch und ob Tim auch einen Beweis für den Bugatti bringen will und ob du dich aufregen musstest?

Toni: OK.

SHP: Toni, ich danke dir für das gute Gespräch und ich hoffe, dass du dich morgen mit Sämi, Max und Tim so ruhig unterhalten kannst, wie jetzt mit mir, ohne dass du dich aufregen musst.

Tabelle 5: Flussdiagramm zu Plan B

Flussdiagramm zum Plan B (Plan für das Problemlösen)			
Name des Kindes: Toni Muster		Datum: 18. November 2020	
	Ungelöstes Problem Nr. 1 Schwierigkeiten, wenn Max, Sämi oder Tim nicht gleicher Meinung sind wie Toni zum Thema, welcher Spieler besser ist im Fussball.		Ungelöstes Problem Nr. 2
	Erwachsene Person, die Plan B anleitet: Schulische Heilpädagogin		Erwachsene Person, die Plan B anleitet:
	▼		▼
▶	Anliegen des Kindes identifiziert (Empathie-Stufe) Datum: 18.11.20 Toni möchte nicht als Lügner dastehen, wenn er die Wahrheit sagt.	▶	Anliegen des Kindes identifiziert (Empathie-Stufe) Datum:
	▼		▼
	Anliegen der erwachsenen Person identifiziert (Stufe der Problem-Definition) Datum: 18.11.20 Die Sache ist die, dass ich besorgt bin um dich, wenn du so wütend wirst. Ich befürchte dann, dass du dich oder sonst jemanden verletzest.		Anliegen der erwachsenen Person identifiziert (Stufe der Problem-Definition) Datum:
	▼		▼
	Einigung über Lösung erzielt (Stufe der Einladung) Datum: 18.11.20 Toni will seine Aussage mit einem Buch beweisen. Tim soll auch einen Beweis bringen für seine Aussage.		Einigung über Lösung erzielt (Stufe der Einladung) Datum:
	▼		▼
	Problem gelöst? Ja _____ Datum: ____ Nein _____ Kommentar:	▶	Problem gelöst? Ja _____ Datum: ____ Nein ____ Kommentar:
	▼		▼
	Problem gelöst? Ja _____ Datum: ____ Nein _____ Kommentar:	▶	Problem gelöst? Ja _____ Datum: ____ Nein ____ Kommentar:
	▼		▼
	Problem gelöst? Ja _____ Datum: ____ Nein _____ Kommentar:	▶	Problem gelöst? Ja _____ Datum: ____ Nein ____ Kommentar:
	▼		▼

7 Gegenüberstellung der beiden Handlungsmodelle, Beantwortung der Fragestellung und Diskussion

In diesem Kapitel werden die drei Ausgangsfragen der Arbeit beantwortet und diskutiert. Als erstes werden die beiden Handlungsmodelle PVU und KPL einander gegenübergestellt. Es folgt die Beantwortung der Frage, wie gut sich die beiden Modelle für externalisierende und internalisierende Verhaltensauffälligkeiten eignen. Dann wird erläutert, welchen Nutzen eine Schulische Heilpädagogin aus dieser Gegenüberstellung ziehen kann.

7.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Einzelhilfe der beiden Handlungsmodelle

In diesem Kapitel wird die erste Fragestellung beantwortet. Anhand der vier Vergleichskriterien werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Handlungsmodelle PVU und KPL dargestellt. In der anschließenden Diskussion werden die Ergebnisse interpretiert und kritisch hinterfragt.

7.1.1 Definition und Erklärung für herausforderndes Verhaltens

7.1.1.1 *Gemeinsamkeiten*

- In der Methode von Georg Theunissen, der PVU, werden unter dem Begriff des herausfordernden Verhaltens sowohl externale als auch internale Verhaltensauffälligkeiten vereint. Auch bei Ross W. Greene (KPL) umfasst der Begriff sowohl explosive, aggressive als auch ängstliche, depressive Verhaltensauffälligkeiten. Beide Autoren sprechen häufiger von externalem herausforderndem Verhalten.
- Herausforderndes Verhalten ist ein normabweichendes Verhalten, wobei beide Autoren klarstellen, dass Normen oftmals auf subjektiven Wertungen gründen und somit Zuschreibungen sind.
- Beide Autoren sehen ein Zusammenwirken mehrerer Faktoren, welche herausforderndes Verhalten begünstigen.
- Beide Autoren sehen im herausfordernden Verhalten unter anderem eine fehlende Passung zwischen Kind und Umfeld und berücksichtigen eine systemische Perspektive.
- Beide Autoren deuten herausforderndes Verhalten als ein ernst zu nehmendes Signal und nicht als bedeutungslose Begleiterscheinung eines menschlichen Charakterzuges.

7.1.1.2 *Unterschiede*

- Greene (KPL) spricht von sozialen, emotionalen und verhaltensbedingten Herausforderungen (social, emotional and behavioral challenges) und unterscheidet damit drei Auffälligkeitskategorien: Soziale Auffälligkeiten, die den Umgang mit anderen Menschen betreffen, emotionale Auffälligkeiten, die subjektive Gefühle, Befindlichkeiten oder Ich-Zustände umfassen sowie verhaltensbedingte Auffälligkeiten, die alle Äusserungen oder menschlichen Ausdrucksformen umfassen, die Aussenstehende beobachten können.

In Theunissens PVU dagegen werden Verhaltensweisen nicht losgelöst von Emotionen betrachtet, innere psychische und emotionale Vorgänge sind im Begriff Verhalten immer miteinbezogen.

- Für eine fehlende Passung zwischen Kind und Umfeld nennt Theunissen grob drei unterschiedliche, sich gegenseitig beeinflussende, Faktoren: personale, lebensgeschichtliche und systemisch-sozioökologische.
- Theunissen geht davon aus, dass herausforderndes Verhalten erlernt wurde, einen funktionalen Aspekt hat und somit subjektiv bedeutsame Mitteilungen beinhaltet. So kann herausforderndes Verhalten beispielsweise ein Verlangen nach Zuwendung oder Hilfe sein. Es kann bedeuten, dass ein Kind diese Arbeit nicht erledigen will, dass es sich durch etwas gestört fühlt usw.
- Greene sieht in einer fehlenden Passung auf der einen Seite ein Kind mit kognitiv mangelnden oder entwicklungsverzögerten Kompetenzen und auf der anderen Seite eine Bezugsperson, die Anforderungen an das Kind stellt, das seine Fähigkeiten übersteigt. Vom Kind wird etwas erwartet, was es (noch) nicht kann. Wenn ihm die Fertigkeiten dazu fehlen, frustriert es das, und es wird von negativen Gefühlen überschwemmt. Greene sieht im herausfordernden Verhalten eine Reaktion auf eine Überforderung, genauer gesagt, ist es eine defizitäre Handlungsweise auf eine Anforderung. Die Botschaft hinter herausforderndem Verhalten lautet: das Kind verfügt nicht, oder noch nicht, über nötige Fertigkeiten oder Kompetenzen in den Bereichen Flexibilität, Frustrationstoleranz und Problemlösefähigkeit. Das Kind zeigt eine Entwicklungsverzögerung in diesen Bereichen.
- Aus der Sichtweise des Kindes werden in den beiden Modellen unterschiedliche Ziele mit herausforderndem Verhalten verfolgt. Bei der PUV versucht ein Kind, sich mitzuteilen oder ein Problem zu lösen, so wie es das gelernt hat in seinem bisherigen Leben. Dieser Lernprozess entstand in einer Wechselwirkung zwischen seiner Persönlichkeit und seinen Lebenswelten. Bei den KPL versucht das Kind mit seinem herausfordernden Verhalten Frustrationen und die damit verbundene Gefühlsschwemme abzubauen. Die Frustrationen entstehen durch Überforderung und werden durch gestellte Anforderungen aus dem Umfeld provoziert.

7.1.1.3 Diskussion

PVU und KPL weisen herausforderndem Verhalten eine ernst zu nehmende Bedeutung zu und verstehen darunter sowohl internale wie auch externale Verhaltensauffälligkeiten. Den Autoren beider Handlungsmodelle ist bewusst, dass herausforderndes Verhalten eine Wechselwirkung zwischen Kind und Umfeld darstellt und nicht allein beim Kind festgemacht werden kann, dass herausforderndes Verhalten über einen längeren Zeitraum auftreten muss und dass Normabweichungen und Zuschreibungen mitverantwortlich sind. Normabweichungen und Zuschreibungen sind oftmals unreflektierte subjektive Erwartungen oder Bewertungen von Bezugspersonen.

Wünschenswert wären objektive Normen, an denen man sich orientieren könnte. Sie würden viel Leid ersparen. Sie würden Kindern Zuschreibungen mit schädlichen Folgen ersparen und den Bezugspersonen Verständigungsprobleme und Meinungsverschiedenheiten. Solch objektive Normen könnten eine Kombination sein aus einem statistisch erhobenen Durchschnitt, der die häufigsten vorkommenden Verhaltensweisen als normal taxiert, und aus einer idealen Norm, die gesellschaftlich erwünschtes Verhalten definiert. Erfreulicherweise wird bereits heute in vielen Schulhäusern, in Lehrerkonferenzen, eine gemeinsame Basis geschaffen, indem zusammengetragen wird, welche

Verhaltensweisen gefördert und gestärkt werden wollen und welche man nicht tolerieren will. Es wäre wünschenswert, diese Basisnormen in Schulhäusern expliziter, präsenter und verbindlicher zu pflegen und zu hegen, auch in Zusammenarbeit mit den Eltern. Der intensive und übergreifende Austausch in Familien und Schulen über Wert- und Normvorstellungen scheint mir grosses Potential zu haben, um herausfordernde Verhaltensauffälligkeiten zu reduzieren oder erst gar nicht entstehen zu lassen.

Treffend wird bei herausforderndem Verhalten auch von fehlender Passung gesprochen. Das erinnert an das Pinguin-Prinzip von Eckart von Hirschhausen. Er erzählt die Geschichte von einem kleinen Pinguin, der an Land nur sehr schwer vorankommt, der mit seiner untersetzten Figur und seinem Watschelgang schwerfällig wirkt und der mit seinen zu kleinen Flügeln auch nicht fliegen kann. Aber dann springt der Pinguin ins Wasser. Das ist sein Element. Im Wasser ist der kleine Pinguin ein hervorragender Schwimmer, Jäger und Wasser-Tänzer. Im Wasser ist er zehnmal schneller als ein windschnittiger Porsche! Im Wasser stimmt die Passung zwischen Pinguin und Umfeld. Hier fühlt er sich nicht benachteiligt oder überfordert, hier kann er seine individuellen Stärken ausleben. Die Aufgabe von Schulischen Heilpädagogen und Lehrpersonen ist es, ein passendes Umfeld für die einzelnen Schüler und Schülerinnen zu schaffen, so dass sie sich wohl fühlen und ihre Stärken einbringen können. Ross W. Greene spricht mehrheitlich von kognitiven Kompetenzdefiziten, die er zusammenfasst als mangelnde Frustrationstoleranz, mangelnde Flexibilität sowie mangelnde Problemlösefertigkeiten und er spricht von sozialen, emotionalen und verhaltensbedingten Auffälligkeiten. Diese Formulierungen erinnern an die Sichtweise der kognitiven Psychologie, die Lernende als Konstrukteure ihres eigenen Lernens betrachten. Das Modell des Konstruktivismus besagt, dass Lernende sich in der Regel das aneignen, was ihnen persönlich als wichtig erscheint und was für sie persönlich von Bedeutung ist.

«Diese Interessen können ausgezeichnete Navigationssysteme sein: Unter deren Lenkung und Leitung kann viel Lernen und viel Hirnentwicklung stattfinden. Es lohnt sich, immer wieder zu eruieren, wo die Interessen der Lernenden liegen, und sich bei der Gestaltung von Lernsituationen durch diese leiten zu lassen» (Brunsting, 2009, S.15).

In Ross W. Greenes Modell KPL orientiert man sich an den Kindern und ihren ungelösten Problemen. Man interessiert sich für das Kind und seine Nöte. Ungelöste Probleme haben meistens eine persönliche Bedeutung, sonst würden sie nicht als Probleme erscheinen. In der Einladungsstufe von Plan B ermöglicht das Modell dem Kind seinen Interessen, seinem Kompass zu folgen, wenn es darum geht, kollaborativ mögliche Lösungen für sein anstehendes Problem zu finden. Das Interesse auf der Seite des Kindes ist also da und ermöglicht ihm somit Lernen und Hirnentwicklung. Es wäre interessant, genauer zu untersuchen, wie das Modell KPL zum Modell des Konstruktivismus steht.

Es fällt auf, dass Ross W. Greene nie von exekutiven Funktionen schreibt, obwohl er z.B. im Buch «Exekutive Funktionen und Selbstregulation» (Kubesch, 2016, S. 189-203) das Kapitel «Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können» beige-steuert hat. Exekutive Funktionen werden in dem genannten Buch als kognitive Kontrollfunktionen bezeichnet, die logisches Denken und die Fähigkeit, Probleme zu lösen, ermöglichen. Es werden drei zentrale exekutive Funktionen genannt: inhibitorische Kontrolle, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität (vgl. Kubesch, 2016, S. 27). Diese drei Funktionen erinnern stark an Greenes Dreigespann: mangelnde Frustrationstoleranz, mangelnde Problemlösefertigkeiten sowie mangelnde Flexibilität, wie er die kognitiven Kompetenzdefizite gerne zusammenfasst.

7.1.2 Ziele, die die beiden Handlungsmodelle verfolgen

7.1.2.1 *Gemeinsamkeiten*

- Beide Handlungsmodelle haben zum Ziel, herausforderndes Verhalten präventiv und nachhaltig abzubauen.
- Beide Handlungsmodelle beschränken sich nicht darauf, herausforderndes Verhalten abzubauen. Im Gegenteil, der Abbau des herausfordernden Verhaltens erfolgt quasi als Nebenprodukt, indem weitere Ziele anvisiert werden.
- Beide Modelle suchen sowohl für das herausfordernde Kind als auch für das herausgeforderte Umfeld eine zufriedenstellende Lösung. Alle Beteiligten sollen sich in ihrer Situation wohlfühlen.
- Beide Modelle haben zum Ziel, das Kind in seiner Selbstbestimmung, also in seiner Handlungs- und Lernfähigkeit, zu unterstützen. Das Kind soll Vertrauen in sich und Kontrolle über sein Leben gewinnen.
- In beiden Modellen will eine gute Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson aufgebaut oder beibehalten werden.

7.1.2.2 *Unterschiede*

- Die beiden Handlungsmodelle verfolgen nebst den oben genannten gemeinsamen Zielen auch unterschiedliche. Theunissen ist es in seinem Modell PVU ein grosses Anliegen, sich an den Menschenrechten zu orientieren. Er macht sich stark für die Inklusion und setzt sich für die Partizipation möglichst aller Kinder ein. Jedes Kind soll sich einer Schulklasse zugehörig fühlen, in der es den Unterricht mitbestimmen und mitgestalten kann. Jedes Kind hat ein Recht auf Selbstbestimmung im Gegensatz zur Fremdbestimmung. Jedes Kind hat ein Recht auf Selbstverwirklichung. Es soll sich seinem Wesen gemäss entfalten können. Es sollen seine Interessen, Ziele, Wünsche und Sehnsüchte berücksichtigt werden. Es soll seine eigenen Möglichkeiten, Stärken und Talente ausschöpfen können. Theunissen beruft sich auch auf die Menschenrechte, wenn er unbedingte Achtung vor dem Wertsein des Anderen fordert und keine Diskriminierung toleriert (vgl. UNO-Generalversammlung, 1948).

Greene verfolgt mit seinem Modell KPL nebst den oben genannten gemeinsamen Zielen die Lösung situativ anstehender Probleme. Greene spricht von ungelösten Problemen, wenn von einem Kind etwas verlangt wird, das es noch gar nicht kann. Gemeinsam mit dem Kind wird dann nach Plan B, in einem dreistufigen Gespräch, nach einer Lösung gesucht. Dieses Gespräch verfolgt nebst der Lösung des Problems auch das Einüben fehlender kognitiver Fertigkeiten, die auf dem ALSUP-Bogen zusammengefasst sind. Es handelt sich um 24 Fertigkeiten, die sich auf soziale, emotionale und verhaltensbezogene Funktionen beziehen und es dem Kind ermöglichen, Probleme anzugehen, flexibler zu denken und Gefühle zu kontrollieren.

7.1.2.3 *Diskussion*

Wie im theoretischen Hintergrund (Kapitel 2.3) erwähnt, können Erziehungsziele nur daran gemessen werden, wie gut sie sich begründen lassen. Es wurden drei Gründe genannt, anthropologische, normative und pragmatische. Im Falle der beiden Handlungsmodelle liegen alle drei Gründe vor. Erstens orientieren sich beide Handlungsmodelle am Wesen des Menschen (Anthropologie), das sowohl

lernfähig und erziehbar als auch lern- und erziehungsbedürftig ist. In beiden Modellen geht man davon aus, dass (junge) Menschen auf gute Beziehungen angewiesen sind und daran wachsen. Die Studien und Erfolge der Modelle bestätigen dies. Zweitens orientieren sich beide Handlungsmodelle an Normen und Werten, die ein geregeltes Zusammenleben ermöglichen sollen. Herausforderndes Verhalten verhindert ein geregeltes Zusammenleben. Beide Modelle zielen darauf ab, dass sich herausfordernde Kinder und herausgeforderte Bezugspersonen wieder einem geregelten Zusammenleben hingeben können. Theunissen orientiert sich zusätzlich explizit an den Menschenrechten. Ein Grund dafür könnte die Tatsache sein, dass sein Konzept aus der ausserschulischen Behindertenarbeit entstanden ist.

Drittens orientieren sich beide Modelle an pragmatischen Zielen. Wichtige Selbst-, Sozial- und Sachkompetenzen, die ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen, werden gefordert und gefördert. Das eigene Leben, im Rahmen der sozialen Werte und Normen, möglichst nach seinem Willen regulieren und kontrollieren zu können, wird in beiden Handlungsmodellen für alle Kinder angestrebt.

In Theunissens Modell PVU werden ganzheitlichere Ziele verfolgt, denn Theunissen integriert in seinem Modell auch Ziele, die die Persönlichkeit und den Lebensstil eines Kindes unterstützen. Dazu zählt z.B. die Stärkenorientierung oder die Verbesserung von Lebens- und Lernbedingungen. Greene beschränkt sich in seinem Modell KPL auf die Bewältigung ungelöster Probleme und auf die Vermittlung kognitiver Kompetenzen, welche sich von den 24 Fertigkeiten seines ALSUP-Bogens ableiten lassen. Eine Erklärung für die umfassenderen Ziele bei Theunissen könnte auch hier die Tatsache sein, dass sein Konzept aus der ausserschulischen Behindertenarbeit entstanden ist.

Die präventive Zielsetzung, herausforderndes Verhalten erst gar nicht gedeihen zu lassen, verfolgen beide Modelle. Beim PVU-Modell von Georg Theunissen wurde in dieser Arbeit der Fokus auf die Einzelhilfe (tertiäre Präventionsebene) gelegt. Nebst der Einzelhilfe umfasst das Modell jedoch noch eine institutionelle (primäre Präventionsebene) und eine gruppenbezogene Ebene (sekundäre Präventionsebene). Im Modell von Ross W. Greenes KPL wird im Vergleich zu Theunissens PVU mit nur einer Präventionsebene gearbeitet. Welches der beiden Modelle nachweislich eine bessere Prävention bewirkt, kann in dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Es wäre interessant und aufschlussreich, die beiden Modelle in einer Studie zu vergleichen.

7.1.3 Pädagogische Beziehung

7.1.3.1 *Gemeinsamkeiten*

- Die pädagogische Beziehung ist in beiden Modellen ein Schlüsselfaktor. Die Lehrer-Schülerbeziehung hat einen grossen Einfluss auf das Verhalten der Kinder.
- Die pädagogische Beziehung wird als Wechselwirkung verstanden. Die Lehrperson beeinflusst das Kind, und das Kind beeinflusst die Lehrperson.
- Die Haltung der Lehrperson gegenüber dem Kind zeichnet sich in beiden Modellen durch Wertschätzung und Empathie aus.
- Die Lehrperson schafft durch ihre Haltung ein Klima des Vertrauens, der emotionalen Sicherheit. Das Kind muss der Lehrperson vertrauen können. Vertrauen darauf, dass die Lehrperson über ausreichende Kompetenzen verfügt, um effektiv helfen oder unterstützen zu können. Die Lehrperson muss dem Kind etwas zutrauen. Sie traut ihm Kompetenz und Lernfähigkeit zu, wodurch das Kind Selbstvertrauen gewinnt.

- Die Lehrperson ist offen für Selbstkritik. Sie reflektiert ihre Wirkung auf die Kinder.

7.1.3.2 Unterschiede

- Greene spricht von einer «helfenden Beziehung», die im Zentrum des Handlungsmodells steht. Helfen ist ein Arbeitsbündnis, ein wechselseitiger kollaborativer Prozess und eine Teamleistung von zwei Menschen.
- Theunissen spricht von einer «achtsamen Haltung», welche den prägenden fruchtbaren Boden einer Beziehung bildet. Achtsamkeit beinhaltet für ihn explizit die Wertschätzung von Stärken, Ressourcen und Bedürfnissen des andern. Dieser fruchtbare Boden ermöglicht das Wachstum von Selbstbestimmung (Autonomie) und Selbstverwirklichung (Empowerment).
- Greene empfiehlt speziell die eigenen Erwartungen (als Lehrperson) an die Kinder kritisch zu hinterfragen.
- Bei Greene wird ein herausforderndes Kind als hilfsbedürftiges Wesen betrachtet, das durch seine Entwicklungsverzögerung auf spezifische Förderung angewiesen ist. Diese geschieht in der Beziehung, indem kollaborativ das dreistufige Gespräch von Plan B durchgeführt wird.
- Bei Theunissen wird das herausfordernde Kind als kompetentes Wesen betrachtet, das Unterstützung benötigt, um sein Potential, sein Stärken und Kompetenzen einsetzen und optimieren zu können.

7.1.3.3 Diskussion

In beiden Handlungsmodellen ist die positive pädagogische Beziehung ein wichtiger Wirkfaktor. Diese sollte aufrecht erhalten bleiben auch – oder erst recht - in herausfordernden Situationen. Wie effektiv die Beziehung einer Lehrperson zum Kind ist, ist spätestens seit der Veröffentlichung von John Hatties Studie 2015 wieder in aller fachwissenschaftlicher Munde. Die meisten Lehrpersonen wissen aus eigener Berufserfahrung oder aus eigenen Schulerlebnissen um die Wichtigkeit der pädagogischen Beziehung. Der enge Kontakt zu Kindern ist oftmals ausschlaggebend für die Wahl des Lehrerberufes. Damit Lehrpersonen vom neuesten Wissensstand wichtiger Forschungsergebnisse erfahren, ist es für eine Schule unverzichtbar, regelmäßig obligatorische Weiterbildungen durchzuführen. Und da Wissen noch nicht Können bedeutet, ist ein weiterer Schritt nötig, indem eine intensive Auseinandersetzung und Verinnerlichung mit dem neuen Stoff stattfindet. Neue Erkenntnisse müssen in sein eigenes Vorwissen eingeflochten und neue Verhaltensweisen müssen antrainiert werden. Das ist wohl auch der Grund, weshalb Handlungsmodelle sehr sorgfältig eingeführt werden müssen, um erfolgreich zu sein. Es genügt nicht, zu wissen, dass Empathie eine angstfreie und somit entwicklungsfördernde Atmosphäre schafft. Man muss Empathie auch wirklich einüben, indem man für herausfordernde Schüler z.B. ein «erahntes oder vermutetes Schülertagebuch» schreibt. Erst durch diese aktive Perspektivenübernahme gelingt ein besseres Verständnis für ein Kind und seine Bedürfnisse (vgl. Neuhauser & Barth; zitiert nach Prengel, 2014).

Um eine pädagogische Beziehung professionell führen zu können, weisen beide Handlungsmodelle PVU und KPL darauf hin, wie wichtig es ist, dass Bezugspersonen selbstkritisch ihre Wirkung auf die Kinder reflektieren. Ergänzen könnte man diese wichtige Selbstreflexion durch einen bedeutenden Beitrag aus der Psychoanalyse: die Reflexion der Übertragung und Gegenübertragung. Unbewusste Wünsche und Ängste werden auf das Gegenüber übertragen, sobald sich zwei Menschen begegnen.

Ein Kind überträgt also unbewusst z.B. seinen Hass, den es auf seine Mutter hat, nun auf seine Lehrperson. Diese reagiert unbewusst mit einer Gegenübertragung, sie lehnt das Kind innerlich ab - wenn sie nicht einen Stopp zieht und die Situation reflektiert. Dank ihrer Selbstreflexion durchschaut sie die Gegenübertragung und kann dann selbstbestimmt, bewusst und verständnisvoll auf das Kind zugehen (vgl. Neuhauser & Barth, 2019, S. 17-19).

Vielen Lehrpersonen ist nicht bewusst, dass sie selbst eine Herausforderung für Kinder sein können, mit z.B. ungünstiger Reaktion auf ein Schülerverhalten oder mangelnder Unterrichtsorganisation und dass sie damit herausforderndes Schülerverhalten mitverursachen. Diese wichtige Tatsache wird in beiden Handlungsmodellen PVU sowie KPL erwähnt und verdient mehr Aufmerksamkeit. Mehr Aufmerksamkeit verdient auch die Erwähnung, dass Lehrpersonen gut daran tun, sich darauf zu konzentrieren, was sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten verändern und beeinflussen können. Es hilft weder dem Kind noch der Lehrperson, wenn die Schuld für herausforderndes Verhalten z.B. den Eltern oder den Genen zugeschoben wird.

Wie eine positive pädagogische Beziehung aussieht, wird in beiden Handlungsmodellen vergleichbar beschrieben. Sie lässt sich gut in die allgemeingültige Grundhaltung aus dem personenzentrierten Handlungsansatz von Carl R. Rogers einordnen. Theunissen führt im Literaturverzeichnis seines Buches «Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten» tatsächlich ein Buch von Rogers auf. Bei Rogers steht die hilfreiche und wachstumsfördernde Beziehung im Mittelpunkt. Diese ist geprägt durch eine Grundhaltung, bestehend aus den drei Merkmalen: Bedingungslose positive Beachtung und Wertschätzung, Empathie und Echtheit. Diese Grundhaltung erfüllt das Bedürfnis nach positiver Beachtung - ein Bedürfnis, das alle Menschen haben. Fühlt sich ein Mensch verstanden und akzeptiert, so wie er ist, fördert das seine Weiterentwicklung, und er kann sich besser auf unangenehme Situationen einlassen (vgl. Florin & Matthys, 2019, S. 23-28).

Theunissen erwähnt auch, dass eine Beziehung möglichst symmetrisch sein soll. Ergänzend wird hier der Begriff der Reziprozität genannt. Alexander Wettstein weist darauf hin, dass eine Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen nicht freiwillig, sondern zufällig, systembedingt zustande kommt und auf einem Arbeitsbündnis beruhen soll. Damit diese Beziehung gelingen kann, muss sie auf Gegenseitigkeit beruhen. «Diese Gegenseitigkeit im sozialen Austausch wird als Reziprozität bezeichnet» (Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 115). Erst eine reziproke Beziehung ermöglicht einen erfolgreichen Unterricht. «Eine Lehrperson kann nicht einfach vor eine Klasse stehen und einseitig Anerkennung, Respekt und Vertrauen einfordern. Sie muss dies auch jeder einzelnen Schülerin und jedem einzelnen Schüler entgegenbringen» (Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 116). Als Lehrperson sollte man den Kindern einen Vorschuss an gewünschtem Verhalten geben, im Wissen: Wie man in den Wald ruft, so schallt es zurück. Gerade in herausfordernden Situationen sollten Lehrpersonen sich an diese Reziprozität halten und nur sagen und tun, was sie für sich selbst auch gutheissen würden.

In beiden Handlungsmodellen soll ein Kind Vertrauen zur Lehrperson entwickeln und Zutrauen von ihr erfahren. Dazu sei auf den Pygmalioneffekt hingewiesen. Eine Bezugsperson muss sich weniger überlegen, was soll ich tun, um ein gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, als sich vielmehr fragen, wie denke ich wirklich über das Kind. Denn unbewusste negative Einstellungen beeinflussen meine Erwartungen und übertragen sich auf das Kind.

In der PVU von Theunissen wird jedes Kind als kompetentes Wesen angesehen. Greene dagegen spricht in seinem Modell von Kindern mit kognitiven Kompetenzmängeln. Dennoch zeigt Plan B mit seiner positiven Grundhaltung und den drei Gesprächsstufen eindrücklich, wie verhaltensauffällige Kinder konstruktive Beiträge zur Lösung von aufreibenden Problemen liefern können, wenn die erwachsene Gesprächsperson mit Respekt und Zutrauen dem Kind begegnet.

Im Zusammenhang mit einer vertrauensvollen Beziehung stellt sich immer auch die Frage von Nähe und Distanz. Wie familiär-privat oder wie professionell-distanziert soll eine Lehrperson ihre Beziehung zu den Kindern gestalten? Die Soziologie unterscheidet zwischen diffusen und spezifischen Sozialbeziehungen. In diffusen Sozialbeziehungen (in der Familie) wird über fast alle Themen gesprochen und diese können sehr privat sein. In spezifischen Sozialbeziehungen (z. B. am Postschalter) beschränkt sich die Kommunikation auf die spezifische Situation (z. B. Einzahlung machen, Paket frankieren) und man spricht nicht über Hobbies, Mode oder Politik. In der Schule wird eine Mischform spezifischer und diffuser Sozialbeziehungen gelebt. Je jünger die Kinder sind, desto grösser ist der diffuse Anteil. Mit dem Alter der Kinder nimmt der diffuse Anteil ab und der spezifische Anteil nimmt zu (Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 117).

7.1.4 Methode, wie mit herausforderndem Verhalten umgegangen wird

7.1.4.1 *Gemeinsamkeiten*

- In beiden Modellen wird der Prävention sehr viel Gewicht beigemessen. So sammeln Bezugspersonen eines auffälligen Kindes schon im Vorfeld Informationen.
- In beiden Modellen kümmern sich mehrere Bezugspersonen um die Situation rund um ein herausforderndes Kind.
- In beiden Modellen werden Massnahmen sorgfältig geplant und auf vorgängige Informationen abgestützt. Spontane unüberlegte Reaktionen wollen möglichst vermieden werden und kommen höchstens in Notfällen vor.
- Beide Modelle geben auch für Notfälle Handlungsanweisungen.
- Es werden Anliegen der Kinder und der Bezugspersonen/des Umfeldes ernst genommen.
- Die Haltung gegenüber den Kindern ist respektvoll, empathisch und authentisch.
- In beiden Modellen wollen die Erwachsenen die Kinder verstehen.
- Die betroffenen Kinder werden in den Prozess miteinbezogen, der dem Abbau von herausforderndem Verhalten dient. Man versucht einen Weg *mit* dem Kind und nicht *für* das Kind zu finden.
- Aversive Methoden (Strafen und negative Konsequenzen) werden abgelehnt.
- Die gemeinsam erarbeiteten und umgesetzten Massnahmen werden auf ihre Tauglichkeit hin überprüft (Evaluation) und wenn nötig angepasst.

7.1.4.2 *Unterschiede*

- Die PVU setzt die Einzelhilfe erst ein, wenn die primäre und sekundäre Präventionsebene zu wenig Wirkung zeigen, wobei die primäre Ebene für alle Kinder und die sekundäre für bestimmte Gruppen von Kindern gedacht ist. Die Einzelhilfe ist durchschnittlich bei 5% aller Kinder eines Schulhauses

nötig. Bei den KPL operiert man in erster Linie mit Einzelhilfen. Es werden nur Kinder mit herausforderndem Verhalten präventiv oder proaktiv, wie Greene sagt, behandelt.

- Bei der PVU werden im Vorfeld einer Einzelhilfe, im indirekten Assessment, umfangreiche Informationen über ein Kind gesammelt. Hier werden die Lebensgeschichte des Kindes, seine Wünsche, Vorlieben, Abneigungen und Ziele erkundet genauso wie seine verschiedenen Lebenswelten (Familie, Schule, Freizeit). Das Kind wird in den Informationsprozess miteinbezogen.

Bei den KPL werden im Vorfeld einer Einzelhilfe mittels des ALSUP-Bogens (Beurteilung mangelhaft ausgebildeter Kompetenzen und ungelöster Probleme) gezielt 24 mögliche vorgegebene Schwierigkeiten besprochen und konkrete Problemsituationen dazu gesammelt und notiert. Dabei kristallisieren sich Kompetenzdefizite heraus, die herausforderndes Verhalten vorhersehbar machen. Dies geschieht ohne Kind.

- Bei der PVU kommt nebst dem indirekten auch ein direktes Assessment zum Einsatz, welches sich auf konkrete schwierige Situationen bezieht. Dazu wird mit dem S-A-B-C-Schema eine konkrete Problemsituation analysiert. Dies geschieht ohne Kind.

Bei den KPL wird bezüglich einer konkreten Problemsituation die erste Stufe (Empathie-Stufe) von Plan B mit dem Kind durchgeführt. Das Kind schildert die Problemsituation aus seiner Warte und äussert seine Anliegen. Der erwachsene Gesprächsleiter und -partner versucht die kindliche Sichtweise nachzuvollziehen und zu verstehen.

- Bei der PVU werden nun die Informationen ausgewertet. Dies geschieht ohne Kind. Es wird nach einer funktionalen Bedeutung des herausfordernden Verhaltens gesucht. Danach wird eine Hypothese erstellt und es werden Ziele gesetzt.

Bei den KPL folgt die zweite Stufe (Definier-das-Problem-Stufe) von Plan B, in der der Gesprächspartner dem Kind seine Sichtweise des Problems schildert und die beiden unterschiedlichen Standpunkte als offenes Problem gegenüberstellt.

- Bei der PVU wird schliesslich, in Absprache mit dem Kind, ein Unterstützerprogramm entwickelt, das Massnahmen in den fünf Bereichen (kontextbezogene Intervention, verhaltensorientierte Intervention, an Konsequenzen orientierte Intervention, persönlichkeits- und lebensstilorientierte Intervention und Krisenintervention) beinhaltet. Dabei werden individuelle Stärken, soziale Ressourcen und die Lebenswelt des Kindes berücksichtigt.

Bei den KPL folgt schliesslich die dritte Stufe (Einladungs-Stufe) von Plan B, in der das Kind sich aktiv an der Suche nach einer Lösung des offenen Problems beteiligt, welche realistisch und für beide Seiten akzeptabel sein soll.

Tabelle 6: Zusammenfassung der beiden Einzelhilfe-Methoden in tabellarischer Form

PUV	Gemeinsamkeiten	KLP
Tertiäre Präventionsebene auf die einzelne Person bezogen	Einzelhilfe	Proaktiver Plan B
Unterstützerkreis beobachtet systematisch und sammelt Informationen über: Lebensgeschichte, Vorlieben, Abneigungen, Wünsche, Ziele. Lebenswelten – mit Kind	Vorbereitung, proaktiv Informationen sammeln, nicht bezogen auf eine schwierige Situation	Bezugspersonen füllen ALSUP-Bogen (24 Kompetenzen) aus und notieren sich ungelöste Probleme – ohne Kind
funktionale Sichtweise – was will das Kind damit erreichen?	Die Informationen auswerten, ohne Kind	Eine mangelnde Kompetenz mit zugehörigem ungelöstem Problem priorisieren
S-A-B-C-Schema – so weit wie möglich mit Kind	Informationen sammeln, bezogen auf eine schwierige Situation	Stufe 1 (Empathie-Stufe) von Plan B: Das Kind erläutert seine Sichtweise und seine Anliegen – mit Kind
Funktionale Hypothese erstellen, Ziele setzen – ohne Kind	Informationen auswerten, Problem erkennen	Stufe 2 von Plan B (Definier das Problem-Stufe): Die Lehrperson formuliert ihr Anliegen – mit Kind
Unterstützer-Programm entwickeln (besteht aus fünf Komponenten) – mit Kind	Lösungen suchen	Einladungs-Stufe von Plan B, mit Kind
Nach Beobachtungen und Gesprächen mit allen Beteiligten wird entschieden, ob man so verbleiben oder das Unterstützungsprogramm anpassen (ergänzen, reduzieren) will.	Evaluation und Anpassung	Nach Beobachtungen und Gesprächen mit allen Beteiligten wird entschieden, ob man weiterhin so verbleiben oder erneut ein dreistufiges Gespräch mit dem Kind durchführen will.

7.1.4.3 Diskussion

Will die PVU an einer Schule institutionalisiert werden, ist diese mit einem grossen Aufwand verbunden, denn sie umfasst nebst der Einzelhilfe (tertiäre Präventionsebene) zusätzlich eine primäre Präventionsebene, die die ganze Schule oder Institution betrifft, und sekundäre Präventionsebene, die einzelne Klassen oder Gruppen betrifft. Die dritte Präventionsebene der PVU, die Einzelhilfe, ist vergleichbar mit dem gesamten Modell der KLP, welches ausschliesslich Einzelhilfe anbietet, da aber auch präventiv vorgeht. Es wäre interessant zu vergleichen, wie viele Einzelhilfen in den beiden Modellen je anfallen und wieweit die umfassendere PVU mit ihren drei Präventionsebenen die Anzahl

der Einzelhilfen reduzieren kann. Gerade weil die Implementierung der drei Präventionsebenen der PVU zeitlich, organisatorisch und finanziell sehr aufwendig ist, wäre eine solche Kosten-Nutzen-Rechnung sinnvoll.

Als Vorbereitung für eine Einzelhilfe werden bei der PVU umfangreiche Informationen gesammelt über Kind, Umfeld und konkrete Problemsituationen. Bei den KPL beschränkt man sich als Vorbereitung für eine Einzelhilfe auf den ALSUP-Bogen. Dieser wird mit betroffenen Bezugspersonen durchgegangen. Bei jeder Kompetenz wird festgehalten, ob das betreffende Kind sie besitzt oder nicht. Wenn dies nicht der Fall ist, werden konkrete Problemsituationen notiert, wo sich dieser Mangel auswirkt. Diese Art Vorbereitung wirkt sehr zielgerichtet und weniger aufwendig.

Was den Einbezug des Kindes in den Lösungsprozess betrifft, sind die Vorgaben bei den KPL klarer, zielgerichteter und weniger aufwendig. Das Kind wird vom Ablauf her unausweichlich ins Zentrum gestellt, indem es im dreistufigen Plan B erst seine Sichtweise des Problems darlegt, danach die Sichtweise der Bezugsperson anhört und schliesslich eingeladen wird, eine mögliche Lösung vorzuschlagen. Bei der PVU könnte, je nach Bezugsperson, das Kind mehr oder weniger miteinbezogen werden. Hier wird nicht klar vorgegeben, wie genau das Kind involviert werden soll. Um aber herausforderndes Verhalten abzubauen, leisten in beiden Handlungsmodellen sowohl das betroffene Kind als auch sein Umfeld einen Beitrag.

Konkret und zielgerichtet wird die PVU, wenn es um die Entwicklung eines Unterstützungsprogrammes für ein herausforderndes Kind geht. Hier sieht sie fünf Interventionskomponenten vor (kontextbezogene, verhaltensorientierte, an Konsequenzen orientierte, persönlichkeits- und lebensstilorientierte und krisenbezogene), die berücksichtigt werden sollen. Zu jeder Komponente gibt es mehrere Strategien, die PVU anbieten kann. Beim KPL-Modell dagegen gibt es für die Suche nach einer konkreten Lösung für ein Problem, abgesehen vom klaren Gesprächsablauf, keine Hilfestellung. Wie sollte es auch, da jedes Problem an Individuen gebunden und in einzigartige ökosystemische Wechselwirkungen gewoben ist. Eine gute Lösung setzt hier voraus, dass sich ein Prozess der Lösungsfindung entfalten kann (vgl. Greene, 2019, S. 123). Es setzt ein gewisses Mass an Wissen und Können voraus, ein Gespräch nach Plan B durchführen zu können, so dass es zum Erfolg führt.

So weisen beide Modelle ihre Vorteile und Tücken auf. Und beide kommen nicht um eine sorgfältige Einführung und um einen regelmässigen Austausch herum.

Das Herzstück des KPL-Modelles ist Plan B, welcher auch vom Kind eine gewisse Kommunikationsfähigkeit voraussetzt. Greene weist auf die Unterstützung der Kommunikation durch Bildkarten hin. In der PVU, die Theunissen mit geistig Behinderten erprobt hat, wiegt die Sprache weniger schwer, obwohl auch hier mit den Betroffenen der Dialog gesucht wird. Auch Theunissen empfiehlt Bildmaterial bereit zu halten. Da sein Unterstützungsprogramm jedoch offen angelegt ist, sich auf systematische Beobachtungen abstützt und sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt, kommt der Kommunikationsfähigkeit eine geringere Bedeutung zu.

In der PVU werden Belohnungen / Verstärker aktiv genutzt. Im KPL-Modell werden Belohnungen / Verstärker als unnötig angesehen, da Kinder laut Greene immer wollen, wenn sie können und daher Motivationsprobleme nicht kennen. Greene nennt Belohnungen und Verstärker nutzlos, da sie ein Kind nicht kompetenter machen und es bei der Lösung von Problemen nicht unterstützen. Wir haben es hier mit zwei gegensätzlichen Standpunkten zu tun. Für Greene spricht, dass er auf die intrinsische

Motivation setzt, die aus der Tätigkeit selbst herauskommt und die deshalb auch länger wirkt als die extrinsische Motivation. Für Theunissen sprechen zahlreiche empirische Studien, die zeigen, dass mit kleinem Aufwand mindestens kurzfristig Motivationsschübe ermöglicht werden können. Wie weit sich extrinsische und intrinsische Motivation sinnvoll kombinieren lassen, wäre ein weiteres interessantes Thema.

7.2 Wie gut eignen sich die beiden Handlungsmodelle bei externalisierenden und internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten?

In diesem Kapitel wird die zweite Fragestellung beantwortet, wie gut sich die beiden Handlungsmodelle für den Abbau von externalisierenden und internalisierenden Symptomen eignen.

In beiden Modellen werden unter herausforderndem Verhalten sowohl externalisierende wie auch internalisierende Verhaltensauffälligkeiten miteinbezogen. Theunissen spricht von streiten, schlagen, schreien, beschimpfen, zerstören, herumalbern und Wutanfällen, um ein paar typisch externalisierende Verhaltensauffälligkeiten aufzuzählen, und er spricht von sozialem Rückzug, sozialer Isolation, mangelndem Selbstvertrauen, ängstlichem und apathischem Verhalten sowie von Selbstverletzungen, die typisch für internalisierende Verhaltensauffälligkeiten sind (vgl. Theunissen, 2016, S. 52/53). Er weist auf die Gefahr hin, dass mit dem Begriff herausforderndes Verhalten interne Verhaltensauffälligkeiten verkannt werden (vgl. Theunissen, 2016, S. 59). Häufig wird bei herausforderndem Verhalten in erster Linie an aggressives, nach aussen gerichtetes, Verhalten gedacht, was damit zusammenhängt, dass interne Verhaltensauffälligkeiten von Bezugspersonen oft als weniger störend empfunden werden.

Mit der Positiven Verhaltensunterstützung werden explizit beide Auffälligkeitsspektren behandelt. Das funktionale Assessment und das darauf aufbauende Unterstützungsprogramm eignet sich für jede Art von auffälligem Verhalten.

Der Name des Handlungsmodelles von Greene wurde bewusst «Kollaborative & Proaktive Problemlösungen» genannt, denn es geht in erster Linie um Kinder, die vor ungelösten Problemen stehen. Das herausfordernde Verhalten, egal ob internal oder external, ist nur ein Symptom für Kinder, die vor ungelösten Problemen stehen. Das herausfordernde Verhalten ist eine Begleiterscheinung und kann sich auf verschiedenste Weise äussern, die dann z.B. AD(H)S, Angst- und Stimmungsstörung, oppositionelles Trotzverhalten oder Autismus-Spektrum-Störung genannt wird (vgl. Greene, 2019, S. 24). Mit dem ALSUP-Bogen und mit Plan B können Probleme von allen Kindern angegangen werden, egal ob sich diese externalisierend oder internalisierend äussern. Die Methode lasse sich auf jede Spielart auffälligen Verhaltens anwenden, sagt Greene (vgl. Greene, 2011, S. 9).

Somit eignen sich beide Handlungsmodelle, um internes sowie externes herausforderndes Verhalten zu reduzieren oder ganz abzubauen.

Ein grosses Problem bleibt trotz der beiden wirkungsvollen Handlungsmodelle bestehen, nämlich als Bezugsperson internalisierendes Verhalten überhaupt zu erkennen, da Ängste und Depressionen viel weniger auffallen als externalisierende Symptome. Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten äussern sich oft durch Schweigen und/oder soziale Isolation – für eine Lehrperson kaum störend in einem lebendigen oder hektischen Schulalltag. Kinder mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten führen

nach wie vor ein Schattendasein und werden vernachlässigt. Hier kann die Schulische Heilpädagogin wertvolle Hilfe leisten. Sie sollte unbedingt mit diesem Phänomen vertraut sein und mit systematischer Beobachtung, mit Fragebogen und Tests diejenigen Kinder diagnostizieren, die unter internalisierenden Symptomen leiden. Diese Kinder sollen genauso von einer Diagnosestellung und anschließender Förderplanung profitieren, wie Kinder mit z.B. Rechen- oder Leseschwächen.

7.3 Welchen Nutzen kann eine Schulische Heilpädagogin aus den beiden Handlungsmodellen ziehen?

In diesem Kapitel wird die dritte Fragestellung beantwortet, wie Schulische Heilpädagogen von den beiden Handlungsmodellen profitieren können.

Durch die Auseinandersetzung mit diesen zwei evidenzbasierten Handlungsmodellen wird klar, dass herausforderndes Verhalten von Schülern und Schülerinnen kein Schreckensgespenst sein muss, das einer Heilpädagogin die Freude am Beruf verdirbt. Herausforderndes Verhalten muss nicht als Kräfte verzehrendes, notwendiges Übel des ansonsten erfüllenden Berufes mit in Kauf genommen werden. Herausforderndes Verhalten soll keine zusätzliche Belastung und Stressquelle im sonst schon anspruchsvollen Beruf sein. Der Umgang mit herausforderndem Verhalten soll eine zum Beruf selbstverständlich dazu gehörende Aufgabe sein, auf die man sich genauso gut vorbereiten kann wie auf z.B. Lese- oder Rechenschwächen. Man kennt Werkzeuge, weiss damit umzugehen, um herausfordernde Kinder unterstützen und fördern zu können. Der Umgang mit herausforderndem Verhalten soll eine normale in den Arbeitsalltag integrierte Aufgabe sein, die im ganzen Schulhaus professionell in betroffenen Teams bewältigt wird.

Durch die Auseinandersetzung mit den beiden Handlungsmodellen wird klar, dass herausforderndes Verhalten nicht am Kind festgemacht werden kann, sondern immer als fehlende Passung zwischen Kind und Umwelt betrachtet werden muss. Dadurch wird auch klar, dass es eine Überforderung für ein Kind bedeuten würde, wenn es allein mit seiner Verhaltensänderung die fehlende Passung herbeiführen müsste. Ein Scheitern ist so nicht verwunderlich. Beide Modelle sehen herausforderndes Verhalten als Symptom, also als Hinweis auf etwas dahinter Liegendes. In beiden Modellen können nur dann Erfolge verbucht werden, wenn Hintergründe aufgedeckt werden und wenn Bezugspersonen sich und das Umfeld kritisch hinterfragen und Anpassungsleistungen erbringen.

In beiden Modellen ist die Schulische Heilpädagogin als Bezugsperson zum herausfordernden Kind ein entscheidender Wirkfaktor, der dazu aufruft, Verantwortung zu übernehmen.

Beide Ansätze zielen auf ein langfristig zufriedenstellendes Zusammenleben aller beteiligten Personen. Ein Zusammenleben ohne belastende Beziehungen, ohne kräfteraubende Machtkämpfe, ein Zusammenleben, bei dem die Würde des Kindes und seine Rechte genauso gewahrt werden, wie die der Schulischen Heilpädagogin und anderer Bezugspersonen. Ein Zusammenleben, das als Win-Win-Situation gelten darf, denn keine der beiden Seiten sollen benachteiligt oder überfordert werden.

Die beiden Handlungsmodelle bieten eine Wahl, wie präventiv, und im Notfall auch reaktiv, mit gefährdeten Kindern umgegangen werden kann.

Der erste Schritt im Umgang mit herausforderndem Verhalten heisst Prävention. Als Schulische Heilpädagogin gilt es zu handeln, bevor es zu einer Eskalation kommt. Beide Modelle stellen Werkzeuge zur Verfügung, um voraussehen zu können, wann eine Situation kritisch werden könnte.

Im PVU-Modell sind drei Präventionsebenen vorgesehen, wobei die erste Ebene allen Schülern/Schülerinnen, die zweite Ebene gefährdeten Schülern/Schülerinnen zu Gute kommt und erst die dritte Ebene als gezielte Einzelhilfe für Kinder mit herausforderndem Verhalten gedacht ist.

Die Prävention im Sinne der Einzelhilfe geschieht durch Beobachtungen der Kinder. Im KPL-Modell steht der ALSUP-Bogen für gezielte Beobachtungen zur Verfügung. Dieser wird pro auffälliges Kind gemeinsam im Team besprochen und ausgefüllt. Im PVU-Modell sind zur Beobachtung des Kindes das indirekte und direkte Assessment vorgesehen. Darin werden einerseits möglichst viele allgemeine Informationen über das Kind gesammelt wie Gesundheitszustand, individuelle Stärken, Ressourcen, Hobbies, Wünsche, soziale Beziehungen (Inklusion), Selbstbestimmung, Identitätserfahrungen und Selbstbild, Wohlbefinden, Zufriedenheit, konfliktfreie Zeiten. Der S-A-B-C-Bogen hilft andererseits, die Beobachtungen gezielt auf Situationen zu richten, die herausforderndes Verhalten auslösen. Ziel dieses ersten Schrittes ist es, voraussagen zu können, wann herausforderndes Verhalten auftreten könnte.

Der zweite Schritt besteht darin, die gesammelten Beobachtungen im betroffenen Lehrerteam auszuwerten. Das kann auf zwei verschiedene Arten geschehen. Im KPL-Modell werden zwei bis drei drängendste Kompetenzdefizite des Kindes identifiziert. Im PVU-Modell wird eine funktionale Hypothese erstellt, es wird also überlegt, welchen Sinn oder Zweck das herausfordernde Verhalten hat, wobei es häufig mehreren Funktionen dient. Der zweite Schritt klärt also die Ursachen des herausfordernden Verhaltens.

In einem dritten Schritt geht es nun darum, mit geeigneten Methoden den Ursachen des herausfordernden Verhaltens entgegen zu wirken. Dazu bieten die beiden Modelle erprobte Werkzeuge an.

Im Modell KPL bietet sich Plan B an. Damit ist ein Gespräch gemeint, das mit dem Kind geführt wird. Hier, wie überall im Kontakt mit Menschen, ist auf die innere Haltung zu achten, die aus Wertschätzung / Respekt, Empathie, Echtheit und Vertrauenswürdigkeit bestehen muss. Durch das kollaborative Gespräch und die daraus entstehende Lösung für das anstehende Problem, übt sich das Kind in seinen Kompetenzdefiziten. Das Gespräch besteht aus drei Stufen:

- Empathie-Stufe: Diese Stufe beginnt man vorzugsweise mit den neutralen Worten «Mir ist aufgefallen, dass ...» gefolgt von einem ungelösten Problem aus der ALSUP-Liste. Dann wird das Kind mit der Frage «Was ist denn los?» zum Reden aufgefordert. Damit das Ziel dieser Stufe, Informationen vom Kind über sein Anliegen / seine Sichtweise zu erhalten, auch für noch Unerfahrene erfüllt werden kann, hat Ross W. Greene einen «Spickzettel für das Nachbohren» geschrieben, der aus acht Nachbohrstrategien besteht und in Tabelle 7 zusammengefasst ist.
- Definier das Problem-Stufe: Diese Stufe wird üblicherweise mit den Worten «Die Sache ist die: ...» oder «Meine Anliegen ist...» begonnen. Hier soll der Erwachsene seine Anliegen oder Erwartungen in Bezug auf das ungelöste Problem aus der ALSUP-Liste erörtern. Oft geht es dabei um die Sicherheit oder Gesundheit des Kindes, oder um sonst eine fragwürdige Auswirkung auf sich oder andere. Greene mahnt: «Denken Sie daran: Auf dem Tisch ist genug

Platz für die Anliegen *beider* Seiten ... es gibt also keinen Grund, die Anliegen des Kindes vom Tisch zu stossen, um für Ihre Platz zu schaffen» (Greene, 2019, S. 119).

- Einladungs-Stufe: Die einleitenden Worte für diese Stufe lauten «Ich frage mich, ob es möglich wäre/gelingen könnte...» und nun die Sichtweise des Kindes und des Erwachsenen nennen. «Hast du irgendwelche Ideen dazu?». Das Kind wird eingeladen, das Problem gemeinsam mit der erwachsenen Person zu lösen. Eine gute Lösung ist dann gefunden, wenn sie realistisch und für beide Seiten zufriedenstellend ist.

Im Modell PVU gilt es nun, nachdem man den Sinn und Zweck des herausfordernden Verhaltens eruiert hat, gemeinsam mit dem Kind ein Unterstützungsprogramm aufzustellen, das der Funktion des herausfordernden Verhaltens entspricht und auch für die Bezugswelt annehmbar ist. Das Unterstützungsprogramm besteht aus fünf Komponenten mit verschiedenen möglichen Strategien, die in Tabelle 2 «Übersicht über die fünf Komponenten für Unterstützungsprogramme» zusammengefasst werden. Es sollen immer möglichst alle Komponenten zum Tragen kommen (vgl. Theunissen, 2011b, S. 79 ff).

In einem vierten Schritt wird die Durchführung der Methode überprüft.

Im KPL-Modell gilt es mittels Beobachtungen und Befragungen zu überprüfen, ob ungelöste Probleme nun gelöst sind. Ross W. Greene hat ein Flussdiagramm (siehe Tabelle 5) für Plan B erstellt, das in die Frage mündet: Problem gelöst? Bei «Nein», wenn sich die vereinbarte Lösung nicht bewährt hat, geht es zurück zur Empathie-Stufe. Das dreistufige Gespräch beginnt wieder von vorne. Bei «Ja» wurde das Ziel erreicht, und man kann bei Bedarf ein neues ungelöstes Problem in Angriff nehmen. Nebenbei kann man auch überprüfen, ob sich die Beziehung und Kommunikation zwischen Bezugsperson und Kind verbessert hat.

In der PVU gilt es zu überprüfen, ob nun positive Verhaltensweisen dominieren und ob Verhaltensauffälligkeiten zurückgegangen sind. Dies geschieht durch Gespräche mit allen Beteiligten, durch die Auswertung ihrer Notizen, Beobachtungen oder Strichlisten. Das Gespräch wird auch mit der betroffenen Person selbst gesucht. Auch sie soll sich über die neue Situation äussern. Je nach dem wird das Unterstützungsprogramm erweitert oder angepasst. Gewisse Massnahmen gilt es eventuell dauerhaft zu implementieren, andere können behutsam zurückgenommen werden.

Tabelle 7: Spickzettel für das Nachbohren auf der Empathie-Stufe

1. Reflexiv zuhören und Aussagen klären
2. Fragen nach dem Wer, Was, Wo und Wann des ungelösten Problems
3. Fragen, warum das Problem unter manchen Bedingungen auftritt und unter anderen nicht
4. Das Kind fragen, was es denkt, wenn es mitten in dem ungelösten Problem steckt
5. Das Problem in seine Bestandteile herunterbrechen
6. Eine Bemerkung machen, die von der Beschreibung des Kindes abweicht
7. Nach weiteren Anliegen fragen, wenn dies und das nicht stören würde
8. Zusammenfassen und nach weiteren Anliegen fragen

7.4 Fazit

Nach ausführlicher Auseinandersetzung mit den zwei evidenzbasierten Handlungsmodellen PVU und KPL als Einzelhilfe im Umgang mit herausforderndem Verhalten, kann festgestellt werden: Wir haben es hier mit zwei gleichwertigen Modellen zu tun. Die Definition von herausforderndem Verhalten ist in beiden Modellen vergleichbar. Es geht um eine fehlende Passung. Kinder mit herausforderndem Verhalten verdienen dieselbe professionelle Aufmerksamkeit wie Kinder, die beispielsweise mathematische oder sprachliche sonderpädagogische Unterstützung benötigen.

Deutlich unterscheiden sich die beiden Modelle in der Erklärung, wie herausforderndes Verhalten zu verstehen ist. PVU geht davon aus, dass herausforderndes Verhalten einem persönlichen Zweck dient, während KPL darin einen Hinweis auf kognitive Kompetenzmängel oder Entwicklungsverzögerungen sieht. Beide Handlungsmodelle zielen auf eine gute, verständnisvolle Beziehung zum herausfordernden Kind. Sie zielen auf eine Selbstbestimmung des Kindes und berücksichtigen gleichzeitig auch die Bedürfnisse des Umfeldes. Das Ziel, herausforderndes Verhalten abzubauen, geschieht dabei wie nebenher. Abgesehen davon, dass beide Modelle grossen Wert auf Prävention legen, operieren PVU und KPL mit sehr unterschiedlichen Massnahmen. PVU entwickelt aufgrund von Vorabklärungen ein Unterstützungsprogramm, das aus fünf verschiedenen Komponenten besteht. Es ist daher umfangreicher und aufwendiger als das KPL-Modell, welches nach Vorabklärungen mit dem Kind ein dreistufiges Gespräch führt. Beide Modelle evaluieren ihre Massnahmen nach gegebener Zeit.

Die beiden Modelle unterscheiden sich in ihrer Offenheit und in ihren Dimensionen.

Die PVU ist ein offenes Modell, das zwar einen klaren Ablauf vorgibt, das Unterstützungsprogramm jedoch, das daraus resultiert, orientiert sich inhaltlich lediglich an Leitprinzipien. Für jedes Kind wird individuell ein Unterstützungsprogramm zusammengestellt, das fünf Dimensionen oder Komponenten umfasst. Jede Komponente wiederum wird aus unterschiedlichen Strategien zusammengesetzt, je nach Individuum und Situation. Das KPL-Modell kommt geschlossener daher und beschränkt sich auf die eine Dimension des Problemlösens. Der Problemlösevorgang ist klar strukturiert sowohl vom Ablauf wie vom Inhalt her. Offen bleibt lediglich die Lösung des Problems, die so verschieden ist, wie wir Individuen sind.

Beide Einzelhilfe-Handlungsmodelle PVU und KPL lassen sich gut in den Schulalltag integrieren und eignen sich für externalisierende und internalisierende Verhaltensauffälligkeiten. Die Arbeit mit herausfordernden Kindern kann mit beiden Modellen im individualisierenden und inklusiven Unterricht durchgeführt werden.

Es wäre sehr aufschlussreich, die beiden Modelle in einer direkten Vergleichsstudie bezüglich ihrer Wirksamkeit zu untersuchen. Da bei den KPL das Herzstück aus Plan B, einem dreistufigen Gespräch, besteht, wäre es wissenswert zu untersuchen, wie gut Plan B mit Kindern eingesetzt werden kann, die sprachliche Defizite aufweisen.

8 Verzeichnisse

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Mögliche Erscheinungsformen herausfordernden Verhaltens

Quelle: Breuer-Küppers & Hintz 2018, S. 9.

Abbildung 2: Die fünf Komponenten der Verhaltensunterstützung

Quelle: Kuster, 2016, S. 27.

Abbildung 3: Plan B, die Verfasserin, in Anlehnung an

Quelle: British Columbia ADHD Clinic

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Internalisierende und externalisierende Verhaltensauffälligkeiten mit je ihren Symptomen

Quelle: Breuer-Küppers & Hintz, 2018, vgl. S. 10.

Myschker & Stein, 2018, vgl. S. 63.

Tabelle 2: Übersicht über die fünf Komponenten für Unterstützungsprogramme

Quelle: Verfasserin in Anlehnung an Theunissen, 2011b, S. 79 – 118.

Tabelle 3: S–A–B–C–Schema für das direkte Assessment

Quelle: Theunissen, 2011b, vgl. S.141.

Tabelle 4: ausgefüllter ALSUP-Bogen, nach der gemeinsamen Besprechung über Toni

Quelle: Greene, 2019, vgl. S. 348.

Tabelle 5: Flussdiagramm zu Plan B

Quelle: Greene, 2019, vgl. S. 349.

Tabelle 6: Zusammenfassung der beiden Einzelhilfe-Methoden in tabellarischer Form

Quelle: die Verfasserin

Tabelle 7: Spickzettel für das Nachbohren auf der Empathie-Stufe

Quelle: Greene, 2019, vgl. S. 351-353.

8.3 Literaturverzeichnis

Breuer-Küppers, P. & Hintz, A.-M. (2018). *Schüler mit herausforderndem Verhalten im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte*. München: Ernst Reinhardt.

Bronfenbrenner, U. (1981). *Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.

Carr, E.G., Horner, R.H., Turnbull, A.P., Marquis, J.G., McLaughlin Magito, D., McAtee, M.L., Smith, C.E., Ryan Anderson, K., Ruef, M.B., Doolabh, A. & Braddock, D. (1999). *Positive Behavior Support for People with Development Disabilities: A Research Synthesis*. Washington: American Association on Mental Retardation.

Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik. Einführung in Hermeneutik, Phänomenologie und Dialektik* (5. überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt.

Dwarika, V.M. (2019). Positive behaviour support in South African Foundation Phase classrooms: Teacher reflections. *South African Journal of Childhood Education*, 9(1) 1-11.

Eichhorn, C. (2017). *Classroom-Management. Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten* (9. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Ercole-Fricke, E., Fritz, P., Hill, L.E. & Snelders, J. (2016). Effects of a Collaborative Problem-Solving Approach on an Inpatient Adolescent Psychiatric Unit. *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing*, 29, 127-134.

Florin, M., Lütolf, A. & Wyder, A. (2015). Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen erfolgreich in die Schule integrieren. Ein Forschungsprojekt an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (ZÜRICH) zu Gelingensbedingungen für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Verhaltensstörung. *Heilpädagogische Forschung, Zeitschrift für Pädagogik und Psychologie bei Behinderungen*, 41(1), 1-22.

Florin, M. & Matthys, M. (2019). *Handlungsmöglichkeiten bei herausforderndem Verhalten: Kollaboratives Problemlösen nach R.W. Greene*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik HfH.

Greene, R.W. (2011). *Das explosive Kind. Plan B für Eltern von kleinen Tyrannen*. Winterthur: Edition Spuren.

Greene, R.W. (2019). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (2. überarbeitete Auflage). Aus dem amerikanischen Englisch von Beifuss, K. & Pfaller, A. Bern: Hogrefe.

Greene, R.W. & Winkler, J. (2019). Collaborative & Proactive Solutions (CPS): A Review of Research Findings in Families, Schools, and Treatment Facilities. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 22, 549-561.

Hobmair, H., Altenthan, S., Betscher-Ott, S., Dirrigl, W., Gotthardt, W. & Ott, W. (1997). *Psychologie* (2. Auflage). Köln: Stam.

Hobmair, H., Altenthan, S., Dirrigl, W., Gotthardt, W., Höhle, R., Ott, W., Pöll, R. & Schneider, K.-H. (2002). *Pädagogik* (3. Auflage, korrigierter Nachdruck). Troisdorf: Eins-Stam.

Horner, R.H., Dunlap, G., Koegel, R.L., Carr, E.G., Sailor, W., Anderson, J., Albin, R.W. & O'Neill, R. E. (2005). Toward Technology of «Nonaversive» Behavioral Support. *Research and Practice for Persons with Severe Disabilities (RPSD)*, 30(1), 3-10.

Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe.

Kuster, P. (2016). *Unterstützte Kommunikation und Positive Verhaltensunterstützung als Massnahme bei herausforderndem Verhalten von Menschen mit Autismus*. Bachelorarbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Hochschule für Soziale Arbeit HSA, Olten. Zugriff am 29.11.2020 unter https://irf.fhnw.ch/bitstream/handle/11654/23548/Kuster_Philipp_2016_BA_FHNW.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Maddox, B.B., Cleary P., Kuschner, E.S., Miller, J.S., Chelsea Armour, A., Guy, L., Kenworthy, L., Schultz, R.T. & Yerys, B.E. (2017). Lagging skills contribute to challenging behaviors in children with autism spectrum disorder without intellectual disability. *Autism*, 22(8), 898-906.

Maine Government, Division of Juvenile Services, Juvenile Justice Advisory Group (JJAG). (2020). *Collaborative & Proactive Solutions (CPS)*. Zugriff am 29.11.2020 unter Collaborative & Problem Solving: Maine JJAG

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.

Myschker, N. & Stein, R. (2018). Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen (8. erweiterte und aktualisierte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Neuhauser, A. & Barth D. (2019). *Herausforderndes Verhalten: Psychoanalytisch orientiertes Arbeiten*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik HfH.

Ollendick, T.H., Greene R.W., Austin, K.E., Fraire, M.G., Halldorsdottir, T., Benoit Allen, K., Jarrett, M.A., Lewis, K.M., Whitmore Smith, M., Cunningham, N.R., Noguchi, R.J.P., Canavera, K. & Wolff, J.C. (2016). Parent Management Training and Collaborative & Proactive Solutions: A Randomized Control Trial for Oppositional Youth. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 45(5), 591-604.

Parlamentarischer Rat (1949). *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*. Bonn: Bundesgesetzblatt.

Pregel, A. (2014). Introspektion und Empathie in pädagogischer Ausbildung, Fortbildung und Forschung - Zur Arbeit mit szenischen Narrationen und Feldvignetten. In Gerspach, M., Eggert-Schmid, N., Naumann, T. & Niederreiter L. (Hrsg.), *Psychoanalyse lehren und lernen an der Hochschule* (S. 219-246). Kohlhammer: Stuttgart.

Reed, H., Thomas, E., Jeffrey R. Sprague, J.R. & Horner, R.H. (1997). The Student Guided Functional Assessment Interview: An Analysis of Student and Teacher Agreement. *Journal of Behavioral Education*, 7(1), 1997, 33-49.

Speck, O. (2001). Autonomie und Kommunität – zur Fehldeutung von «Selbstbestimmung» in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen. In Theunissen, G. (Hrsg.), *Verhaltensauffälligkeiten – Ausdruck von Selbstbestimmung?* (S. 15-38). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Theunissen, G. (2008a). Positive Verhaltensunterstützung – ein pädagogisch-therapeutisches Konzept zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen bei Menschen mit intellektueller Behinderung. *Heilpädagogik online, Die Fachzeitschrift im Internet*, 1, 21–52.

Theunissen, G. (2009). Positive Verhaltensunterstützung und kontextverändernde Massnahmen. Anregungen für den Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen bei Menschen mit geistiger Behinderung. *Teilhabe. Die Fachzeitschrift der Lebenshilfe*, 3, 129-136.

Theunissen, G. & Paetz, H. (2011a). *Autismus. Neues Denken - Empowerment - Best-Practice*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Theunissen, G. (2011b). *Positive Verhaltensunterstützung. Eine Arbeitshilfe für den pädagogischen Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten, geistiger Behinderung und autistischen Störungen* (3. aktualisierte Auflage). Marburg: Lebenshilfe.

Theunissen G. (2013). *Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Eine Einführung in Heilpädagogik und Soziale Arbeit* (3. erweiterte Auflage). Freiburg: Lambertus.

Theunissen, G. (2016). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Ein Lehrbuch für Schule, Heilpädagogik und außerschulische Unterstützungssysteme* (6. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Tyre, A., Feuerborn, L., Beaudoin, K. & Bruce, J. (2019). Middle School Teachers` Concern for Implementing the Principles of SWPBIS. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 22(2), 93-104.

UNO-Generalversammlung (1948). *Allgemeine Erklärung der Menschenrechte*. Paris: Plenarsitzung der Vereinten Nationen.

UNO-Generalversammlung (2006). *Behindertenrechtskonvention (BRK)*. New York: Plenarsitzung der Vereinten Nationen.

Vernooij, M.A. (2014). *Abweichendes Verhalten als pädagogisch-therapeutische Herausforderung*. Einführungsreferat der Fortbildungstage, Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich, 13./14. Januar 2014. Im Modul E-Learning «Verhalten: Grundlagen und Modelle». Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik HfH.

Weist, M.D., Eber, L., Horner, R., Splett, J., Putnam, R., Barrett, S., Perales, K., Fairchild, A.J. & Hoover, S. (2018). Improving Multitiered Systems of Support for Students With “Internalizing” Emotional/Behavioral Problems. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 20(3), 172–184.

Wehmeyer, M.L., Baker, D.J., Blumberg, R. & Harrison, R. (2004). Self-Determination and Student Involvement in Functional Assessment: Innovative Practices. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 6(1), 29-35.

Wettstein, A. & Scherzinger M. (2019). *Unterrichtsstörungen verstehen und wirksam vorbeugen*. Stuttgart: Kohlhammer.